

ALCÁZAR

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265

online

IIª série #17 (tomo 2) Jan. 2013

LUCERNAS ROMANAS DE ALCÁCER DO SAL

entre a prática e o sagrado

**A Sinagoga Medieval de Coimbra
à luz dos achados na rua Corpo de Deus**

**Investigação em Arqueometalurgia em Portugal
resultados e perspectivas**

40 anos

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

há mais na internet

al.amadã

[<http://www.almadan.publ.pt>]

**toda a informação
sobre as edições em papel
à distância de alguns toques**

**Iª Série
(1982-1986)**

**índices completos
resumos dos artigos
onde comprar
como encomendar
como assinar
como colaborar**

...

**IIª Série
(1992-...)**

40 anos

1972.2012

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Capa | Jorge Raposo

Pormenor de disco de lucerna decorado com motivos geométricos, em peça proveniente de Alcácer do Sal. Fotografia © Carlos Pereira.

II Série, n.º 17, tomo 2, Janeiro 2013

Propriedade e Edição |
Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal
Tel. / Fax | 212 766 975
E-mail | secretariado@caa.org.pt
Internet | www.almadan.publ.pt

Registo de imprensa | 108998
ISSN | 0871-066X (edição impressa)
ISSN | 2182-7265 (edição digital)
Publicidade | Elisabete Gonçalves
Periodicidade | Semestral
Distribuição |
<http://issuu.com/almadan>

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Conselho Científico |
Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Redacção | Ana Luísa Duarte,
Elisabete Gonçalves e Francisco Silva

Resumos | Jorge Raposo (português),
Luisa Pinho (inglês) e Maria Isabel
dos Santos (francês)

Modelo gráfico | Jorge Raposo

Tratamento de imagem, ilustração e
paginação electrónica | Jorge Raposo

Revisão | Vanessa Dias, Graziela
Duarte, Elisabete Gonçalves, José
Carlos Henrique e Fernanda Lourenço

Colaboram neste número |
Miguel Almeida, Sara Oliveira Almeida,
Gonçalo de Carvalho Amaro, Carlos
Anunciação, Maria de Fátima Araújo,
Nuno Barraca, Carlos Boavida, Marco
Calado, Tânia Manuel Casimiro,
Anabela de Castro, Mónica Corga, Elin
Figueiredo, Margarida Figueiredo,

Victor Filipe, José Paulo Francisco,
Jaume García Rosselló, Renato Kipnis,
Carlos Pereira, Rui Pinheiro, Ana
Ribeiro, João Carlos Senna-Martinez,
Helder Santos, Rui Jorge Silva, Telmo
Silva, António Monge Soares, Susana
Temudo, Michelle Tizuka, Pedro
Valério e José Manuel Varela

A edição de *Al-Madan Online* que agora se apresenta materializa a experiência de maior individualização desta revista digital, no contexto do projecto editorial que o Centro de Arqueologia de Almada iniciou com a *Al-Madan* em papel, em 1982. Como terão presente os leitores habituais, com o volume duplo de 2012 (impresso e digital), ensaiou-se manter a periodicidade anual da revista impressa, e reduzir a da revista digital para semestral, com edições em Janeiro e Julho de cada ano. Promoveu-se também a inscrição formal deste último suporte no registo internacional de publicações periódicas (*International Standard Serial Number*), dispondo agora a *Al-Madan* de duas referências biblioteconómicas: ISSN 0871-066X para a revista impressa e ISSN 2182-7265 para a *Al-Madan Online*.

Num primeiro balanço, pode dizer-se que a experiência produziu bons resultados. Em primeiro lugar, porque o Tomo 1 desta edição, colocado *online* em 21 de Julho de 2012, regista mais de 1500 impressões no período de seis meses, através da plataforma ISSUU (<http://issuu.com/almadan>). Aliás, desde Fevereiro de 2012, quando as quatro edições anteriores foram também colocadas nesta plataforma, o conjunto mereceu já cerca de 7400 impressões, o que mostra bem a importância crescente do suporte digital para a mediação de informação científica, deontológica, profissional ou outra, com públicos cada vez mais numerosos e diversificados.

Num outro plano, constatámos com satisfação a atitude dos autores habituais ou que nos procuraram pela primeira vez, correspondendo ao desafio lançado com a pronta entrega dos originais que preenchem as 118 páginas deste Tomo 2 da *Al-Madan Online* n.º 17. Uma rápida consulta ao índice permitirá verificar que neles se incluem artigos sobre intervenções ou estudos arqueológicos em diferentes domínios e contextos cronológicos e geográficos.

Mas mantém-se também a preocupação de promover o diálogo científico e metodológico entre a Arqueologia e a grande área das denominadas Arqueociências, indispensável para a cabal interpretação e caracterização de materialidades e representações antrópicas e da sua transformação ao longo do tempo.

E mantém-se igualmente um espaço de opinião, neste caso dedicado à reflexão sobre modelos de protecção e gestão integrada de territórios com elevado valor patrimonial, e a uma abordagem etnoarqueológica à técnica e à simbólica associadas à produção de cerâmica. Por fim, reúnem-se notícias sobre intervenções e achados arqueológicos recentes, ou que dão nota de estudos e projectos em curso, no país e no estrangeiro.

Constituirão certamente motivo de interesse até Julho, data em que a *Al-Madan* voltará com nova edição dupla, juntando à revista tradicional em papel mais um tomo da *Al-Madan Online*.

Jorge Raposo

EDITORIAL ...3 ▶

ARQUEOLOGIA

Intervenção Arqueológica na Rua do Espírito Santo, Castelo (Lisboa). Do romano republicano à Época Contemporânea: dados preliminares | Victor Filipe, Marco Calado, Margarida Figueiredo e Anabela de Castro ...6 ▶

Lucernas Romanas de Alcácer do Sal: entre a prática e o sagrado | Carlos Pereira ...13 ▶

Espaços de Morte na Vila de Avis: os primeiros resultados da intervenção arqueológica realizada na necrópole do Largo Dr. Sérgio de Castro | Ana Ribeiro ...46 ▶

A Sinagoga Medieval de Coimbra, à Luz dos Novos Achados na Rua Corpo de Deus: notícia preliminar | Sara Oliveira Almeida e Susana Temudo ...29 ▶

Tentativa de Compreensão da cadeia Operatória de Produção de Cerâmicas Campaniformes Através de Métodos Experimentais: exemplo baseado no estudo das peças do povoado calcolítico do Zambujal e da necrópole da Cova da Moura (Torres Vedras, Portugal) | Gonçalo de Carvalho Amaro e Carlos Anunciação ...59 ▶

Sondagem Arqueológica na Ala Sul do Edifício Histórico da Universidade do Porto: dados finais | Rui Pinheiro ...36 ▶

ARQUEOCIÊNCIAS

Investigação em Arqueometalurgia em Portugal: resultados recentes e perspectivas futuras de uma equipa multidisciplinar | M. F. Araújo, R. J. Silva, J. C. Senna-Martinez, P. Valério, E. Figueiredo e A. Monge Soares ...69 ►

Acerca da Construção de uma Transdisciplinaridade Efectiva: competências da Geofísica no seio de uma equipa de Arqueologia | Nuno Barraca e Miguel Almeida ...79 ►

OPINIÃO

Paisagem, Património e Ordenamento do Território. Novos modelos de protecção e gestão: as Zonas Patrimoniais e os Parques Culturais | José Paulo Francisco ...86 ►

Estudo Etnoarqueológico da Produção de Cerâmica Mapuche no Vale de Lumaco (Chile): processos técnicos e simbólicos | Gonçalo de Carvalho Amaro e Jaume García Rosselló ...96 ►

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

Contextos Romanos dos Cadavais (Brinches, Serpa): breve notícia | Victor Filipe ...108 ►

Ânfora Haltern 70 Recolhida no "Mar de Matosinhos" | José Manuel Varela ...110 ►

Intervenção Arqueológica na Rua Braamcamp Freire (Santarém) e Descoberta de Esgoto Oitocentista | Carlos Boavida, Tânia Manuel Casimiro e Telmo Silva ...112 ►

As Potencialidades da Utilização de Tecnologia 3D na Documentação de Sítios Arqueológicos: o caso dos pedrais com petróglifos na área de influência da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio (Rio Madeira, Rondônia) | Helder Santos, Miguel Almeida, Michelle Tizuka, Mónica Corga e Renato Kipnis ...114 ►

RESUMO

Os autores apresentam os dados preliminares de intervenção arqueológica realizada na freguesia do Castelo, em Lisboa, durante o início de 2011.

Genericamente, foram registados contextos arqueológicos que documentam a ocupação daquele espaço desde a fase republicana do período Romano até à Época Contemporânea, com importantes estruturas e materiais das épocas medieval e moderna.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Idade Média; Idade Moderna; Idade Contemporânea.

ABSTRACT

The authors present preliminary data of the archaeological intervention carried out in Castelo, Lisbon, at the beginning of 2011.

The archaeological contexts found document occupation of that area from the Republican phase of Roman times to Contemporary times, with important structures and materials from Medieval and Modern times.

KEY WORDS: Roman times; Middle ages; Modern age; Contemporary age.

RÉSUMÉ

Les auteurs présentent les données préliminaires d'une intervention réalisée dans la paroisse du Castelo, à Lisbonne, au début 2011.

Ont été enregistrés de manière générique les contextes archéologiques qui documentent l'occupation de cet espace depuis la phase républicaine de la période Romaine jusqu'à l'Époque Contemporaine, avec d'importantes structures et matériaux des époques médiévale et moderne.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Moyen Âge; Période moderne; Époque contemporaine.

Intervenção Arqueológica na Rua do Espírito Santo, Castelo (Lisboa)

do romano republicano à época contemporânea: dados preliminares

Victor Filipe ^I, Marco Calado ^{II}, Margarida Figueiredo ^{III} e Anabela de Castro ^{IV}

INTRODUÇÃO

Os trabalhos arqueológicos enquadraram-se numa perspectiva de minimização de impactes sobre o património cultural decorrentes do *Projecto de Ampliação e Alterações para a Rua do Espírito Santo n.os 31-35 - Ampliação da Albergaria do Castelo de São Jorge, Lisboa*, promovido pela empresa JAVAN - Hotelaria, Turismo e Imobiliário, Lda., tendo-se preconizado como acção preventiva de minimização a escavação integral da área do subsolo a ser afectada pelo referido projecto.

O edifício em causa localiza-se na Rua do Espírito Santo n.ºs 31-35, Distrito, Concelho e cidade de Lisboa, freguesia do Castelo, na área de Servidão Administrativa do Castelo de São Jorge e restos de cercas, Monumento Nacional pelo Decreto de 16-06-1910, zona de Nível 1 de PDM, e local de reconhecida sensibilidade arqueológica. Os trabalhos arqueológicos decorreram entre o dia 20 de Janeiro e o dia 14 de Março de 2011.

Uma vez que o local se encontra no seguimento do sítio arqueológico denominado “Palácio das cozinhas”, local intervencionado em campanha arqueológica anterior pela equipa coordenada pelas técnicas superiores do ex-IPPAR Dr.ª Ana Gomes e Dr.ª Alexandra Gaspar, considerou-se, pois, tratar-se do mesmo sítio arqueológico, prolongando-se para Nordeste da área anteriormente escavada.

^I Bolseiro de Doutoramento - UNIARQ / Universidade de Lisboa, Fundação para a Ciência e a Tecnologia (victor.filipe7@gmail.com).

^{II} Técnico de Arqueologia (marco.calado1@hotmail.com).

^{III} Arqueóloga / Antropóloga (margaridavpfs@gmail.com).

^{IV} Arqueóloga (anabela.nc@gmail.com).

FIG. 1 – Localização do sítio na planta de Lisboa e na Península Ibérica.

Durante essa anterior intervenção arqueológica foi escavado um silo no logradouro do edifício que aqui nos ocupa e, na área onde hoje se implanta a Albergaria do Castelo, foram documentados alguns enterramentos, um forno e diversas outras estruturas arqueológicas (comunicação pessoal de Ana Gomes, a quem se agradece).

As ocupações humanas na área onde hoje se situa a colina do Castelo recuam, pelo menos, ao início da Idade do Ferro, durante o chamado período orientalizante, tendo sido intensamente utilizada durante o período romano republicano (PIMENTA, 2005).

Apesar disso, durante as fases Alto-imperial e Baixo-imperial, esta área parece ter conhecido um certo abandono (ou distinta funcionalidade), sendo raros os vestígios atribuíveis a essa época.

A partir do período Islâmico volta a registar-se uma ocupação intensa desta zona da cidade, que perdurará até aos dias de hoje.

Refira-se para esta zona da freguesia do Castelo o projecto dirigido por Alexandra Gaspar e Ana Gomes que, entre meados da década de

noventa do século passado e o início deste século, tiveram oportunidade de documentar, em várias intervenções arqueológicas espalhadas um pouco por toda a área da freguesia do Castelo, variadíssimos contextos de ocupação, abrangendo um espectro cronológico que se estende desde a primeira Idade do Ferro até ao período Contemporâneo (entre outros, veja-se: GASPAR e GOMES, 2001; GASPAR *et al.*, 2000; GOMES *et al.*, 2001 e 2005; PIMENTA, 2005).

Do ponto de vista geológico, o sítio encontra-se implantado numa zona de areias com placunas miocénicas, enquadrado a Sul, Norte e Oeste pelas areolas da Estefânia, pelos calcários de Entre Campos (ou Banco Real) e pelas argilas do Forno do Tijolo.

FIG. 2 – Contextos romanos, observando-se em cima à direita um aglomerado de calhaus no topo de um depósito, e no canto inferior esquerdo um silo medieval.

TRABALHOS REALIZADOS

Dos dados aduzidos durante a intervenção arqueológica por nós levada a cabo na Rua do Espírito Santo, n.º 31-35, poder-se-á, genericamente, referir que o espaço conheceu uma ocupação humana que remonta pelo menos ao início da ocupação romana, século II a.C., podendo mesmo recuar até ao Bronze Final (tendo em conta os materiais exumados daquela época, ainda que em deposição secundária). As ocupações subsequentes viriam, em todos os períodos históricos documentados, a afectar de maneira bastante marcante o registo estratigráfico das ocupações anteriores.

Do período Romano Republicano foram escavados apenas alguns depósitos na sala Norte, junto à entrada, não se tendo identificado quaisquer estruturas associadas. No topo de alguns desses estratos documentaram-se pequenos aglomerados de calhaus de pequena e média dimensão, não estruturados e sem qualquer organização, que dificilmente se poderão interpretar como derrubes de alguma estrutura, ainda que de frágil construção face à pouca quantidade de calhaus, e menos ainda enquanto estruturas.

A dinâmica estratigráfica destes depósitos, localizados numa depressão do substrato geológico, parece evidenciar uma sequência de aterros, provavelmente realizados durante um espaço de tempo que não deverá ter sido muito prolongado. Esta realidade não se distancia muito da generalidade dos contextos republicanos documentados durante as escavações realizadas no castelo de São Jorge no âmbito do projecto dirigido por Alexandra Gaspar e Ana Gomes, já referido anteriormente, e publicados por João PIMENTA (2005).

Durante a sua escavação foram exumados inúmeros fragmentos de cerâmica, sobretudo bojos de ânfora. Os materiais recolhidos são coerentes com o que se conhece para este período no Castelo de São Jorge, designadamente os que são publicados por João PIMENTA (2005). Assim, estão presentes as ânforas vinárias de produção itálica (Dressel 1 e Greco-itálicas), as ânforas piscícolas da região meridional peninsular (Mañá C2b, T-9.1.1.1.), as ânforas de tradição pré-romana Mañá Pascual A4 e T-4.2.2.5. (esta última com as típicas pastas dos Vales do Tejo e do Sado), a cerâmica campaniense de classe A e B, e a cerâmica comum de produção itálica (observando-se as típicas pastas da Campânia).

Foi ainda identificada alguma cerâmica atribuível à Idade do Ferro – cerâmica pintada de bandas, ânforas, cerâmica cinzenta, um cossoiro e cerâmica comum –, e ao Bronze Final – cerâmica manual, nomeadamente taças carenadas.

No que se refere à ocupação do sítio durante a Época Medieval, poder-se-á afirmar que as transformações que ocorreram no local durante a Época Moderna (séculos XVI-XVII), sobretudo a construção de edifícios, condicionaram irremediavelmente o registo arqueológico, tendo-se preservado apenas as estruturas negativas, concretamente silos e sepulturas, bem como alguns depósitos junto à entrada da sala Norte, possivelmente de cronologia islâmica.

FIG. 3 – Perfil estratigráfico Norte da sala Norte, podendo observar-se os contextos republicanos numa depressão do terreno.

DESENHO: Vítor Filipe e Marco Calado.

FIG. 4 – Taça carenada, produzida manualmente, do Bronze Final.

Relativamente a estes últimos, a escassez e precariedade dos materiais exumados impede uma rigorosa atribuição daqueles contextos ao período Islâmico, podendo eventualmente corresponder à fase da reconquista cristã. Foram ainda documentadas três interfaces negativas que tudo indica tratar-se de valas de sepultura (embora não se tivessem preservado quaisquer restos osteológicos humanos), que, quer pela orientação quer pela sequência estratigráfica (cortadas por sepulturas medievais cristãs, de distinta orientação), poderão ter correspondido a sepulturas islâmicas.

Da fase medieval cristã foram documentados seis silos e cinco sepulturas, tendo-se registado uma dinâmica estratigráfica que demonstra

uma contínua utilização do espaço para a construção de estruturas negativas durante aquele período, traduzida em sucessivos cortes de estruturas negativas por outras interfaces negativas. Quanto aos silos, dois deles (silos [140] e [143]) não forneceram quaisquer materiais no seu interior, uma vez que estavam quase totalmente destruídos e preservados apenas ao nível da sua base; três deles, com abundantes materiais arqueológicos, terão sido colmatados durante o século XV (silos [116], [142] e [149]); e o silo [84], igualmente com abundantes materiais arqueológicos, terá sido colmatado entre a segunda metade do século XIII e meados do século XIV.

Nos silos colmatados durante o século XV recolheram-se sobretudo faianças malegueiras, vidrados de cobre e de chumbo, reflexos dourados de produção valenciana (Manizes), cerâmica comum, um enxaquetado com vidrado negro, de produção valenciana, fragmentos de osso trabalhado, duas moedas (meio real de D. João I, datável de 1392-1397; e meio real de D. João I datado de 1386), um vidrado amarelado de pasta clara com estampilha, e um fragmento de arranque de asa com vidrado de cor castanha-esverdeada escura, de pasta vermelha e com uma linha esbranquiçada na zona de colagem da asa, que deverá provavelmente corresponder a uma produção parisiense do século XIV.

FIG. 5 – Implantação das estruturas e depósitos medievais na planta do edifício.

DESENHO: Victor Filipe e Marco Calado.

Quanto ao silo [84], que parece ter sido colmatado durante a segunda metade do século XIII e meados do século XIV, no seu interior recolheu-se uma mó partida de calcário conífero, abundante cerâmica comum (bilhas, jarros, panelas, sertãs, tampas, asas com pintura a branco de tradição islâmica), e apenas dois fragmentos de cerâmica vidrada (um fragmento de fundo bastante rolado com pasta acinzentada devido a exposição a altas temperaturas durante a cozedura, e um fragmento de fundo de uma taça com pé em anel, ostentando um vidrado verde na superfície interna e externa).

No que se refere às sepulturas, foram escavados quatro indivíduos humanos em conexão anatómica, três deles inumados em valas orientadas a Oeste-Este, sendo que nenhum se encontrava completo devido sobretudo às perturbações posteriores, designadamente a construção dos silos em Época Medieval e a construção do edifício no século XIX. O enterramento [157] encontrava-se cortado pelo silo [142] e pela vala [126], que destruiu igualmente praticamente toda a sepultura [151], com excepção da extremidade Oeste, enquanto as sepulturas [212] e [204] eram ambas cortadas pela fachada do edifício oitocentista e, no caso da última, também pelo silo [84], abandonado nos séculos XIII-XIV. Do enterramento [206] preservou-se apenas o crânio.

No que se refere à Época Moderna, destaca-se sobretudo a escassa presença e a precariedade das estruturas de habitação no que se refere ao tipo de construção, enquadráveis nos séculos XVI e XVII. Em boa parte, isto poder-se-á explicar pela grande destruição que terá ocorrido aquando da construção do edifício oitocentista, tendo o terreno sido cortado/desaterrado para a sua implantação.

FIG. 6 – Seção e perfil estratigráfico do silo [149].

A estrutura negativa [56], que se articula com as estruturas [57], [112], [113] e [114], seria, tudo indica, contemporânea da estrutura [52]. Trata-se de uma estrutura escavada no substrato geológico, formando uma parede alinhada a Sul-Norte, preservando-se também o canto Sudoeste e o arranque da parede Sul, estando ainda preservado parte de um reboco de argamassa branca [57] aplicada na parede, e uma base igualmente escavada no substrato e em depósitos antrópicos anteriores. A sua construção terá ocorrido durante o século XVI, cronologia dos depósitos que preenchem a sua base, sendo que os depósitos que marcam o seu abandono, [110] e [49], datam do século XVII.

Quase na sua base foi registada uma calçada e uma caleira, construídas muito provavelmente também no século XVI e abandonadas no século XVII.

Na sala Norte foram também registadas algumas estruturas negativas de Época Moderna, nomeadamente um covacho [171] com cerca de 0,70m de diâmetro máximo e 0,40m de profundidade, onde se exumaram várias peças de cerâmica fragmentadas e inteiras, preenchido

FIG. 7 – Moedas (meio real) de D. João I recolhidas no depósito [153], que enchia o silo [149].

FIGS. 8 E 9 – Imagem de covacho [171] colmatado com cerâmica e carvões, e de pequenas interfaces negativas.

Em baixo, materiais de Época Moderna provenientes do covacho [171].

por um depósito com presença abundante de carvões e picos de argamassa; e uma série de pequenos buracos circulares semelhantes a “buracos de poste”, com diâmetros máximos entre os 0,10m e os 0,20m, e profundidade que varia entre os 0,10m e os 0,16m, preenchidos igualmente por um sedimento com presença abundante de carvões.

Em relação ao covacho [172], observou-se a presença de um recipiente fragmentado de cerâmica “modelada”, duas tampas e um púcaro inteiros, uma pequena frigideira e um pote, todos em cerâmica comum, atribuíveis ao século XVII.

Do período Contemporâneo incluem-se as estruturas e depósitos associados à construção do próprio edifício do século XIX, destacando-se aqui o poço de drenagem [51].

Trata-se de um poço de drenagem da fossa detritica [45], construído com elementos de calcário polido e ligados com argamassa de cal de cor amarelada, reaproveitados de um poço que possivelmente se situaria nas imediações. Sobre os elementos do poço reconstruídos foi feita uma abóbada abatida em argamassa e tijolo, tendo o exterior do poço sido revestido com a mesma argamassa, de forma irregular.

A base do poço era feita em tijoleira colocada em espinha, assentando sobre o embasamento da estrutura, composto por argamassa e calhaus irregulares de grande e média dimensão.

Os elementos em calcário polido do referido poço serão reaproveitados e remontados na zona do logradouro da Albergaria do Castelo de São Jorge, agora enquanto elemento decorativo de um espaço aberto.

FIG. 10 – Secção do poço de drenagem do século XIX.

De um modo geral, observou-se a presença de abundante material cerâmico atribuível ao período Moderno, sobretudo entre os séculos XVI e XVII e em particular deste último, estando igualmente presente cerâmica dos séculos XVIII e XIX.

NOTA FINAL

Como o próprio título deste trabalho indica, trata-se de uma pequena notícia onde se pretende apresentar de forma preliminar os resultados de uma intervenção recente. Os dados relativos às diferentes

ocupações que aquele espaço conheceu ao longo de mais de dois mil anos serão estudados e publicados de uma forma mais exaustiva num futuro próximo. Particularmente no que se refere ao estudo dos contextos e materiais de Época Romana Republicana, procurar-se-á incluí-los e contextualizá-los num estudo mais abrangente sobre a cidade romana de Lisboa. 🏰

BIBLIOGRAFIA

- BUGALHÃO, J. e GOMEZ MARTINEZ, S. (2005) – “Lisboa, uma Cidade do Mediterrâneo Islâmico”. In BARROCA, M. J. e FERNANDES, I. C. (eds.). *Muçulmanos e Cristãos Entre o Tejo e o Douro (sécs. VIII a XIII)*. Câmara Municipal do Porto / Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, pp. 237-262.
- GASPAR, A. e GOMES, A. (2001) – “Resultados Preliminares das Escavações Arqueológicas no Castelo de São Jorge”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 7: 95-102.
- GASPAR, M. A.; GOMES, A. M.; SEQUEIRA, M. J. e SILVA, R. B. (2000) – “Arqueologia Urbana em Lisboa”. In *Actas do 3.º Congresso de Arqueologia Peninsular*. Porto: ADECAP. Vol. 8, “Terrenos da Arqueologia da Península Ibérica”, pp. 55-70.
- GOMES, A.; GASPAR, A.; GUERRA, S.; CALE, H.; RIBEIRO, S.; PINTO, P.; VALONGO, A. e PIMENTA, J. (2005) – “Cerâmicas Medievais de Lisboa: continuidades e rupturas”. In BARROCA, M. J. e FERNANDES, I. C. (eds.). *Muçulmanos e Cristãos Entre o Tejo e o Douro (sécs. VIII a XIII)*. Câmara Municipal do Porto / Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, pp. 221-236.
- GOMES, A.; GASPAR, A.; PIMENTA, J.; VALONGO, A.; PINHO, P.; MENDES, H.; RIBEIRO, S. e GUERRA, S. (2001) – “A Cerâmica Pintada de Época Medieval da Alcáçova do Castelo de São Jorge”. In *GARB: sítios islâmicos do Sul peninsular*. Ministério da Cultura, IPPAR / Junta de Extremadura, pp. 119-163.
- MECO, J. (1989) – *O Azulejo em Portugal*. Ed. Alfa.
- PIMENTA, J. (2005) – *As Ânforas Romanas do Castelo de São Jorge (Lisboa)*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 41).
- PLEGUEZUELO, A. (coord.) (2002) – *Lozas y Azulejos de Colección Carranza*. Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Consejería de Educación y Cultura.
- POMARÈDE, V. (2002) – *Le Calife, le Prince et le Potier. Les faïences à reflets métalliques*. Lyon: Musée des Beaux-Arts.
- SILVA, R. B. e GUINOTE, P. (1998) – *O Quotidiano na Lisboa dos Descobrimentos. Roteiro arqueológico e documental dos espaços e objectos*. Grupo de Trabalho do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.
- VAZ, J. F. (1969) – *Livro das Moedas de Portugal*. Braga.

Lucernas Romanas de Alcácer do Sal

entre a prática e o sagrado

Carlos Pereira ¹

1. INTRODUÇÃO

Desde há longos anos, Alcácer do Sal tem sido alvo de intervenções arqueológicas que colocaram a descoberto importantes vestígios, comprovando a existência de uma significativa e densa ocupação romana, que se encontra sob a actual cidade. As lucernas podem dar um contributo para o seu conhecimento, uma vez que a quase totalidade das cerâmicas de iluminação se encontra ainda inédita, à excepção de um conjunto de sete peças publicadas por Ferreira de ALMEIDA (1953) e reestampadas por Elisabeth FIGUEIREDO (1977).

Com efeito, parece irrefutável o auspicioso contributo deste tipo de material no estudo e compreensão dos contextos em que é exumado, permitindo também a obtenção de datações com balizas cronológicas bastante precisas.

Mas este estudo não resulta fácil, dadas as problemáticas que se prendem directamente com as produções e que carecem ainda de confirmação por análises químicas ou através de qualquer outro método que as corrobore.

Deparamo-nos frequentemente com diferentes produções da mesma forma, em resultado da disseminação produtiva pelo ocidente do império (MORILLO Cerdán e RODRÍGUEZ MARTÍN, 2009: 292-293). Além de esta expansão reprodutiva originar variantes com ligeiras diferenças morfológicas ou cronológicas, origina seguramente exemplares que reproduzem os originais itálicos ou norte-africanos. Ainda que não tenhamos conhecimento de muitas *figlinae* especializadas na produção de lucernas romanas, actualmente não temos quaisquer dúvidas de que estas peças foram abundantemente produzidas e reproduzidas em território peninsular (MORILLO Cerdán, 1993; BERNAL CASASOLA e GARCÍA GIMÉNEZ, 1995; MORAIS, 2005; PEREIRA, 2008; VIEIRA, 2011).

RESUMO

Estudo de lucernas romanas provenientes de Alcácer do Sal (*Salacia*), importante para a compreensão dos padrões e volumes de importação e consumo destas peças, em contexto funcional, ritual ou funerário. Analisam-se comparativamente dois contextos arqueológicos, que não representam a totalidade de cerâmicas de iluminação recolhidas em Alcácer do Sal, mas dão a conhecer materiais até agora ocultos em reservas de museus.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; *Salacia*; Lucernas; Práticas funerárias.

ABSTRACT

This study of Roman lamps from Alcácer do Sal (*Salacia*) is important to understand lamp import and consumption quantities and patterns, in terms of their different uses (functional, ritual or funeral). Two archaeological contexts are compared. Though they do not represent the total number of lamps collected in Alcácer do Sal, they reveal materials that had been locked away in museums before.

KEY WORDS: Roman times; *Salacia*; Lamps; Funeral rites.

RÉSUMÉ

Etude de lampes romaines provenant d'Alcacer do Sal (*Salacia*), importante pour la compréhension des modèles et volumes d'importation et la consommation de ces pièces, en contexte fonctionnel, rituel ou funéraire. On analyse comparativement deux contextes archéologiques qui ne représentent pas la totalité des céramiques d'illumination recueillies à Alcacer do Sal, mais qui font connaître des matériaux jusqu'alors cachés dans des réserves de musées.

MOTS CLÉS: Époque romaine; *Salacia*; Lampes; Pratiques funéraires.

¹ Mestre em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Bolseiro de doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, na Uniarq-Centro de Arqueologia da Faculdade de Letras de Lisboa (carlos_samuel_pereira@hotmail.com).

Não poderíamos ainda deixar de referir que nem sempre o estudo de conjuntos resultantes de trabalhos arqueológicos antigos, como é o caso da necrópole da Azinhaga do Senhor dos Mártires, permite uma análise detalhada dos seus contextos e, por outro lado, reconhecemos que é possível que estes conjuntos não correspondam à totalidade do material exumado.

2. LOCALIZAÇÃO E PROVENIÊNCIA DOS MATERIAIS

As cerâmicas de iluminação que aqui se apresentam são provenientes de duas intervenções arqueológicas que divergem funcional e geograficamente.

Uma dessas intervenções decorreu no âmbito da recuperação e transformação do convento de Nossa Senhora de *Aracoelli*, localizado no Castelo de Alcácer do Sal (Fig. 1), o qual foi readaptado a pousada (FARIA, 2002: 89). Decorreu entre 1993 e 1997, sob a direcção do Dr. António Cavaleiro Paixão e do Dr. João Carlos Faria, tendo como objectivo a minimização do impacto da obra.

As cerâmicas de iluminação desta intervenção provêm de um contexto identificado na campanha de 1995, naquilo que viria a ser reconhecido como santuário romano. Segundo FARIA (2002: 103), este edifício apresenta uma planta rectangular, com uma área de 120m²

FIG. 1 – Convento de Nossa Senhora de *Aracoelli* (FARIA, 2002).

que inclui duas *cellae* ligadas entre si por dois corredores. Numa dessas *cellae* identificou-se o dito depósito votivo, no qual se recolheu um conjunto considerável de lucernas romanas. O compartimento tem planta rectangular e, na sua entrada, um pequeno tanque quadrangular forneceu a célebre *tabella defixionis* (ENCARNAÇÃO e FARIA, 2002; GUERRA, 2003; RIBEIRO, 2006).

As cerâmicas de iluminação encontradas neste compartimento estavam *in situ*, junto à entrada, naquilo que parece ser uma sub-compartimentação à qual tem sido atribuída a funcionalidade de *“depósito votivo”* (Fig. 2) (FARIA, 2002: 104). Trata-se, portanto, de um local destinado à deposição de ex-votos, uma vez que *“depósito”* mais não é do que o conjunto de materiais colocados nesse local pela última vez.

FIG. 2 – O *“depósito votivo”* (FARIA, 2002).

FIG. 3 – Trabalhos de alargamento e terraplanagem da Azinhaga do Senhor dos Mártires (PAIXÃO, 1970).

O material deste contexto é constituído por um total de nove peças, que se poderão dividir entre lucernas de volutas e de disco. Não corresponde de todo a um conjunto morfologicamente variado ou com a presença de exemplares de várias proveniências. No entanto, o seu estudo é importante, quer pela excepcionalidade do achado, quer pela presença de um exemplar extremamente raro nos inventários de materiais de sítios de idêntica cronologia. Convém ainda referir, neste âmbito, que as cerâmicas de iluminação foram recolhidas em contexto com cerâmicas comuns locais/regionais, uma correspondente a uma taça com pé, e pequenas figuras de terracota com representação de barretes frígios (FARIA, 2002: 104; GOMES, 2009).

Os restantes materiais são provenientes da necrópole da Azinhaga do Senhor dos Mártires e encontram-se actualmente depositados no Museu Nacional de Arqueologia e na Câmara Municipal de Alcácer do Sal. No total somam 35 exemplares.

As primeiras notícias que surgem deste local datam do século XIX, e chegaram até nós através dos testemunhos de Simões de CASTRO (1876) e Correia BAPTISTA (1896), ainda que saibamos que o local era conhecido desde o momento de construção do actual santuário do Senhor dos Mártires (CORREIA, 1924: 146). Correia Baptista refere que, aquando da plantação de uma vinha, apareceram bastantes materiais arqueológicos, entre os quais algumas lucernas (BAPTISTA, 1896: 144). Podemos supor que algumas destas peças corresponderão às publicadas por Ferreira de Almeida, embora não possamos afirmar concretamente quais. Certo é que, no ano da sua publicação, não havia sido ainda efectuado qualquer trabalho arqueológico no local.

Foi no ano de 1969 que, após o alargamento da estrada da Rua do Senhor dos Mártires (Fig. 3), ficaram a descoberto materiais e estrutu-

ras sepulcrais em corte, realidade que, aliás, foi descrita na tese de licenciatura de Cavaleiro PAIXÃO (1970). É a partir deste momento que notamos uma maior consciencialização sobre o facto de aí se encontrar localizada a necrópole romana alto-imperial, bem como da necessidade emergente de trabalhos arqueológicos que a salvaguardem. No ano de 1978, realizaram-se no local os primeiros trabalhos arqueológicos, sob a direcção de Cavaleiro Paixão, com o objectivo de salvaguardar e registar o sítio, no âmbito de trabalhos de urbanização da área (PAIXÃO, 1984: 165). No entanto, não deixa de ser curioso que o autor refira que esta corresponde à segunda campanha de escavações no local, ficando por esclarecer quando e em que moldes foi efectuada a primeira.

Realidade idêntica ocorreu anos mais tarde, em 1980, o que motivou e justificou nova intervenção, sendo mais recentes os trabalhos efectuados no ano de 2008, sob a direcção de António Carvalho e de Nathalie Antunes-Ferreira.

Todas as intervenções efectuadas na necrópole da Azinhaga do Senhor dos Mártires, que referimos em traços gerais, permitiram a recolha de um abundante espólio arqueológico, onde as cerâmicas de iluminação estão presentes.

3. OS MATERIAIS

Os dois contextos referidos foram abordados separadamente para que, assim, pudéssemos proceder a uma análise comparativa mais detalhada. Sempre que conveniente, comentamos pormenores sobre a morfologia, a produção ou os paralelos identificados. Esta análise

morfológica tem por base a tipologia de DRESSEL (1899), mais tarde actualizada e melhorada por LAMBOGLIA (1952), apoiando-nos, sempre que necessário, em outras tipologias respeitantes a exemplares exógenos às produções hispânicas.

3.1. CONVENTO DA NOSSA SENHORA DE ARACOELLI (CRIPTA ARQUEOLÓGICA)

3.1.1. As produções

Neste conjunto, são as produções hispânicas que, sem dúvida, se encontram mais bem representadas, com um total de seis exemplares. Nestes, podemos reconhecer duas peças de produção da área de Andújar, duas de produção emeritense e duas da Bética (Fig. 4). No último caso, e na impossibilidade de reconhecer o centro produtor em concreto, parece sensato atribuir às peças identificadas uma proveniência geográfica, motivo pelo qual se dividem aqui as produções de Andújar das restantes, uma vez que a primeira se encontra relativamente bem caracterizada (BERNAL CASASOLA, 1993; GARCIA GIMÉNEZ *et al.*, 1999).

As produções itálicas encontram-se representadas apenas por um exemplar. Trata-se da peça *ex libris* recolhida neste contexto, correspondente a uma lucerna em forma de barco, com múltiplos orifícios de combustão (Fig. 5 e Fig. 6, n.º 1). Não é fácil o enquadramento cronológico ou formal desta peça, tendo em conta que até ao momento se documentaram poucos achados idênticos. Dois exemplares análogos foram recolhidos ao largo da costa de Pozzuoli (Itália meridional), mas estavam, infelizmente, desprovidos de qualquer contexto (BAILEY, 1988). De um outro exemplar depositado no British Museum, aquele que mais se assemelha ao de Alcácer do Sal, desconhece-se a sua proveniência (BAILEY, 1980). Os únicos investigadores que, até ao momento, dedicaram, nas suas obras, alguns parágrafos a este tipo de peças foram Henry WALTERS (1914) e Donald BAILEY (1980), que estudaram as lucernas depositadas no British Museum, local onde se encontram os exemplares anteriormente referidos.

FIG. 5 – Lucerna em forma de barco (tipo L de Bailey) recolhida no “depósito votivo”.

Independentemente das diferentes problemáticas que este tipo de cerâmica de iluminação coloca, Bailey apresenta, no seu segundo volume, uma proposta cronológica para os exemplares recolhidos em forma de barco, centrada em finais do século I d.C. e início da centúria seguinte (BAILEY, 1980: 254-255). Com efeito, os dados que este contexto oferece parecem corroborar a proposta avançada por este investigador.

3.1.2. As formas

Morfologicamente pudemos identificar um total de seis tipos correspondentes às formas Dressel-Lamboglia 9A, Dressel-Lamboglia 11, Dressel-Lamboglia 20, Dressel-Lamboglia 28, Deneauve VF e Bailey L (Fig. 7). A forma 20 de Dressel é a que se encontra mais representada, com um total de quatro peças, correspondendo às restantes formas apenas um exemplar.

Cronologicamente, a análise destas formas abarca um período de tempo que abrange todos os séculos I e II d.C. No entanto, deve ter-se em consideração a associação da totalidade dos materiais. A peça mais antiga que encontramos neste conjunto corresponde, sem dúvida alguma, ao exemplar de volutas de bico triangular que, manifestamente, parece sair da baliza cronológica geral do conjunto (Fig. 6, n.º 2). No entanto, e tendo em conta que se trata de um exemplar de produção hispânica, parece provável que seja razoavelmente mais tardio, meados do século I d.C., comparativamente aos seus análogos itálicos.

As restantes cerâmicas de iluminação, os tipos 11 e 20 de Dressel, tipo VF de Deneauve e tipo L de Bailey, encontram-se perfeitamente atestadas em contextos datados entre a segunda metade do século I d.C. e a primeira da centúria seguinte (DENEAUVE, 1969). Com efeito, a proposta de uma cronologia similar para este contexto parece ser a mais adequada. É, sem dúvida, uma baliza cronológica ampla. ...18 ▶

CATÁLOGO

Fig. 6, n.º 1 – Lucerna em forma de barco com vários orifícios de combustão e alimentação.

A parte que se conserva corresponde à proa. Pasta alaranjada e engobe avermelhado e espesso. Apresenta alguns vestígios de uso.
Produção: itálica; Cronologia: 70-120 d.C.; Alguns paralelos: British Museum (encontradas ao largo de Pozzuoli, Itália meridional); Forma: Bailey I; Local de depósito: Município de Alcácer do Sal, exposta na cripta arqueológica do Convento da Nossa Senhora de *Aracoelli*.

1

Fig. 6, n.º 2 – Lucerna de volutas simples de pasta bege acastanhada e engobe castanho-escuro. Orla praticamente inexistente, disco delimitado por três pequenas molduras bastante próximas. Bico triangular ornado com volutas simples que o ladeiam. Poucos vestígios de uso.

Produção: hispânica, Andújar; Cronologia: primeira metade do séc. I d.C.; Alguns paralelos: Mérida, Santa Barbara de Padrões, Conímbriga, Santarém, Sevilha; Forma: Dressel 9A, Loeschcke IA, Deneauve IVA, Ponsich II-A1.; Iconografia: no disco encontra-se a representação de um gladiador (murmilo) virado para o lado esquerdo, com uma das pernas flectidas, parecendo estar a andar. Na mão direita segura a espada e na esquerda o escudo rectangular; Marca: não; Sobremoldagem: não; Local de depósito: Município de Alcácer do Sal, exposta na cripta arqueológica do Convento da Nossa Senhora de *Aracoelli*.

2

4

Fig. 6, n.º 3 – Lucerna de disco de pasta amarelada polvorosa e engobe laranja. Orla larga e oblíqua, com presença de duas molduras profundas. Bico redondo, separado do corpo da peça por pequenas molduras. Asa curta e pouco alta. Poucos vestígios de uso.

Produção: Hispânica, Bética; Cronologia: séc. II d.C.; Alguns paralelos: Mérida, Santa Barbara de Padrões, Conímbriga, Santarém, Tróia, Miróbriga, Pero Guarda, Balsa, entre outros; Forma: Dressel 20, Deneauve VIIA, Ponsich III-B1, Walters 95; Iconografia: geométrica; Marca: na base tem presente a marca IVNIALEXI, e na parte inferior do bico uma contra-marca; Sobremoldagem: não; Local de depósito: Município de Alcácer do Sal, exposta na cripta arqueológica do Convento da Nossa Senhora de *Aracoelli*.

3

816 837

Fig. 6, n.º 4 – Lucerna de disco de pasta bege acastanhada e engobe castanho-escuro. Orla larga e disco côncavo separado da orla por duas molduras largas. Presença de orifício de arejamento. Bico curto e redondo, separado da peça por molduras e ladeado por dois pequenos sulcos com traços ondulantes impressos.

Produção: indeterminada; Cronologia: séc. II d.C.; Alguns paralelos: Mérida, Santa Barbara de Padrões, Conímbriga, Santarém, Tróia, Miróbriga, Pero Guarda, Balsa, entre outros; Forma: Dressel 20, Deneauve VIIA, Ponsich III-B1, Walters 95; Iconografia: não tem; Marca: presença de marca em cursivo, possivelmente correspondente a ANICIORUM; Sobremoldagem: não; Local de depósito: Município de Alcácer do Sal, exposta na cripta arqueológica do Convento da Nossa Senhora de *Aracoelli*.

◀ 16... Contudo, como referimos, a presença de um exemplar de volutas de bico triangular obriga-nos a considerar toda a segunda metade do século I d.C., da mesma forma que a presença de um exemplar da forma 28 de Dressel força, por outro lado, a incluir pelo menos a primeira metade do século seguinte.

3.1.3. A iconografia

Do repertório iconográfico identificado neste conjunto, podemos observar a presença de representações relacionadas com religião ou mito, vida quotidiana, fauna e geométricas (Fig. 8). Algumas das representações destacam-se pela sua raridade.

No grupo das figurações relacionadas com religião e mito, podemos reconhecer uma lucerna com a reprodução daquilo que tem vindo a ser interpretado por DENEAUVE (1969: pl. LXI, fig. 604 e pl. LXIX, fig. 726) e BAILEY (1980: 41, Q 1284 e Q 1285) como uma esfinge (Fig. 9). Este tipo de representações não é comum nos conjuntos de lucernas romanas, principalmente na Península Ibérica. O Norte de África parece corresponder à área onde se encontra a maior concentração deste tipo de iconografia (DENEAUVE, 1969), de onde deverá ser originária.

Ainda que o exemplar de Alcácer do Sal seja de produção hispânica, corresponde a uma sobremoldagem que reproduziu a forma e as características de uma peça firmada com a marca IVNIALEXI, à qual tem sido atribuída uma origem norte-africana. As reproduções de protótipos norte-africanos no litoral bético não oferecem actualmente quaisquer dúvidas, principalmente das formas 20 e 28 de Dressel (MORILLO CERDÁN e RODRÍGUEZ MARTÍN, 2009: 296-297).

Outra peça que ostenta uma representação relativamente rara corresponde ao exemplar de volutas de bico triangular. Embora a temática representada seja comum e transversal nas cerâmicas de iluminação, a figuração documentada é menos frequente. No disco, está representado um gladiador (murmilo) virado para o lado esquerdo, abatido, como que derrotado, e com uma das pernas ligeiramente flectida, parecendo estar em movimento. Na mão direita segura a espada e na esquerda o escudo rectangular. Mais uma vez, é no Norte de África que podemos encontrar paralelos, sem que possamos, contudo, atribuir a esta área a origem da iconografia (DENEAUVE, 1969: 113, pl. XXXVIII, fig. 321).

A representação de fauna (golfinho) está também presente, num exemplar de produção emeritense, correspondente a uma sobremoldagem, quicá de segunda geração. A produção de cerâmicas de iluminação em *Augusta Emerita* regista bastantes exemplares desta proveniência, vários dos quais documentados no território actualmente português (RODRIGUEZ MARTIN, 1996 e 2002; PEREIRA, 2008).

3.1.4. A epigrafia

Este conjunto, como vimos até ao momento, além de ser bastante peculiar morfológica ou iconograficamente, é-o também no que respeita a marcas e/ou contra-marcas.

Dos nove exemplares analisados, cinco oferecem marcas e três contra-marcas. Uma é ilegível, devido ao facto de corresponder a uma sobremoldagem bética, e outras duas correspondem ao oleiro *Ivnius Alexius* (Fig. 6, n.º 3), para o qual tem sido proposta uma origem africana proconsular (BALLI, 1968-69).

FIG. 7 – Distribuição das lucernas recolhidas no Convento de Aracoelli por formas.

FIG. 8 – Distribuição das representações iconográficas.

Uma outra corresponde a um signo anepígrafo de uma folha de hera em forma de coração, com pêndulo (Tabela 1), estando documentada a sua produção em Andújar (BERNAL CASASOLA, 1993), em Córdoba (BERNAL CASASOLA e GARCÍA GIMÉNEZ, 1995), e ainda em Mérida (RODRÍGUEZ MARTÍN e ALONSO CEREZA, 2005: 50).

Mais problemático parece ser o caso de um exemplar firmado em cursivo inciso que parece pertencer ao oleiro *Aniciorum* (Fig. 9, Fig. 6, n.º 4). Esta marca levanta algumas questões problemáticas e de difícil resposta. Antes de mais, destaca-se pela sua peculiaridade, conhecendo-se apenas um exemplar firmado com os mesmos caracteres num exemplar estudado por DENEAUVE (1969: 185, pl. XII, fig. 851), de idêntica cronologia, ainda que escrito em duas linhas. Não obstante, o autor nada avança sobre o oleiro, cronologia ou área de achados. Por outro lado, desconhecemos se também a marca referida terá sido efectuada em cursivo.

As contra-marcas encontram-se todas em relevo (Tabela 1). Esta realidade parece corroborar a proposta de Balil, de que este tipo de signos anepígrafos serviria para controlar o pagamento aos trabalhadores livres de um determinado centro produtor (BALIL, 1969: 9-10). Mais afirma que as contra-marcas surgem em associação a nomes de origem grega ou servil, como é o caso de *Fabricius* ou *Alexi*, o último comprovado em Alcácer do Sal, os quais poderão ter sido colocados na administração de centros produtores pelos seus proprietários.

FIG. 9 – Esfinge.

TABELA 1 – A epigrafia nas cerâmicas de iluminação

n.º inv.	leitura	oleiro	forma	origem	cronologia	contra-marca	produção
1097	IVNIALEXI	Ivni(us) Alexi(us)	Dressel/ /Lamboglia 20	Africana Proconsular?	finais do séc. I- -meados do séc. III		Bética
1107	[...]XI	Ivni(us) Alexi(us)	Dressel/ /Lamboglia 20	Africana Proconsular?	finais do séc. I- -meados do séc. III		Andújar
1051		folha de hera em forma de coração	Dressel/ /Lamboglia 20	produção atestada em Mérida, Córdoba e Andújar	2ª metade do séc. I- -1ª metade do séc. II		Bética
1052	[...]	Aniciorum?	Dressel/ /Lamboglia 20	?	?	não	ind.
1048	ilegível	?	Dressel/ /Lamboglia 28	?	?	não	Mérida

3.2. NECRÓPOLE DA AZINHAGA DO SENHOR DOS MÁRTIRES (MNA, MUSEU PEDRO NUNES)

3.2.1. As produções

O conjunto em análise conta com um total de 24 peças, com predominância de exemplares de volutas de bico redondo. No que diz respeito às produções identificadas, mais uma vez, são as hispânicas que imperam, havendo-se identificado dois exemplares de produção de Andújar, nove de produção bética e cinco de produção emeritense. Não obstante, pudemos ainda identificar dois exemplares de produção itálica, dois de produção norte-africana e um de produção local/regional (Fig. 10).

3.2.2. As formas

Formalmente, o conjunto é bastante variado, com nove tipos distintos (Fig. 11).

A forma mais antiga identificada corresponde ao tipo IVD de Deneauve, apresentando como principais características o bico triangular, e o corpo pequeno e circular, geralmente com a orla decorada. O tipo mais frequente nesta necrópole corresponde à forma Dressel-Lamboglia 11, superando em muito os demais. Refira-se ainda a presença das formas Dressel-Lamboglia 16 (Fig. 12, n.º 4), Dressel-Lamboglia 19, Dressel-Lamboglia 20, Dressel-Lamboglia 30A, Deneauve VG, Deneauve XC e “derivadas de disco”.

Neste âmbito, não poderíamos deixar de efectuar aqui alguns apontamentos pertinentes no que concerne a alguns destes tipos.

Correspondente ao tipo XC de Deneauve, pôde identificar-se um total de três exemplares característicos, com dois orifícios de combustão opostos. No entanto, certamente que os três exemplares não conviveram num mesmo período cronológico. Parece evidente que o protótipo de volutas adornado com uma representação de Vitória alada é a peça mais antiga (Fig. 14, n.º 3). A presença de bico triangular, as volutas simples e a orla praticamente inexistente, com três molduras que delimitam o disco largo e côncavo, permitem atribuir-lhe uma cronologia balizada na primeira metade do século I d.C.

Já o exemplar de produção local (n.º 13855), ainda que seja característico de bico triangular com volutas simples, por apresentar uma orla larga e convexa, e disco pequeno separado da orla apenas por uma moldura, deverá ser mais tardio (Fig. 14, n.º 4). Corresponde a uma sobremoldagem para a qual uma cronologia centrada em meados do século I d.C. deverá ser a proposta mais plausível.

...22 ▶

CATÁLOGO (CONT.)

1

Fig. 12, n.º 1 – Lucerna de volutas duplas de pasta bege acinzentada e engobe castanho claro. Orla larga e oblíqua, com uma moldura que a separa do disco. Volutas duplas. Apresenta alguns vestígios de uso.

Produção: Hispânica, Bética; Cronologia: meados do séc. I d.C. a finais do mesmo século; Alguns paralelos: Mérida, Ampúrias, Sevilha, Santiago do Cacém, Santa Barbara de Padrões, Santarém, Conímbriga, Tróia, Pero Guarda, Faro, Castelo Branco, entre outros; Forma: Dressel 11, Loeschcke IV, Deneauve VA, Ponsich II-B1; Iconografia: representação de *genius* montando um hipocampo; Marca: na base apresenta a marca COPPIRES bastante esbatida, indicando tratar-se de uma cópia; Sobremoldagem: sim. Local de depósito: Município de Alcácer do Sal; Proveniência: Necrópole da Azinhaga do Senhor dos Mártires.

3

Fig. 12, n.º 3 – Lucerna de volutas duplas de pasta bege creme e engobe castanho-escuro. Orla praticamente inexistente, separada do disco por três molduras.

Sem vestígios aparentes de uso. Produção: Hispânica, Andújar(?); Cronologia: meados do séc. I d.C.; Alguns paralelos: Mérida, Ampúrias, Sevilha, Santiago do Cacém, Santa Barbara de Padrões, Santarém, Conímbriga, Tróia, Pero Guarda, Faro, Castelo Branco, entre outros; Forma: Dressel 11, Loeschcke IV, Deneauve VA, Ponsich II-B1; Iconografia: representação de quadriga triunfante a desfilar naquilo que tem sido interpretado como o circo. Os quatro cavalos parecem estar a caminhar em marcha para a esquerda. O auriga agarra as rédeas e leva consigo a palma da vitória; Marca: na base apresenta a marca MP[...]RO, de difícil interpretação e leitura; Sobremoldagem: não; Local de depósito: Museu Nacional de Arqueologia; Proveniência: Necrópole da Azinhaga do Senhor dos Mártires.

2

Fig. 12, n.º 2 – Lucerna de volutas duplas de pasta cinzenta e engobe laranja. Apresenta alguns vestígios de uso.

Produção: indeterminada; Cronologia: meados do séc. I d.C. a finais do mesmo século; Alguns paralelos: Mérida, Ampúrias, Sevilha, Santiago do Cacém, Santa Barbara de Padrões, Santarém, Conímbriga, Tróia, Pero Guarda, Faro, Castelo Branco, entre outros; Forma: Dressel 11, Loeschcke IV, Deneauve VA, Ponsich II-B1; Iconografia: representação de dois gladiadores, onde o vencedor mantém o pé e a mão em cima do vencido, que está de joelhos e por terra. O vencedor parece estar ainda em atitude de ataque. Alguns investigadores interpretam estes lutadores como sendo um murmilo (o da esquerda) e um trácio (o da direita); Marca: na base apresenta a marca GABMERC; Sobremoldagem: indeterminada; Local de depósito: Museu Nacional de Arqueologia; Proveniência: necrópole da Azinhaga do Senhor dos Mártires; Observações: peça já publicada por Ferreira de ALMEIDA (1953) e também por Maria Elisabeth Figueiredo Cabral (FIGUEIREDO, 1974-77).

0 3 cm

Fig. 12, n.º 4 – Lucerna de volutas viradas para o bico, de pasta castanha clara e engobe vermelho alaranjado. Orla larga e oblíqua, decorada. Disco pequeno e côncavo, separado da orla por uma moldura larga e em alto-relevo. Bico redondo. Sem vestígios aparentes de uso.

Produção: Itálica; Cronologia: segunda metade do séc. I d.C.; Alguns paralelos: Vindonissa, Mérida, Cosa, Montans, Santa Barbara de Padrões, Conímbriga, Santarém, entre outros; Forma: Dressel 16, Loeschcke V, Deneauve VD, Ponsich II-B2; Iconografia: presente na orla, geométrica; Marca: não; Sobremoldagem: não; Local de depósito: Museu Nacional de Arqueologia; Proveniência: Necrópole da Azinhaga do Senhor dos Mártires.

4

◀ 20... Característico da primeira metade da centúria seguinte será o exemplar que apresenta bico redondo, com um pequeno canal central que vai até, sensivelmente, ao disco (n.º 5553). A orla é pequena e decorada com óvulos (Fig. 14, n.º 5).

Com efeito, Jean Deneauve chama a atenção para o facto de este tipo, por si individualizado, apresentar como principal característica os dois bicos opostos (DENEAUVE, 1969), ainda que englobe peças de diferentes cronologias, o que parece ser o caso dos materiais aqui em análise.

Não poderíamos ainda deixar de nos pronunciar sobre o tipo denominado de “derivadas de disco” (Fig. 13), nomenclatura utilizada inicialmente pelo investigador espanhol MORILLO CERDÁN (1999). Esta nova definição facilita a distinção deste tipo de peças de produção hispânica que, com efeito, apresentam características bastante peculiares que inviabilizam a sua inclusão nos tipos já criados (MORILLO CERDÁN, 1999: 125). Este tipo assemelha-se à forma VIII de Loeschcke. Contudo, Morillo Cerdán defende que os seus modelos de inspiração mais directos parecem corresponder às formas 30 e mesmo 28 de Dressel (MORILLO CERDÁN, 1999: 125; MORILLO CERDÁN e RODRÍGUEZ MARTÍN, 2009: 302-303).

Pensamos que a nomenclatura utilizada por Morillo Cerdán permite dissipar as dúvidas que surgem quando nos deparamos com peças que apresentam particularidades degenerativas de diferentes tipos, resultado de produções marginais de determinadas áreas geográficas. O mapa de dispersão desta forma oferece uma maior “abundancia en la antigua Asturica Augusta y su entorno”, o que obrigou o autor a “plantear una producción local en la capital astur, inspirada en producciones béticas o lusitanas” (MORILLO CERDÁN e RODRÍGUEZ MARTÍN, 2009: 303). Neste âmbito, não poderíamos deixar de fazer referência ao recente estudo de lucernas olisiponenses, onde se detectou uma produção local/regional de lucernas do tipo Dressel-Lamboglia 20 (VIEIRA, 2011: 116). Ainda que alguns dos protótipos produzidos no *ager olisiponensis* correspondam, efectivamente, a esse tipo, reparamos que outros, mais tardios, se adequam ao tipo definido por Angel Morillo (VIEIRA, 2011: Estampa III, n.º 6 e 9). É, portanto, credível que nessa região se tenham produzido ambos os protótipos, aos quais se soma a forma Deneauve VG (*IDEM*: 72), da qual se reconheceu um molde.

Do ponto de vista cronológico, também o conjunto da Necrópole da Azinhaga do Senhor dos Mártires abarca um momento longo, no qual pudemos reconhecer peças produzidas desde a viragem da Era até, sensivelmente, inícios do século IV d.C. Contudo, e neste âmbito em concreto, deveremos ter em consideração que nos encontramos perante um contexto de necrópole, em que nem todas as peças se encontram associadas e nem todas as sepulturas poderão apresentar a mesma cronologia. Por outro lado, existem apenas dois exemplares tardios, formas Dressel-Lamboglia 30A e “derivada de disco”, não sendo, portanto, representativos do período de maior utilização deste espaço sepulcral. Somente um estudo detalhado, sepultura a sepultura,

FIG. 13 – Exemplar de lucerna “derivada de disco” com a marca L.FABRAGA.

ra, poderia dissipar esta problemática, trabalho que, como em outros tantos casos, se mostra ingrato no momento de coser uma manta de retalhos de registo de campo de escavações antigas, onde nem sempre os contextos são claros.

Não obstante, o período em que este espaço parece ter sido mais utilizado encontra-se balizado entre meados do século I d.C. e início da centúria seguinte. Baseamos esta proposta em dois factores que parecem ser os mais pertinentes. Por um lado, como pudemos já constatar, a presença de cerâmicas de iluminação da forma Dressel-Lamboglia 11 é maioritária face às restantes. Por outro, e ainda que tenhamos identificado duas peças da forma 20 de Dressel, produzida durante a primeira metade do século II d.C., estas encontravam-se em clara associação a exemplares de volutas de bico redondo (Fig. 15), tratando-se assim de lucernas antigas, dentro do seu âmbito produtivo.

Embora tenha sido atribuída uma datação em torno ao final do século I para o início da produção desta forma, em outras áreas geográficas (DENEAUVE, 1969: 165), no Sudoeste peninsular parece evidente que só surge em contextos datados a partir de início da centúria seguinte, como se pôde comprovar em Monte Molião, Lagos (PEREIRA, 2008: 50-51). Infelizmente, desconhecem-se centros produtores béticos deste tipo de cerâmicas de iluminação.

Ainda assim, é consensual que tal manufactura existiu (MORILLO CERDÁN e RODRÍGUEZ MARTÍN, 2009: 296-297), a julgar pela ...24 ▶

CATÁLOGO (CONT.)

Fig. 14, n.º 1 – Lucerna de disco de pasta castanha clara com elementos ferruginosos e sem engobe. Orla decorada com óvulos e separada do disco por moldura saliente. Produção: Hispânica, Mérida(?); Cronologia: segunda metade do séc. III d.C.; Alguns paralelos: Mérida, Ampúrias, Sevilha, Faro, Monte do Farrobo, Conímbriga, Santarém, Tróia, entre outros; Forma: Dressel-Lamboglia 30a; Iconografia: representação do busto de Júpiter, barbado e ligeiramente virado para a direita. Do lado esquerdo tem o raio; Marca: apresenta na base a marca G.E.S., sob a qual tem uma palma curva; Sobremoldagem: indeterminada; Local de depósito: Museu Nacional de Arqueologia; Proveniência: Necrópole da Azinhaga do Senhor dos Mártires; Observações: peça já publicada por Ferreira de ALMEIDA (1953) e também por Maria Elisabeth Figueiredo Cabral (FIGUEIREDO, 1974-77).

Fig. 14, n.º 2 – Lucerna de disco de pasta acastanhada e engobe vermelho alaranjado. Decorada na orla com óvulos. Produção: indeterminada; Cronologia: finais do séc. III e inícios do séc. IV d.C.; Alguns paralelos: Sevilha, Pero Guarda, Ibiza, Aljustrel, Mauritânia Tingitania, entre outros; Forma: “Derivada de Disco”; Iconografia: representação de pequena cabra no disco, a correr para a direita. Palma estilizada representada na parte inferior do bico; Marca: apresenta na base a marca L.FABRAGA, com *planta pedis* imediatamente abaixo desta; Sobremoldagem: não; Local de depósito: Museu Nacional de Arqueologia; Proveniência: Necrópole da Azinhaga do Senhor dos Mártires; Observações: peça já publicada por Ferreira de ALMEIDA (1953) e também por Maria Elisabeth Figueiredo Cabral (FIGUEIREDO, 1974-77).

Fig. 14, n.º 3 – Lucerna de volutas simples de dois bicos, de pasta bege e engobe laranja pouco espesso. Orla praticamente inexistente, horizontal, separada do disco por duas molduras. Bico triangular e largo. Apresenta no centro do disco, e sobre a decoração, um apêndice para suspensão. Produção: Hispânica, Mérida(?); Cronologia: primeira metade do séc. I d.C.; Forma: Deneauve XC; Iconografia: Vitória de frente, apoiada sobre a *orbis*, com as asas ligeiramente abertas. Na mão direita segura uma coroa e na esquerda uma palma voltada para cima; Sobremoldagem: não; Local de depósito: Museu Nacional de Arqueologia; Proveniência: Necrópole da Azinhaga do Senhor dos Mártires.

Fig. 14, n.º 4 – Lucerna de volutas de dois bicos, pasta acastanhada e sem engobe. Bicos largos e triangulares. Orla larga e horizontal, separada do disco por uma pequena moldura em alto-relevo. Disco pequeno e côncavo, com dois orifícios de alimentação. No centro, apresenta um apêndice para suspensão. Apresenta bastantes defeitos de produção. Poucos vestígios de uso. Produção: local/regional(?); Cronologia: meados do séc. I d.C.; Forma: Deneauve XC; Marca: apresenta na base a marca LFABRAGA, com *planta pedis* imediatamente abaixo desta; Sobremoldagem: sim; Local de depósito: Museu Nacional de Arqueologia; Proveniência: Necrópole da Azinhaga do Senhor dos Mártires; Observações: peça já publicada por Ferreira de ALMEIDA (1953) e também por Maria Elisabeth Figueiredo Cabral (FIGUEIREDO, 1974-77).

Fig. 14, n.º 5 – Lucerna de dois bicos, redondos, de pasta bege esbranquiçada e engobe laranja. Orla pequena e horizontal, decorada com óvulos. Disco pequeno, com dois orifícios de alimentação e um apêndice central que servia para suspender a peça. Poucos vestígios de uso. Produção: Hispânica, Mérida; Cronologia: primeira metade do séc. II d.C.; Forma: Deneauve XC; Iconografia: geométrica; Marca: não; Sobremoldagem: não; Local de depósito: Município de Alcácer do Sal; Proveniência: Necrópole da Azinhaga do Senhor dos Mártires.

◀ 22... elevada quantidade de protótipos de características técnicas que remetem para uma produção Bética, no Sul peninsular, e ao qual se soma o Sul da Lusitânia, que conta já com uma produção olisiponense identificada.

3.2.3. A iconografia

No repertório iconográfico identificado, pudemos observar a presença de representações relacionadas com religião ou mito, vida quotidiana, fauna, flora e geométricas (Fig. 16), das quais enumeraremos as diferentes representações, destacando as mais invulgares.

No grupo da religião e mito, encontramos a figura de Eros montando o hipocampo (Fig. 12, n.º 1), e Vitória alada apoiada sobre a *urbis* com as asas estendidas e segurando a coroa e a palma. Esta última imagem encontra-se documentada, principalmente, nas formas iniciais de Loeschcke IA, B e C (Dressel 9), III (Dressel 12-13), IV (Dressel 11) e V (Dressel 14), abarcando um período compreendido entre o início do século I d.C. e as primeiras décadas da centúria seguinte. Além das já mencionadas, pudemos ainda identificar Minerva caminhando de perfil, segurando o escudo e apoiando-se na lança, sátiro desnudo tocando *siringa*, e busto de Júpiter barbado com o raio ao lado.

No grupo da vida quotidiana, encontramos a representação de um escravo rolhando uma ânfora, cena que se encontra bem documentada em lucernas do tipo 20 de Dressel e VIIA de Deneauve, abarcando um período cronológico centrado na primeira metade do século II d.C., realidade que, aliás, pudemos confirmar com os dados deste sítio.

Reconhecemos ainda a representação de um altar ladeado por dois ramos, cenas eróticas e também cenas de anfiteatro, estas, aliás, bastante comuns neste tipo de material. Ainda neste grupo, em alguns casos invulgares, pudemos identificar uma cena de ablução, com duas mulheres junto a uma bacia para a qual uma das figuras verte o conteúdo de um vaso ou jarro, a qual tem paralelo na obra de DENEAUVE (1969: 115, pl. XXXIX, fig. 334), estando também presente em Lisboa (VIEIRA, 2011: 82) e, ainda, uma quadriga triunfante a desfilar naquilo que tem sido interpretado como sendo o circo (Fig. 12, n.º 3). Os quatro cavalos parecem estar a caminhar em marcha para a esquerda. O auriga agarra as rédeas e leva consigo a palma da vitória.

No grupo da fauna, insere-se a representação de uma pequena cabra e uma outra de um quadrúpede que não foi possível identificar, tendo em conta que se trata de uma sobremoldagem. A flora ou desenhos florais encontram-se representados apenas por um fragmento de disco que ostenta uma coroa de loureiro.

3.2.4. A epigrafia

O conjunto de cerâmicas de iluminação provenientes da Necrópole da Azinhaga do Senhor dos Mártires manifesta, ainda, uma considerável variedade de marcas e suas proveniências (Tabela 2).

Uma marca razoavelmente comum em conjuntos deste tipo de cerâmicas corresponde ao oleiro *C(aius) Oppi(us) Res(titutus)*, que não oferece hoje qualquer dúvida sobre a sua leitura (Fig. 12, n.º 1), cronologia e interpretação (AMARÉ TAFALLA, 1984), ainda que diferentes

FIG. 15 – Associação material de uma das sepulturas da necrópole da Azinhaga do Senhor dos Mártires.

TABELA 2 – A epigrafia identificada nas cerâmicas de iluminação

n.º inv.	leitura	oleiro	forma	origem	cronologia	contra-marca	produção
---	COPPIRES	C(aius) Oppi(us) Res(titutus)	Dressel 11, Loeschcke IV, Deneauve VA, Ponsich II-B1	Itálica, mas com sucursais disseminadas por todo o Mediterrâneo	90 a 140 d.C. para o caso desta marca. Outras variantes estendem-se por todo o séc. II	não	Bética
5594	COR	C(aius) Oppi(us) Res(titutus)	Dressel 20, Deneauve VIIA, Ponsich III-B1, Walters 95	Itálica, mas com sucursais disseminadas por todo o Mediterrâneo	Variante com contextos na 1ª metade do séc. II	não	Norte-africana
13850	[G?]ABMERC	Gab(inius) Merc(...)	Dressel 11, Loeschcke IV, Deneauve VA, Ponsich II-B1	Africana Proconsular?	2ª metade do séc. I	não	indeterminada
13821		?	Dressel / Lamboglia 30A	Mérida	finais do séc. II - - início do séc. III	não	Mérida
2003.115.5	MP[...]RO	?	Dressel 11, Loeschcke IV, Deneauve VA, Ponsich II-B1	?	?	não	Andújar
13853		L(ucius) Fabr(icius) Aga[...] ?	“derivada de disco”			não	indeterminada
13854	<i>planta pedis</i>	---	Dressel 20, Deneauve VIIA, Ponsich III-B1, Walters 95	?	frequente a partir de Tibério e durante o séc. II	não	Bética
13852	cartela	---	Dressel 11, Loeschcke IV, Deneauve VA, Ponsich II-B1	?	?		Bética
2007.35.5	cartela	---	Dressel 11, Loeschcke IV, Deneauve VA, Ponsich II-B1	?	?	não	indeterminada
2007.35.3	cartela	---	Dressel 11, Loeschcke IV, Deneauve VA, Ponsich II-B1	?	?	não	Andújar
2003.3.28	ilegível	?	Dressel 19, Loeschcke VIIIIR, Deneauve VIIA, Ponsich III-B1	?	?	não	Bética

autores localizem a manufatura original em diferentes sítios (WALTERS, 1914: XXXV; BAILEY, 1988: 99; CARDAILLAC, 1891).

A actividade desta oficina parece estar documentada desde o período Flávio até meados ou finais do séc. II d.C. No entanto, é frequente depararmo-nos com variantes que apresentam um enquadramento cronológico mais preciso. Com efeito, este parece ser o caso de duas marcas identificadas neste conjunto, correspondendo uma delas à variante COPPIRES, presente numa peça sobremoldada de tipo Dressel-Lamboglia 11 de produção Bética, para a qual tem sido proposta uma origem itálica balizada entre 90 e 140 d.C. A outra variante identificada corresponde a forma COR, presente numa peça de tipo Dressel-Lamboglia 20 de produção norte-africana. Esta fórmula tem-se documentado com frequência na Península Itálica, de onde se pensa ser originária, disseminando-se rapidamente por todo o Mediterrâneo, não sendo, assim, estranha a presença de uma peça de produção norte-africana com esta firma.

Mais problemática, no que respeita à sua leitura, parece ser o caso da marca [G?]ABMERC (Fig. 12, n.º 2). Este é um oleiro sobre o qual ainda se conhece muito pouco. Alguns autores tendem a afirmar que se trata de uma manufatura norte-africana que mais tarde expandiu a produção para a área centro-italiana (BALIL, 1968-69: 170; BONNET, 1988: 174); outros pensam que esta produção tem origem em território italiano, passando depois a produzir também no Norte de África (BAILEY, 1988: 96; BERGÉS, 1989: 110). Certo é que a grande concentração desta firma se encontra nessas áreas. A possibilidade de associação de dois oleiros, sendo um deles a GABINIA, foi já tida em consideração (RODRÍGUEZ MARTÍN, 2002: 162). Embora raros, estes produtos chegaram ao extremo ocidente peninsular em momento que podemos balizar no último quartel do século I d.C. e primeiro do século seguinte.

Marcas de origem hispânica estão também presentes neste conjunto, representadas por um exemplar de produção emeritense (RODRÍGUEZ MARTÍN e ALONSO CEREZA, 2005: 51). Trata-se da marca de oleiro GES (Fig. 14, n.º 1), firmada sobre uma palma. A presença desta produção neste local não causa hoje qualquer tipo de dúvida, apresentando um vasto repertório na Península Ibérica, principalmente na área meridional. Esta oficina parece ter exercido a sua actividade desde o período de Tibério-Cláudio até ao final do século II d.C. (RODRÍGUEZ MARTÍN, 2002: 163).

Já a marca MP[...]RO afigura-se de difícil interpretação, uma vez que não se encontra completa. O desconhecimento das letras centrais inviabiliza a sua identificação com outras já conhecidas (Fig. 12, n.º 3). L.[FA]BRAGA, também identificada neste conjunto, corresponde a uma marca para a qual não encontramos muitos paralelos no mundo da cerâmica de iluminação, tendo-se demonstrado árdua a sua análise devido à escassez de informação sobre este oleiro (Fig. 14, n.º 2). Parece que nos encontramos perante o indivíduo *Lucius Fabricius Agatho*, ou *Agatop*, como foi já adiantado por outros autores (KEN-

NER, 1859: 68 e 72), ficando por esclarecer a relação deste indivíduo com o oleiro que assina *Agatop* ou *Agatopi* (MAIA e MAIA, 1997: Lu 170, 171 e 172). Não deixa de ser interessante reparar na existência de variantes da assinatura deste oleiro, como é o caso de LFABRICAGAT, FABRICAGAT, além da que aqui se apresenta, mas, dada a disparidade dos dados existentes até ao momento, não é possível propor uma evolução entre eles, nem perceber se nos encontramos perante o mesmo indivíduo ou vários.

Apesar da falta de dados, foi possível constatar uma maior incidência das variantes LFABRICAGAT e FABRICAGAT em lucernas do tipo Dressel 20 (BAILEY, 1980: 94, Q 1308), sendo assim mais antigas comparativamente ao exemplar aqui tratado. Sobre o oleiro que assina AGATOP ou AGATOPI, a existir alguma relação entre eles, será aquele que assinou o início desta geração de fabricantes de lucernas. Os restantes exemplares da Necrópole da Azinhaga do Senhor dos Mártires firmados apresentam apenas cartelas simples, sem qualquer tipo de signo no seu interior, pelo menos legível, dificultando a sua leitura, interpretação e enquadramento cronológico. De destacar ainda a presença de uma peça, correspondente ao tipo Dressel-Lamboglia 20, de produção bética, com uma *planta pedis*, marca para a qual tem sido proposta uma cronologia entre o reinado de Tibério e finais do século II d.C.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: AS LUCERNAS ROMANAS NO LIMAR DA VIDA E DA MORTE

Desde logo deveremos ter em consideração que a informação obtida nestes dois contextos, ainda que idênticos na ritualidade, é diferente na funcionalidade.

O material proveniente da necrópole da Azinhaga do Senhor dos Mártires, além de corresponder a um conjunto mais numeroso, é-o também mais amplo temporalmente. Esta realidade dever-se-á ao facto de os materiais aí recolhidos serem provenientes de diferentes sepulturas, com diferentes marcos cronológicos. Com efeito, a presença, nesse local, de diferentes tipos de sepulturas (incineração e deposição em urna, incineração *in situ*, inumação) é também indicador dessa realidade.

Ainda assim, podemos reconhecer que o momento de maior utilização da Azinhaga enquanto espaço sepulcral se encontra perfeitamente documentado, no caso das cerâmicas de iluminação, durante a segunda metade do século I d.C. e início da centúria seguinte. No entanto, o estudo e análise dos restantes materiais daí provenientes, assim como dos contextos de cada sepultura e das associações materiais, demonstram-se indispensáveis na compreensão e datação desta necrópole.

Os dados que as lucernas oferecem permitem constatar, neste período e em *Salacia*, a presença de uma sociedade plenamente romaniza-

FIG. 17 – Gravura da parte ocidental de Alcácer do Sal, de George Landmann, 1818.

Certamente que, no caso do santuário, como se destinava a uma utilização pelos vivos, deverá ter tido manutenção até ao momento em que deixou de ser utilizado.

Creemos que esta realidade explica, assim, a contrastante datação que vem sendo atribuída à fundação deste espaço com a que aqui se apresenta para os materiais.

Parece evidente que a produção de cerâmicas de iluminação não se destina a um único propósito. É indiscutível que a sua função primária corresponde à iluminação. Contudo, poderiam servir outros propósitos mais complexos, intrínsecos à mentalidade humana. Ambos os exemplos tomados neste trabalho são prova de que as cerâmicas, por vezes, e ainda que servindo as necessidades básicas, se encontram quer no mundo dos vivos quer no mundo dos mortos, aparentemente com outros objectivos que não o da iluminação.

A ritualidade em *Salacia* encontra-se, assim, perfeitamente atestada no mundo dos vivos, onde estas peças preenchiam os mais diversos requisitos nos locais de culto, acompanhando as divindades aí cultuadas e iluminando o seu espaço, ou constituindo simples dedicações a estas. Contudo, também no mundo dos mortos atestamos a prática ritual, e é no mundo funerário que elas mais parecem estar presentes, depositadas conjuntamente com o cadáver e pretendendo cumprir objectivos mais abstractos (Fig. 17). Esta prática evidência, de igual forma, uma larga influência helenística (WALTERS, 1914: xv).

As lucernas assumem, por vezes, variados papéis cerimoniais nos diferentes fins votivos e práticas religiosas. Por um lado, assumiam papéis simbólicos nos locais de culto das divindades (ALMEIDA, 1953: 90); por outro, simbolizavam a eternidade da luz, indicando o caminho num mundo de escuridão. Não só tiveram um carácter preponderante nas cerimónias funerárias, como também no próprio mundo “subterrâneo”. De todos os objectos depositados nas sepulturas, as lucernas são, na maioria das vezes, os mais essenciais e significativos.

Infelizmente, a presença destes materiais reduz-se gradualmente a partir do século III d.C. Não significa isto que a ocupação cesse, pois a redução no consumo quicá possa corresponder a uma alteração do

Infelizmente, a presença destes materiais reduz-se gradualmente a partir do século III d.C. Não significa isto que a ocupação cesse, pois a redução no consumo quicá possa corresponder a uma alteração do

Infelizmente, a presença destes materiais reduz-se gradualmente a partir do século III d.C. Não significa isto que a ocupação cesse, pois a redução no consumo quicá possa corresponder a uma alteração do

Infelizmente, a presença destes materiais reduz-se gradualmente a partir do século III d.C. Não significa isto que a ocupação cesse, pois a redução no consumo quicá possa corresponder a uma alteração do

Infelizmente, a presença destes materiais reduz-se gradualmente a partir do século III d.C. Não significa isto que a ocupação cesse, pois a redução no consumo quicá possa corresponder a uma alteração do

rito ou mesmo a uma alteração da mentalidade. Está documentado que, a partir de momento indeterminado do século III d.C., o espólio funerário reduz-se gradualmente até que desaparece por completo, além da já alterada deposição ritual do cadáver.

Este despojar o finado pode ser potenciado por vários factores, dos quais tem especial destaque a expansão do Cristianismo e a pregação da simplicidade na morte.

BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, J. A. (1953) – “Introdução ao Estudo das Lucernas Romanas em Portugal”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 2.ª Série. 2: 5-208.
- AMARÉ TAFALLA, M.ª (1984) – *Lucernas Romanas de Bilbilis*. Zaragoza.
- BAILEY, D. M. (1980) – *A Catalogue of the Lamps in the British Museum*. Londres: British Museum Publications. Vol. II, “Roman Lamps Made in Italy”.
- BAILEY, D. M. (1988) – *A Catalogue of the Lamps in the British Museum*. Londres: British Museum Publications. Vol. III. “Roman Provincial Lamps”.
- BALIL, A. (1968-69) – “Marcas de Ceramista en Lucernas Romanas Halladas en España”. *Archivo Español de Arqueología*. Madrid. 41-42 : 158-178.
- BALIL, A. (1969) – “Estudios sobre Lucernas Romanas”. *Studia Archaeologica*. Santiago de Compostela. 2.
- BAPTISTA, J. C. (1896) – “Salacia”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 1.ª Série. 2: 143-144.
- BERGÉS, G. (1989) – *Les Lampes de Montans (Tarn). Une production céramique des I er. et II e. siècle ap. J.C.: modes de fabrication, typologie et chronologie*. Paris (*Documents d'Archéologie Française*, 21).
- BERNAL CASASOLA, D. (1993) – “Una Pieza Excepcional del Museo Nazionale de Roma y el Problema de las Lucernas Tipo Andújar”. *Espacio, Tiempo y Forma*. Serie II, Historia antigua. Madrid. 6: 207-220.
- BERNAL CASASOLA, D. e GARCÍA GIMÉNEZ, R. (1995) – “Talleres de Lucernas en Colonia Patricia Corduba en Época Bajoimperial: evidencias arqueológicas y primeros resultados de la caracterización geoquímica de las pastas”. *Anales de Arqueología Cordubesa*. Córdoba. 6: 175-216.
- BONNET, J. (1988) – *Lampes Céramiques Signées. Définition critique d'ateliers du Haut Empire*. Paris (*Documents d'Archéologie Française*, 13).
- CARDAILLAC, F. (1891) – *Histoire de la Lampe Antique en Afrique*. Orán.
- CASTRO, A. M. S. de (1876) – “Acta da Sessão de 28 de Maio de 1876”. *O Instituto*. 23 (1-6): 191-195.
- CORREIA, V. (1924) – *Monumentos e Esculturas*. Lisboa: s.e.
- DENEAUVE, J. (1969) – *Lampes de Carthage*. Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique.
- DRESSEL, E. (1899) – *Lucernae formae*. *C.I.L.* XV, vol. II: 1. Lam. 3.
- ENCARNAÇÃO, J. e FARIA, J. (2002) – “O Santuário Romano e a Defixio de Alcácer do Sal”. In *Religiões da Lusitânia: Loquuntur Saxa*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, pp. 259-263.
- FARIA, J. C. (2002) – *Alcácer do Sal ao Tempo dos Romanos*. Câmara Municipal de Alcácer do Sal / Ed. Colibri.
- FIGUEIREDO, E. (1974-77) – “Lucernas Romanas de Alcácer do Sal”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 3.ª Série. 7-9: 347-354.
- GARCÍA GIMÉNEZ, R.; BERNAL CASASOLA, D. e MORILLO CERDÁN, A. (1999) – “Consideraciones sobre los Centros Productores de Lucernas Tipo Andújar: análisis arqueométrico de materiales procedentes de los Villares de Andújar (Jaen) y de la Submeseta Norte”. In *Arqueología y Arqueometría*. Granada, pp. 187-196 (Segunda Reunión de Arqueometría. Primer Congreso Nacional, 1995).
- GOMES, E. H. (2009) – *Os Ex-Votos Proto-Históricos do Castelo de Alcácer do Sal*. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Policopiado.
- GUERRA, A. (2003) – “Anotações ao Texto da *Tabella Defixionis* de Alcácer do Sal”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 6 (2): 335-359.
- LAMBOGLIA, N. e BELTRÁN, A. (1952) – “Apuntes sobre Cronología Cerámica”. *Caesar Augusta*. Madrid. 3: 87- 89.
- LOESCHCKE, S. (1919) – *Lampen aus Vindonissa, Ein Beitrag zur Geschichte von Vindonissa und des Antiken Beleuchtungswesens*. Zurich.
- MAIA, M. e MAIA, M. (1997) – *Lucernas de Santa Bárbara*. Castro Verde: Cortiçol.
- MORAIS, R. (2005) – *Autarcia e Comércio em Bracara Augusta: contributo para o estudo económico da cidade no período Alto-Imperial*. Braga: Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho.
- MORILLO CERDÁN, A. (1990) – “En Torno a la Tipología de Lucernas Romanas: problemas de nomenclatura”. *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología*. Madrid. 17: 143-167.
- MORILLO CERDÁN, A. (1992) – *Cerámica Romana de Herrera de Pisuerga (Palencia - España): las lucernas*. Palencia: Ediciones Universidad Internacional SEK.
- MORILLO CERDÁN, A. (1993) – “Campamentos Romanos en España a Través de los Textos Clásicos”. In *Espacio, Tiempo y Forma*. Madrid. Serie II, Historia Antigua. 6: 379-398.
- MORILLO CERDÁN, A. (1999) – “Lucernas Romanas en la Región Septentrional de la Península Ibérica”. *Monographies Instrumentum*. Montagnac: M. Mergoil. 8 (2 vols.).
- MORILLO CERDÁN, A. e RODRÍGUEZ MARTÍN, G. (2009) – “Lucernas Hispanorromanas”. In BERNAL CASASOLA, D. e RIBERA I LACOMBA, A. (eds.). *Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión*. Universidad de Cádiz, pp. 291-312 [actas do XXVI Congreso Internacional de la Asociación *Rei Cretariae Romanae Fautores*].
- NUNES, R. F. (1959) – “Lucernas Romanas de Peroguarda”. *Arquivo de Beja*. Beja. 16: 79-102.
- PAIXÃO, A. C. (1970) – *Necrópole da Azinhaga do Sr. dos Mártires, Alcácer do Sal: novos elementos para o seu estudo*. Dissertação para a licenciatura em Ciências Históricas apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Policopiado.
- PAIXÃO, A. C. (1982) – “Necrópole da Azinhaga do Sr. dos Mártires, Época Romana”. *Informação Arqueológica*. Lisboa. 2: 76-79.
- PAIXÃO, A. C. (1984) – “Intervenção de Emergência na Necrópole Romana da Azinhaga do Senhor dos Mártires, Alcácer do Sal”. *Informação Arqueológica*. Lisboa. 4: 165-169.
- PEREIRA, C. S. (2008) – *As Lucernas Romanas de Scallabis*. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- PUYA GARCIA DE LEANIZ, M. (1988) – “Representaciones de Gladiadores en Discos de Lucernas del Museo Arqueológico de Sevilla”. In *Homenaje a Manuel de los Santos*. Albacete, pp. 205-210.
- RIBEIRO, A. (2006) – “As *Tabellae Defixionum*: características e propósitos”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 9 (2): 239-258.
- RODRÍGUEZ MARTÍN, F. (1996) – “Materiales de un Alfár Emeritense: paredes finas, lucernas, sigillatas y terracotas”. *Cuadernos Emeritenses*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano. 11.
- RODRÍGUEZ MARTÍN, F. (2002) – “Lucernas Romanas del Museo Nacional de Arte Romano (Mérida)”. *Monografías Emeritenses*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano. 7.
- RODRÍGUEZ MARTÍN, F. e ALONSO CEREZA, E. (2005) – *Lucernas y vidrios. Antigüedades romanas II*. Madrid: Real Academia de la Historia [Catálogo del Gabinete De Antigüedades].
- SEPÚLVEDA, E.; SOUSA, Élvio M.; FARIA, J. C. e FERREIRA, M. (2003) – “Cerámicas Romanas do Lado Ocidental do Castelo de Alcácer do Sal. 3: paredes finas, pasta depurada, engobe vermelho pompeiano e lucernas”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 6 (2): 383-399.
- VIEIRA, V. (2011) – *As Lucernas Romanas da Praça da Figueira (Lisboa): contributo para o conhecimento de Olisipo*. Dissertação apresentada à Faculdade de Letras da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre.
- WALTERS, H. B. (1914) – *Catalogue of the Greek and Roman Lamps in the British Museum*. London: Order of the Trustees.

A Sinagoga Medieval de Coimbra, à Luz dos Novos Achados na Rua Corpo de Deus

notícia preliminar

Sara Oliveira Almeida e Susana Temudo ¹

INTRODUÇÃO

A história das cidades vai-se cosendo com retalhos de achados, mais ou menos desconexos, mas que continuamente contribuem para a composição de uma imagem que se pretende próxima de uma pretensa realidade passada. Coimbra não foge à regra e na senda da reabilitação das zonas históricas eclodem, pontualmente, afortunadas descobertas, malgrado, por vezes, de limitado alcance.

Os achados que nos ocupam, neste caso em particular, reportam-se às estruturas e contextos medievais identificados no decurso do Acompanhamento Arqueológico da Obra de Repavimentação e Remodelação de Infra-Estruturas da Rua Corpo de Deus e Largo de Nossa Senhora da Vitória (Fig. 1), promovida pelo Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra, em 2010 (TEMUDO e ALMEIDA 2012) ¹.

Tratou-se objetivamente de uma intervenção de extensa e profunda afetação dos contextos arqueológicos remanescentes, ao nível do subsolo, no âmbito da qual foi possível identificar um significativo conjunto de realidades arqueológicas de épocas Medieval e Moderna (Fig. 2). Relativamente àquelas, refira-se a sua concentração sob o eixo da Rua Corpo de Deus, na plataforma sobranceira ao Largo da Capela de Nossa Senhora da Vitória.

¹ Sublinhe-se que a investigação ainda se encontra em curso, reservando-se para um futuro trabalho a publicação mais detalhada dos resultados.

RESUMO

Resultados de trabalhos arqueológicos decorrentes de obra de requalificação urbana da rua do Corpo de Deus e do Largo de N.ª Sr.ª da Vitória, em Coimbra, na zona da denominada “judiaria velha” da cidade. Foram identificadas estruturas datáveis de um período entre os séculos XII a XIV, parte das quais poderá atribuir-se com alguma segurança ao templo judaico, a sinagoga.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média; Idade Moderna; Judiaria.

ABSTRACT

Results of archaeological work carried out during renovation interventions on Corpo de Deus street and N.ª Sr.ª da Vitória square in Coimbra, in the area of the so-called “old Jewish quarters” of the city. Structures dating from the 12th to 15th century were identified, some of which can be safely attributed to the Jewish temple, the synagogue.

KEY WORDS: Middle ages; Modern age; Jewish quarter.

RÉSUMÉ

Résultats de travaux archéologiques consécutifs de l'oeuvre de requalification urbaine de la Rue do Corpo de Deus et de la Place de N.ª Sr.ª da Vitoria à Coimbra, dans la zone dénommée “vieille juiverie” de la ville. Ont été identifiées des structures datables d'une période entre les XII ème et XIV ème siècles, une partie desquelles pourra être attribuée avec une certaine certitude au temple judaïque, la synagogue.

MOTS CLÉS: Moyen Âge; Période moderne; Juiverie.

¹ Arqueólogos do Gabinete para o Centro Histórico, Câmara Municipal de Coimbra (sara_almeida11@hotmail.com; susana.temudo@cm-coimbra.pt).

FIG. 1 – Localização da obra na base fotográfica do Google Earth 2009.

Efetivamente, se localizarmos os achados na carta da cidade com indicação do traçado da muralha medieval (Fig. 3), obtemos uma imagem que traduz uma falsa situação periférica dos mesmos, face ao núcleo urbano central. Falsa situação periférica precisamente porque, se atendermos à documentação escrita e iconográfica, concluímos duma posição bastante relevante no contexto da “anatomia” desta importante cidade medieval.

O QUE “CONTAM” AS FONTES...

Considerando as fontes recentemente compiladas por Saul GOMES (2003), constata-se que a implantação dos referidos achados é coincidente com a localização da Judiaria Velha de Coimbra, referida desde o século XII. Expressões como “*arravalde de ilis judeis*” (1130), “*ripam Judeorum*” e “*Viccus Judeorum*” (1137) aludem ao referido bairro, localizando-o numa zona de encosta com acentuado declive (coincidente com a atual rua do Corpo de Deus), entre as muralhas da cidade e os banhos régios – onde mais tarde se veio instalar o Mosteiro de Santa Cruz (GOMES, 2003: 17).

Tendo em consideração estas e outras informações relativas ao bairro judengo (ALARCÃO, 2009) estaremos face a uma entidade urbana per-

feitamente individualizada e delimitada no seio de *Colimbría* ao tempo da Reconquista e da sua afirmação. Esta apresentava-se atravessada por uma rede viária (estruturada por um eixo nevrálgico a correr paralelo à linha de muralha, desde a Porta Nova), congregando diversos espaços diferenciáveis no tecido construído (tais como a “*algazaria*”, a “*Albergaria dos judeus*”, a sinagoga e o almocávar), cercada e de acesso limitado por uma porta.

O casario aqui integrado (que contemplaria casas e tendas), tal como outro tipo de parcelas urbanas (chãos e cortinhais), seria em grande parte aforado (TRINDADE, 2002: 126), dando-se notícia, nas respetivas cartas de aforamento, da tipologia de edificado aqui existente, de que são exemplo a “*Casa de Sobrado*”, a “*Casa com cortinhal*” e os “*Paaços*” (GOMES, 2003: 25).

FIG. 2 – Desenho esquemático da implantação das estruturas arqueológicas no traçado da rua Corpo de Deus.

FIG. 3 – Localização das estruturas medievais na planta de Coimbra, com reconstituição do traçado da muralha (planta do Núcleo da Cidade Muralhada – Câmara Municipal de Coimbra).

Ainda no que concerne às fontes, e não obstante o que possam exsudar de efabulação, refira-se que a hodierna toponímia reporta-se a um desagravo envolvendo o furto de partículas sagradas. Consta que nos anos de 1361-62 um judeu residente no bairro da judiaria promoveu o roubo de hóstias consagradas do sacrário da Catedral, acabando por enterrá-las nas proximidades da sua habitação-sinagoga, de acordo com algumas fontes (TAVARES, 1980: 66). Estas foram resgatadas por D. Vasco Fernandes, arcebispo de Toledo, acolhido no Convento de S. Domingos, que, por sua vez, promoveu a fundação de uma ermida no local, sob a invocação do Corpo de Deus, sendo certo que em 1367 aquela se encontrava já concluída (CARVALHO, 1918).

Este episódio, interessante a vários títulos e fundamental para o assunto aqui tratado, preludia a transferência da comunidade hebraica daquele local. De facto, transcorridos poucos anos, o bairro será devastado pelos exércitos castelhanos, em 1372, cabendo o golpe de misericórdia a D. Fernando, quando em 1379 ordena a refortificação da muralha e a construção da barbacá (ALARCÃO, 2008: 152), com a transferência dos seguidores da lei mosaica para a Judiaria Nova, localizada no arrabalde da cidade.

Passando às fontes iconográficas, e protagonizando um salto temporal de quase duzentos anos, a gravura de Georg Hoefnagel/Hogenberg, colorida por Braun, de 1572, ilustra como se estruturaria à época esta área, identificando-se claramente a ermida do Corpo de Deus e, a ponte, a rua (Fig. 4).

Esta modelação permanece nas imagens do séc. XVII, como as de Jansonus (1620) e Meisner (1627), perpetuando a configuração anterior (REBELO, 2006). Sendo necessário esperar pelo início do séc. XIX para, na planta topográfica de Coimbra de Isidoro Emílio Baptista, de 1835, vermos retratado o desenho que a rua e o largo da capela ostentam atualmente.

FIG. 4 – Excerto da Gravura de Georg Hoefnagel/Hogenberg, colorida por Braun (1598), com indicação da rua Corpo de Deus e localização da ermida com o mesmo nome.

FIG. 5 – Vista geral, de Oeste, do Largo da Capela (à esquerda) e rua Corpo de Deus (à direita) onde foram descobertas as estruturas medievais.

A INTERVENÇÃO

Tornando à intervenção do domínio da arqueologia de salvamento, importa mencionar que a deteção de contextos arqueológicos selados levou à interrupção do acompanhamento e à consequente conversão da metodologia dos trabalhos para escavação ². Recorde-se que a área escavada e onde se identificaram os vestígios apresentados, localiza-se no tramo da rua sobranceira ao Largo da Capela, num ponto em que o desnível topográfico é assinalável e delimitado pelo muro de sustentação da rua (Fig. 5).

Os trabalhos desenvolvidos revelaram a existência de um conjunto edificado composto por dois compartimentos contíguos, parcialmente escavados na rocha de base, sem que se tenha identificado comunicação entre ambos, e cujo nível de destruição e pós-abandono – que patenteia a sua anulação e colmatação – datará do século XIV.

As unidades murárias apresentavam-se constituídas em alvenaria ordinária de calcário, com ligante de argamassa e argila sem vestígios de

² Desenvolvida por uma das signatárias (ST).

revestimento, medindo cerca de 50 cm de largura e assentando diretamente na rocha de base talhada. Em termos de dimensão, o denominado compartimento 1 media cerca de quatro metros de largura interior (4,05 m), e o segundo aproximadamente metade (2 m) (Fig. 6). Do ponto de vista estratigráfico, refira-se que os dois compartimentos revelaram um tipo de sedimentação completamente distinto, conquanto partilhando uma espessura temporal estremada entre finais do século XII e o século XIV (Fig. 7). Assim, no compartimento 1 foi possível identificar uma sequência de quatro níveis ocupacionais ³, que marcam uma sucessão cumulativa de episódios de ocupação continuada, dentre os quais se destaca o último, por ter revelado uma lareira de canto – o que lhe confere um carácter eminentemente doméstico (Fig. 8).

³ Assinale-se que neste compartimento não foi atingida a rocha de base, tendo-se suspenso a escavação à cota de afetação da obra.

FIG. 6 – Escavação arqueológica: plano do último nível de ocupação dos compartimentos medievais.

FIG. 7 – Escavação arqueológica: secção estratigráfica Norte.

FIG. 8 – Matriz estratigráfica referente ao compartimento 1.

Já o compartimento 2 revelou, sob o nível de destruição e abandono, um conjunto de depósitos de aterro, possivelmente associados a ações de nivelamento e regularização para a instalação de um solo de ocupação que não nos foi possível identificar com clareza.

A determinação deste intervalo cronológico, centrado fundamentalmente na centúria de duzentos, assentou exclusivamente na confrontação da análise do repertório cerâmico recuperado (ALMEIDA e TEMUDO, no prelo) com um conjunto coerente de numismas integrados em contextos de proveniência significativos. Relativamente ao espólio numismático, o balizamento temporal ditado por *terminus post quem* é conferido por um dinheiro de D. Sancho II (1223-1248) – associado ao 3.º momento de ocupação da estrutura habitacional (compartimento 1) – e por um dinheiro de D. Afonso III (1248-1279) – exumado no último momento ocupacional pré-abandono do edifício (Fig. 9).

Esboçada em traços largos a descrição dos resultados da escavação, importa realçar que esta deverá ser integrada num quadro mais amplo, que contempla duas outras estruturas identificadas no Acompanhamento, as quais, pe-

FIG. 9 – Aspeto final dos compartimentos 1 e 2, vista de Este.

FIG. 10 – Implantação das estruturas medievais e proposta de reconstituição das mesmas, na planta actual.

la orientação, estereotomia e relações estratigráficas, se “engastam” no mesmo contexto arqueológico (Fig. 10).

Salvaguardado o facto dos testemunhos se restringirem a Sudeste (dado que a edificação do actual muro de contenção da rua trancou o remanescente ⁴ – perdendo-se assim a possibilidade de recuperar a configuração planimétrica integral desta antiga parcela urbana) e abaixo da cota do substrato rochoso confinante, não nos dispensamos, contudo, de tecer algumas considerações.

Analisando a planta das unidades murárias identificadas e a proposta de reconstituição das mesmas (que configura um modelo meramente hipotético), obtemos uma imagem onde se destaca um conjunto edificado, desenvolvendo-se em banda, com presumível fachada para Noroeste.

Assim, confrontamo-nos com um espaço delimitado e certamente coberto, que, a julgar pelas dimensões dos cômodos, corresponderia presumivelmente a dois prédios. Ou seja, tendo em consideração o modelo de casa corrente proposto por L. Trindade para Coimbra de finais da Idade Média, que apresenta formato retangular, situando-se a ratio largura/comprimento entre 1/1,9 e 1/2,5, sendo a dimensão de fachada mais frequente de 4,5 m (TRINDADE, 2002: 32), somos

⁴ Este facto datará, no nosso entender, do século XVIII, quando, a par do desvio do traçado da rua, se promoveu o rebaixamento da cota de terreno a Noroeste e a construção da Capela.

propensos a considerar o compartimento 1 como um prédio independente de carácter habitacional. Já o compartimento 2, pela sua reduzida dimensão, corresponderá a um espaço individualizado dentro do edifício que se desenvolve a Nordeste. Assim, admitindo a interpretação avançada para o compartimento 2 e assumindo como pouco provável a não identificação de muro divisorio a Nordeste (por se encontrar destruído ou abaixo da cota de afetação), obtemos um edifício (representado a azul) que, pela grandeza (mais de 11 m de fachada), é inconciliável com o modelo de casa acima referido ⁵.

Perante este cenário, colocam-se, no nosso entendimento, duas hipóteses explicativas alternativas. Uma primeira seria a construção corresponder a um edifício habitacional de carácter excepcional, como seria o “*paço grande*” (TAVARES, 2010: 123).

A segunda hipótese, que não podemos deixar de levantar, se tivermos em linha de conta a proximidade com a actual Capela (que se implantará sensivelmente no espaço da antiga ermida de Corpo de Deus, segundo rezam as fontes escritas edificada no local da sinagoga), é tratar-se de um edifício de carácter não habitacional. Ou seja, considerando a sua dimensão, localização e orientação, é de admitir como plausível a possibilidade de identificação deste espaço com o templo judaico – a sinagoga.

⁵ De facto, possui uma área que corresponde quase ao triplo do modelo proposto.

NOTA FINAL

Do que aqui se deixa expresso destaca-se o achado de um contexto arqueológico sincrónico e geograficamente coincidente com a Judiaria Velha de Coimbra. Infelizmente, a extensão dos achados revelou-se bastante reduzida em confronto com a superfície afetada pela obra, o que não pressagia que, de futuro, se venham a efetuar muitos mais achados emolduráveis neste quadro histórico. Neste contexto, a própria reestruturação da rua, que fixamos no século XVIII, acabou por condenar irremediavelmente a hipótese de se encontrar a continuação destas estruturas e a consecutiva recuperação do atlas do subsolo desta área da cidade.

Contudo, e sem colocar completamente de parte esta possibilidade, os testemunhos aqui descritos constituem *per si* um contributo significativo na demanda da reconstituição do cenário urbano medieval, no que concerne a este espaço específico.

Um espaço estruturado por um arruamento central que se crê a passar a Noroeste dos achados⁶ (com possível azinhaga a Oeste) e pontuado por espaços construídos – tal como a casa, possivelmente sobradada, a que corresponderia o compartimento 1 – e descobertos – como a cortinha ou quintal que lhe poderia estar anexa a Sul, na direção do pano de muralha. Para além disso, ressalta a possibilidade de se terem identificado as ruínas de um espaço polarizador por excelência no seio da “cidadela” mosaica, como seria certamente a sinagoga. Esperamos assim ter acrescentado mais um “retalho” que contribua para a reflexão e discussão em torno da modelação da Judiaria Velha de Coimbra.

⁶ Não sendo de excluir a possibilidade de uma via secundária a passar imediatamente sob a linha de muralha.

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, J. (2008) – *Coimbra: a montagem do cenário urbano*. Coimbra.
- ALARCÃO, J. (2009) – “As Judiarias de Coimbra”. In *Coimbra Judaica. Actas*. Coimbra: Câmara Municipal de Coimbra / Divisão de Museologia, pp. 21-26.
- ALMEIDA, S. e TEMUDO, S. (no prelo) – “Conjunto Cerâmico do Século XIII no Contexto do Bairro Judaico de Coimbra (Portugal)”. In *Actas do X Congresso Internacional “A Cerâmica Medieval no Mediterrâneo”* (Silves, 22 a 27 de Outubro de 2012).
- CARVALHO, F. A. M. (1918) – *Antiga Igreja ou Ermida do Corpo de Deus em Coimbra*. Coimbra.
- GOMES, S. A. (2003) – *A Comunidade Judaica de Coimbra Medieval*. Coimbra: INATEL.
- GOMES, S. A. (2009) – “Coimbra Judaica, a História e o Esquecimento”. In *Coimbra Judaica. Actas*. Coimbra: Câmara Municipal de Coimbra / Divisão de Museologia, pp. 27-42.
- REBELO, J. (coord.) (2006) – *Evolução do Espaço Físico de Coimbra*. Coimbra: Câmara Municipal de Coimbra.
- TAVARES, M. J. F. (1980) – *Os Judeus em Portugal no Século XV*. Dissertação de doutoramento em História, apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas / Universidade Nova de Lisboa. Documento policopiado.
- TAVARES, M. J. F. (2010) – *As Judiarias de Portugal*. Lisboa: Clube do Coleccionados dos Correios, CTT.
- TEMUDO, S. e ALMEIDA, S. (2012) – *Relatório Final: acompanhamento arqueológico e escavação arqueológica. Repavimentação e Remodelação de Infra-estruturas da Rua Corpo de Deus e Largo da Capela de Nossa Senhora da Vitória de Coimbra*. Relatório Técnico, policopiado.
- TRINDADE, L. (2002) – *A Casa Corrente em Coimbra. Dos finais da Idade Média aos inícios da Época Moderna*. Coimbra: Câmara Municipal de Coimbra.

PUBLICIDADE

CAA
Centro de Arqueologia de Almada

contacte-nos...

[<http://www.caa.org.pt>]

[<http://www.facebook.com>]

[secretariado@caa.org.pt]

[212 766 975 | 967 354 861]

[[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada](#)]

visitas guiadas
sessões audiovisuais
acções de formação
inventários de
património
projectos pedagógicos
edições temáticas...

RESUMO

Resultados da realização de sondagens arqueológicas no edifício da antiga Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, em pleno centro histórico da cidade.

Para além de vestígios do urbanismo dos séculos XVII e XVIII, os trabalhos identificaram estruturas que, com bastante segurança, podem relacionar-se com o Colégio dos Órfãos, fundado no século XVII.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Idade Contemporânea.

ABSTRACT

Results of exploratory archaeological work in the former building of the Faculty of Sciences of the University of Porto, in Porto city centre.

Besides urban remains from the 17th and 18th centuries, the work has identified structures that can be safely attributed to the Orphans College, founded in the 17th century.

KEY WORDS: Modern age; Contemporary age.

RÉSUMÉ

Résultats de la réalisation de sondages archéologiques dans l'édifice de l'ancienne Faculté des Sciences de l'Université de Porto, en plein centre historique de la ville.

Au-delà des vestiges de l'urbanisme des XVII^{ème} et XVIII^{ème} siècles, les travaux ont identifié des structures qui de manière certaine peuvent être liées au Collège des Orphelins, fondé au XVII^{ème} siècle.

MOTS CLÉS: Période moderne; Époque contemporaine.

Sondagem Arqueológica na Ala Sul do Edifício Histórico da Universidade do Porto

dados finais

Rui Pinheiro¹

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objectivo apresentar, de forma sucinta, os principais dados obtidos com a realização de sete sondagens arqueológicas na Ala Sul do Edifício Histórico da Universidade do Porto (edifício construído em estilo neoclássico), antiga Faculdade de Ciências (Fig. 1).

A intervenção, promovida pela Universidade do Porto, esteve a cargo da empresa Arqueologia e Património, Lda., com sede em Matosinhos, e teve como director o arqueólogo Rui Pinheiro, signatário do presente artigo.

A intervenção arqueológica decorreu entre os dias 13 de Janeiro e 7 de Fevereiro de 2011, perfazendo um total de 18 dias úteis de trabalho de campo.

¹ Arqueólogo (rui@pinheiro14@sapo.pt).

FIG. 1 (à esquerda) – Vista da fachada Sul do Edifício Histórico da Reitoria da Universidade do Porto.

Estas sondagens foram realizadas no âmbito da recuperação do antigo edifício da Faculdade de Ciências para a reinstalação da Reitoria da Universidade do Porto, e por o edifício estar localizado numa zona condicionada dos pontos de vista arqueológico e patrimonial da cidade do Porto (ZAP 01 - Conjunto Classificado da Zona Histórica do Porto).

A implantação das sondagens foi feita / definida tendo como base a sobreposição da planta do actual edifício (1899) e de uma planta de 1878 onde se encontram representados os edifícios pré-existentes (o Colégio dos Órfãos, a Igreja de N.ª Senhora da Graça e os edifícios virados ao arruamento que existia a Sudoeste do actual edifício) (Fig. 2).

Assim, a sondagem 1 foi realizada no átrio da entrada Sul, as sondagens 2, 3, 4 e 5 no pátio interior Sul, e as sondagens 6 e 7 na cave da ala Oeste do edifício (Figs. 3 e 4).

FIG. 2 – Sobreposição das plantas de 1878 e 1899.

FIG. 3 – Planta do rés-do-chão, com a localização das sondagens arqueológicas.

FIG. 4 – Planta da cave, com a localização das sondagens arqueológicas.

LOCALIZAÇÃO

O edifício da antiga Faculdade de Ciências da Universidade do Porto está localizado no distrito e concelho do Porto, freguesia da Vitória, em pleno centro histórico da cidade, tendo as coordenadas Lat. 41° 08' 47" / Long. 8° 36' 56", a uma altitude de 85 m (Fig. 5).

METODOLOGIA DE CAMPO

A metodologia seguida para esta intervenção arqueológica baseou-se no sistema de escavação e registo preconizado por Harris. Este método é definido pela identificação de Unidades Estratigráficas (UE), que podem ser unidades de deposição, quer naturais quer por acção humana; elementos interfaciais, quer horizontais quer verticais; ou elementos arquitectónicos, muros, etc. Essas UE são individualizados quer pelas

FIG. 5 – Localização do Edifício Histórico da Reitoria da Universidade do Porto.

suas características físicas (compactação, cor, forma, composição, etc.), quer pelos materiais incluídos (carvões, metais, cerâmica, vidros, etc.) e, sobretudo, pelas suas relações estratigráficas com as outras unidades (coberta por, cortada por, cheia por, serve de apoio, igual a, sincroniza-se com, cobre, corta, enche, apoia-se). A planta assume um papel fundamental na identificação destas relações estratigráficas, assumindo assim os cortes da escavação um papel secundário à interpretação arqueológica.

Cada unidade estratigráfica foi alvo de registo através da fotografia digital, com placa identificadora, escala e seta do Norte posta em referência ao Norte magnético; dos desenhos de plano à escala 1/20; e do preenchimento da ficha de unidade estratigráfica. Todos os planos e desenhos de cortes foram cotados altimetricamente em relação a um ponto fixo na escavação (ponto 0), com leituras convertidas posteriormente à altimetria real.

Relativamente ao espólio exumado, este foi recolhido e individualizado em sacos de plástico devidamente identificados com etiquetas, as quais possuem o acrónimo, a unidade estratigráfica, o tipo de material, a data e o operador e, posteriormente, acondicionado em contentores de plástico até ao tratamento a realizar em gabinete.

DESCRIÇÃO DAS SONDAGENS

SONDAGEM 1

A sondagem 1, com 4 x 3 m, perfazendo um total de 12 m², situada no átrio de entrada Sul, foi implantada junto à parede Oeste do mesmo.

Na área intervencionada, logo após a remoção do pavimento e da respectiva camada de preparação, encontrou-se uma camada de nivelamento constituída por terras de cor castanho-amarelada e de matriz arenosa, que cobria uma série de infra-estruturas de cronologia contemporânea.

Logo abaixo deste nível surgiu-nos um grande enchimento de pedras de grande dimensão, misturado com sedimentos arenosos que constituem o primeiro enchimento da vala de fundação da parede Oeste do átrio. O espólio exumado nestes primeiros níveis inclui faianças, porcelanas, material de construção, cerâmica comum e vidrados de chumbo, produções dos séculos XIX-XX que remetem para uma cronologia Moderna/Contemporânea, o que corresponde à altura em que o actual edifício da Reitoria foi concluído (1899).

Coberta por estes grandes níveis de aterro/nivelamento e cortada pela vala de fundação da parede Oeste do átrio, foi identificada uma estrutura com orientação Sudeste-Noroeste, constituída por silhares apa-

FIG. 6 – Piso em terra batida, datado entre os séculos XVII-XVIII.

relhados, de média e grande dimensão, com uma argamassa de saibro a servir de ligante (UE 112), e um sedimento de cor castanho-escura que encosta à estrutura anteriormente referida. Este sedimento forneceu-nos uma série de numismas (X e XX reis) do reinado de D. Carlos, o que nos permite considerar a estrutura como anterior aos mesmos.

Esta estrutura estaria, provavelmente, inserida na fachada/arruamento Sudoeste que existiria antes da conclusão da actual planta do edifício.

A Este desta estrutura identificaram-se dois pisos, um de terra batida e outro, imediatamente a seguir, de saibro compactado de cor esbranquiçada, ambos cortados pela vala de fundação da estrutura anteriormente referida (Fig. 6).

Do piso de terra batida não se recuperou qualquer tipo de espólio. Já do piso de saibro compactado exumou-se uma faiança com azul vinoso e um fragmento de numisma em liga de bronze, os quais permitem datar este mesmo piso de saibro do século XVII. Os níveis inferiores a este piso são uma série de camadas de cor castanha, castanho-avermelhada e de matriz areno-argilosa que, praticamente, não forneceram qualquer tipo de espólio. São os sedimentos que cobrem o substrato geológico.

FIG. 7 – Planta final da Sondagem 1, onde se vê a antiga estrutura que provavelmente estaria inserida na fachada/arruamento Sudoeste, que existiria antes da conclusão da actual planta do edifício, e, a Oeste desta, uma estrutura provavelmente associada aos pisos de terra batida.

A Oeste da estrutura identificada com a UE 112, já supracitada, e coberta por esta, surgiu-nos uma outra estrutura (UE 123), também com orientação Sudeste-Noroeste, que poderá estar associada aos pisos referidos anteriormente (Fig. 7).

SONDAGEM 2

A sondagem 2, com 4 x 2 m (8 m²), situada no Pátio Interior Sul, foi localizada junto à parede Oeste deste mesmo pátio.

Na área intervencionada, logo após a remoção do piso de cimento e respectiva preparação, deparámo-nos com uma série de enchimentos de valas, de cronologia contemporânea, para instalação de infra-estruturas e para colocação das guias do passeio.

Os sedimentos identificados na sondagem que cobrem ou encostam às estruturas encontradas correspondem, de uma forma geral, a uma série de nivelamentos e aterros nos quais o espólio recolhido (cerâmica comum, porcelanas, faianças, vidrados de chumbo, vidros, materiais de construção) remete para uma cronologia Moderna / Contemporânea, séculos XIX-XX.

Junto ao corte Norte da sondagem foram exumadas duas estruturas, uma identificada como UE 226, constituída por silhares rústicos em

granito, de pequena e média dimensão, com uma argamassa de saibro e cal a servir de ligante e com orientação Este-Oeste, e uma outra, identificada como UE 224, constituída por silhares de granito envolvidos por uma argamassa de saibro de cor amarelada, com orientação Sudoeste-Nordeste.

Estas duas estruturas delimitariam, muito provavelmente, o depósito de lenha do Colégio dos Órfãos, sendo possível datá-las do final do século XVII ou inícios do século XVIII. Desta mesma época também pudemos datar uma canalização com orientação aproximada Este-Oeste, embora nesta altura dos trabalhos não possamos relacioná-la com as estruturas anteriormente referidas.

Coberto por um sedimento com coloração amarelada e heterogêneo, do qual se recolheram fragmentos cerâmicos do século XVII (faianças de rendas, de azul vinoso, cerâmica comum vermelha de paredes finas), surgiu um pequeno alinhamento pétreo com orientação Este-Oeste, constituído por silhares aparelhados, de funcionalidade desconhecida.

Os restantes sedimentos até ao substrato geológico são sedimentos de tonalidades castanhas, castanho-avermelhadas, de matriz areno-argilosa, com espólio cerâmico que nos permite datar estes níveis do século XVII (Fig. 8).

FIG. 8 – Plano final da Sondagem 2. À direita da fotografia uma estrutura que pertencera ao depósito de lenha do antigo Colégio dos Órfãos e, mais abaixo, uma canalização datada também do século XVIII.

SONDAGEM 3

A sondagem 3, com 4 x 2 m, perfazendo um total de 8 m², situada no Pátio Interior Sul, foi implantada junto à parede Sul deste mesmo pátio.

Na área intervencionada, logo após a remoção do piso em cimento e da sua preparação, deparámo-nos com uma camada de nivelamento e de enchimento constituída por um sedimento de cor castanha a castanha-amarelada, de matriz arenosa, que cobria dois tubos de grés, um com orientação Sudeste-Noroeste e outro com orientação Sudoeste-Nordeste, e um outro tubo em ferro com orientação Sul-Norte, os quais impossibilitaram a continuação dos trabalhos arqueológicos (Fig. 9).

FIG. 9 – Plano final da sondagem 3.

SONDAGEM 4

A sondagem 4, com 8 x 2 m, perfez um total de 16 m², situados no Pátio Interior Sul, junto à parede Norte do mesmo.

Na área intervencionada, e posteriormente à remoção do piso em cimento e da sua preparação, notámos uma série de enchimentos de valas para colocação de infra-estruturas contemporâneas, tubos de água em ferro e tubos em grés para escoamentos de águas pluviais, que cortaram uma série de estruturas anteriores que pertenceriam ao antigo Colégio dos Órfãos.

Na área Norte da sondagem, deparámo-nos com um grande nível de entulhamento/nivelamento, constituído por terras de coloração castanha a castanho-amarelada, muito heterogéneas, de matriz arenosa e com muitas pedras de pequeno, médio e grande calibre. Esta grande camada de entulhamento/nivelamento cobria parte de um compartimento que foi identificado na planta de 1877 como o refeitório do referido colégio, delimitado a Sul por um muro de boa alvenaria, com argamassas de saibro a servir de ligante e com orientação Este-Oeste (UE 425). Quer o piso, que provavelmente seria constituído por lajes de granito, quer a parede interna deste muro, foram revestidos por uma camada de alcatrão (UE 408), provavelmente, para impermeabilizar o referido compartimento.

Na área Sul da sondagem foram identificadas várias estruturas correlacionáveis também com o antigo Colégio dos Órfãos, tais como um muro [UE 426] com orientação Este-Oeste, constituído por silhares rústicos em granito com argamassas de saibro a servir como ligante. A Sul deste muro exumou-se um tanque em granito, de formato rectangular, que, para ser colocado, destruiu parcialmente a face Sul do muro anteriormente referido. A área a Sul do muro / UE 426 foi identificada como a cozinha do Colégio dos Órfãos, sendo a zona entre os dois muros atrás referidos um pequeno corredor de separação entre as duas áreas funcionais do colégio.

Junto ao corte Sul da sondagem e prolongando-se para lá dos seus limites, identificámos uma estrutura constituída por tijolo burro, imbricado e argamassado como que formando uma cúpula, que nos parece ser um antigo forno da cozinha do Colégio dos Órfãos (Figs. 10 e 11).

FIGS. 10 E 11 – Sondagem 4.

À esquerda, vê-se em primeiro plano o claustro do antigo Colégio dos Órfãos e, em último plano, a área que seria a cozinha do mesmo colégio. Por debaixo dos tubos de grés, um pequeno corredor separava estas duas áreas funcionais.

À direita, em primeiro plano a estrutura constituída por tijolo burro imbricado que, provavelmente, seria o forno da cozinha do antigo Colégio dos Órfãos, sendo esta delimitada pelo muro localizado logo a seguir ao tanque de granito de forma rectangular.

SONDAGEM 5

A sondagem 5, realizada em substituição da sondagem 3, com 4 x 2 m (8 m²), situou-se no Pátio Interior Sul, junto à sua parede Norte.

Na área intervencionada, logo após a remoção do piso em cimento e da respectiva preparação, detectámos na zona Sudoeste um enchimento de vala para colocação de infra-estruturas contemporâneas, nomeadamente tubos de grés para escoamento de águas pluviais, que cortava um provável piso de terra batida, também de cronologia contemporânea.

Logo abaixo deste piso em terra batida constatámos um grande nível de enchimento/nivelamento, constituído por um sedimento de coloração castanha a castanho-amarelada, de matriz arenosa, com muitas pedras de pequeno, médio e grande calibre, bastante heterogéneo, que cobria uma estrutura com orientação Sudeste-Noroeste, aproximadamente, a qual foi identificada como UE 512. Esta estrutura é constituída por silhares de boa alvenaria, com uma argamassa de saibro de cor amarelada a servir de ligante, e, junto ao substrato geológico, tinha uma pequena sapata a servir de alicerce, que acompanhava o declive natural deste. Do lado Oeste da estrutura, este nível de nivelamento/entulhamento tinha uma maior potência estratigráfica,

FIG. 12 – Plano final da Sondagem 5. Em primeiro plano, estruturas que poderemos relacionar com as construções que dariam para o arruamento situado a Sudoeste, existente antes da conclusão do actual edifício da reitoria da Universidade do Porto, em 1899.

que cobria os sedimentos que estavam imediatamente acima do substrato geológico.

Do lado Este da estrutura / UE 512, acima referida, este nível de entulhamento/nivelamento tinha uma potência estratigráfica menor e cobria quer uma guia, constituída por pedras aparelhadas de granito de forma irregular, que adoça à estrutura anteriormente referida, quer um pequeno lajeado de pequenas pedras de granito toscamente afeiçoadas e argamassadas entre elas, que encosta à guia anteriormente referida. O muro [UE 512], a guia [UE 511] e o pequeno lajeado [UE 510], nesta fase dos trabalhos, são relacionáveis com as construções que dariam para o arruamento situado a Sudoeste, existente antes da conclusão do actual edifício da reitoria da Universidade do Porto, em 1899.

O material exumado (faianças, metais, material de construção, porcelanas, cerâmica comum, vidros), pelo menos dos níveis superiores, de onde se exumou maior quantidade, remete-nos para produções dos séculos XIX-XX (Fig. 12).

SONDAGEM 6

A sondagem 6, com 2 x 1,5 m (3 m²), situada na cave da ala Oeste do actual edifício, localiza-se ao fundo do corredor, no canto Nordeste, tendo como limite as paredes Norte e Este deste mesmo corredor.

Na área intervencionada, logo após a remoção do piso em cimento e da sua preparação, deparámo-nos com dois pequenos enchimentos, situados a Norte e a Noroeste da sondagem, que interpretámos como enchimentos da vala de fundação das paredes actuais. Na restante área da sondagem, logo após a remoção do piso e da sua preparação, apareceu o substrato geológico. Esta sondagem não deu níveis com interesse arqueológico (Fig. 13).

SONDAGEM 7

A sondagem 7, com 1 x 1,5 m (1,5 m²), situada na cave da ala Oeste do actual edifício, localiza-se num pequeno compartimento a Norte do corredor anteriormente referido, tendo como um limite a parede Este do mesmo.

Na área intervencionada, logo após a remoção do piso em cimento e da sua preparação, constatámos um pequeno alinhamento de argamassa de coloração amarelada, que cobria um tubo de grés. A vala para colocação deste mesmo tubo cortava vários níveis de sedimentos, que serviram de nivelamento para colocação do actual piso. A vala de fundação da actual parede cortava o substrato geológico e dois pequenos níveis que lhe estavam imediatamente acima.

Esta sondagem não mostrou níveis com interesse arqueológico (Fig. 14).

FIG. 13 – Plano final da Sondagem 6.

FIG. 14 – Plano final da Sondagem 7.

CONCLUSÃO

Os resultados da intervenção arqueológica efectuada proporcionaram a recolha de um importante conjunto de informações, relativo à estratigrafia e às estruturas conservadas no subsolo da Ala Sul do Edifício Histórico da Reitoria da Universidade do Porto.

A sondagem 1 permitiu constatar, para além dos níveis moderno/contemporâneos, construções e níveis de ocupação dos séculos XVII e XVIII, preservados e relacionados com os edifícios que constituíam o arruamento existente antes da construção do actual edifício.

A sondagem 2, de todas sem dúvida a mais complexa a nível estratigráfico, para além dos níveis recentes, também forneceu um conjunto de estruturas muito interessante, já relacionáveis com o antigo Colégio dos Órfãos, e um conjunto de espólio muito coerente do ponto de vista cronológico, remetendo-nos para o século XVII.

A sondagem 3, na qual só se intervieram níveis contemporâneos, por impossibilidades físicas, não apresentou grandes resultados a nível arqueológico, embora a cotas inferiores certamente existam níveis com interesse arqueológico.

A sondagem 4 foi aquela que maior número de estruturas forneceu, todas elas sendo parte integrante do antigo Colégios dos Órfãos, com funcionalidades possíveis de aferir através da planta de 1878.

As estruturas escavadas fariam parte do refeitório, da cozinha e ainda de um pequeno corredor/anexo entre esses espaços.

A sondagem 5, apesar de estratigraficamente ser muito simples, forneceu-nos uma estrutura de boa alvenaria com uma pequena calçada associada.

As sondagens 6 e 7, localizadas na cave da ala Oeste do actual edifício, tal como esperado, não forneceram níveis com interesse arqueológico, estando o substrato geológico muito próximo do actual piso de cimento.

De uma maneira geral, as estruturas das sondagens 1 e 5 podem associar-se aos edifícios que compunham o arruamento que existia a Sudoeste do actual edifício da Reitoria da Universidade do Porto, antes da conclusão do mesmo.

As estruturas e os níveis das sondagens 2 e 4 relacionam-se, com bastante segurança, com o antigo Colégio dos Órfãos, fundado no século XVII.

Só com o alargamento da actual área escavada poderíamos ter uma melhor compreensão do espaço e da sua diacronia.

BIBLIOGRAFIA

- ANDRESEN, Teresa e MARQUES, Teresa Portela (2001) – *Jardins Históricos do Porto*. Porto: Edições INAPA.
- BASTO, Artur de Magalhães (1939) – *Memória Histórica da Academia Politécnica do Porto*. Porto: Universidade do Porto.
- COSTA, Agostinho Rebelo da (2001) – *Descrição Topográfica e Histórica da Cidade do Porto*. Lisboa: Frenesi.
- FERNANDES, Maria Eugénia Matos, coord. (2007) – *A Universidade e a Cidade. Edifícios ao longo da história*. Porto: Arquivo Central da Reitoria da Universidade do Porto.
- FERRÃO, Bernardo José (1989) – *Projecto e Transformação Urbana do Porto na Época das Almadãs, 1758/1813*. Porto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.
- FREITAS, Eugénio Andrea da Cunha e (1999) – *Toponímia Portuense*. Porto: Contemporânea Editora.
- GRAÇA, Marina e PIMENTEL, Helena (2002) – *Seis Percursos pelo Porto Património Mundial*. Porto: Edições Afrontamento.
- GUEDES, Padre Baltazar (1951) – *Breve Relação da Fundação do Colégio dos Meninos Órfãos de*

Nossa Senhora da Graça. Prefácio de A. de Magalhães Basto. Porto: Câmara Municipal do Porto.

LOZA, Rui Ramos, coord. (1993) – *Porto a Património Mundial*. Porto: Câmara Municipal do Porto.

PAULINO, Francisco Faria, coord. (1994) – *Cartografia Impressa dos Séculos XVI e XVII*. Porto: CPCDP.

SANTOS, Cândido dos (1996) – *Universidade do Porto. Raízes e memórias da Instituição*. Porto: Universidade do Porto.

SILVA, Germano (1995) – *Guias das Freguesias do Porto. Vitória*. Porto: Edições Afrontamento.

SILVA, Germano (2004) – *Porto e a Revolta dos Taberneiros e Outras Histórias*. Porto: Editorial Notícias.

TEIXEIRA, Luís Manuel (1985) – *Dicionário Ilustrado de Belas-Artes*. Lisboa: Editorial Presença.

PLANTAS

PLANTA dita “de 1878” – Planta térrea do edifício, de 1879, pelo arquitecto Albano Cascão. In *Anuario da Academia Polytechnica de 1884-1885*.

PLANTA dita “de 1899” – Planta térrea do edifício, incluída no projecto de conclusão mesmo, da autoria do arquitecto António Ferreira de Araújo e Silva, datada de 1898. In *Anuario da Academia Polytechnica de 1901-1902*.

GRAVURAS

FACHADAS Norte e Poente da Academia Real de Marinha e Commercio, Vitoria Vila-Nova, 1833. In *Memória Histórica da Academia Politécnica do Porto*, Artur de Magalhães Basto, 1937.

FACHADA Sul da Academia Real de Marinha e Commercio, Vitoria Vila-Nova, 1833. In *Universidade do Porto. Raízes e Memória da Instituição*, Cândido dos Santos, Porto, 1996.

FOTOGRAFIAS

ACADEMIA POLYTECHNICA, fotografia de estereoscópico, Emílio Biel e C^a, Porto, 1900 (cortesia do Museu da Ciência da FCUP).

RESUMO

Resultados de trabalhos arqueológicos realizados aquando da requalificação urbana do Largo Dr. Sérgio de Castro, em Avis. A intervenção, promovida pelo Município de Avis, permitiu identificar 22 enterramentos e cinco ossários, importante contributo para a compreensão dos espaços de morte e para o estudo da evolução histórica e urbana do centro histórico da vila.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Necrópole; Práticas funerárias; Sepulturas escavadas (na rocha).

ABSTRACT

Results of archaeological work carried out on the occasion of the refurbishment of the Dr. Sérgio de Castro square in Avis, Alentejo.

This intervention, sponsored by the Avis town council, led to the identification of 22 burials and five ossuaries, which are considered an important contribution to understanding death-related areas and studying the historic and urban development of the town centre.

KEY WORDS: Modern age; Necropolis; Funeral rites; Excavated tombs.

RÉSUMÉ

Résultats des travaux archéologiques réalisés au moment de la requalification urbaine de la Place Dr Sérgio de Castro à Avis. L'intervention, promue par la Mairie d'Avis, a permis d'identifier 22 tombes et cinq ossuaires, contribution importante à la compréhension des espaces de mort et à l'étude de l'évolution historique et urbaine du centre historique du village.

MOTS CLÉS: Période moderne; Necropole; Pratiques funéraires; Sépultures creusées.

Espaços de Morte na Vila de Avis

os primeiros resultados da intervenção arqueológica realizada na necrópole do Largo Dr. Sérgio de Castro

Ana Ribeiro ¹

BREVE ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

O Largo Dr. Sérgio de Castro localiza-se no Centro Histórico de Avis, freguesia e concelho de Avis, distrito de Portalegre, e encontra-se integrado na malha urbana que compõe o espaço intramuros, o qual é definido por um extenso pano de muralha, do qual se conserva grande parte.

A área de intervenção corresponde a uma reformulação urbanística, datada do início do século XX, delimitada por pré-existências que, ainda hoje, definem e estruturam a imagem urbana desta zona do Centro Histórico: a Oeste, a Igreja Matriz e os Paços do Concelho Medievais, e a Este, parte da estrutura primitiva do Mosteiro de São Bento de Avis,

FIG. 1 – Localização do Largo Dr. Sérgio de Castro.

¹ Arqueóloga, Centro de Arqueologia de Avis, Município de Avis (arqueologia@cm-avis.pt).

FIG. 2 – Aspecto geral do Largo Dr. Sérgio de Castro (Sector A) após a remoção das árvores.

mais precisamente os lugares regulares localizados a Norte da Igreja monástica (MACEDO, 1995: 38-40) e onde se integra o antigo dormitório do Mosteiro.

A Igreja Matriz de Avis, localizada na Praça Velha, actualmente Largo Dr. Miguel Bombarda, tem como orago medieval Nossa Senhora da Orada. Luís Keil situa a sua construção primitiva no século XV, sendo do século XVII as grandes remodelações, às quais se seguiram, posteriormente, obras de restauro e conservação (KEIL, 1943: 18).

A Norte da Igreja Matriz situam-se os Paços do Concelho medievais, edifício de planta rectangular e dois pisos, de onde se destacam, na fachada da Rua da Mouraria, as vergas das janelas primitivas, postas a descoberto pela intervenção de 1994.

Os Paços do Concelho ou Casa de Audiência surgem identificados no tomo de 1504 e no *Levantamento dos Bens da Ordem*, de 1556 (ANTT, 1504 e 1556), mas a sua construção será anterior. A traça original do edifício sofreu um conjunto de alterações profundas. Das suas quatro paredes exteriores, só duas apresentam, *in situ*, elementos arquitectónicos, datáveis do terceiro quartel do século XIV. Numa das paredes estão quatro janelas ogivais geminadas e outra de arco duplo. Na parede oposta uma outra janela de ordem diversa.

Este imóvel, símbolo do poder concelhio, foi doado à Igreja, tendo sido utilizado, por um longo período no século XX, como celeiro, encontrando-se actualmente devoluto e em mau estado de conservação.

A Este do Largo Dr. Sérgio de Castro encontra-se o Mosteiro de São Bento de Avis. Fundado no século XIII e extinto em 1834, na sequência da extinção das Ordens Militares (KEIL, 1943: 20), o Mosteiro foi sujeito a diversas campanhas, nomeadamente entre os séculos XV e XVII, que introduziram várias sobreposições estruturais.

Na extremidade Este do Largo, situavam-se, junto à Torre de Menagem, o Adro e a Capela de Santo Ildefonso, construção datada do século XVI (LOPES, 1950-1953: 96), cuja memória permanece apenas na documentação.

O Adro de Santo Ildefonso manteve-se na toponímia até ao início do século XX, tendo sido alterado, na sequência da reformulação urbanística, para a actual designação, Largo Dr. Sérgio de Castro, em homenagem a António Sérgio da Silva e Castro, advogado, escritor e jornalista, natural de Avis.

A necrópole do Largo Dr. Sérgio de Castro foi identificada na sequência de obras de requalificação urbanística iniciadas em 2004.

A remoção de árvores e o alargamento das respectivas caldeiras colocaram a descoberto um conjunto de vestígios numa zona circunscrita do Largo que indiciavam a existência de uma necrópole, facto que conduziu à suspensão parcial dos trabalhos, de forma a ser possível a realização de uma intervenção arqueológica que possibilitasse a recuperação das realidades que se encontravam em risco de destruição parcial ou total.

FIG. 3 – Planta geral das áreas intervencionadas.

INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA

A intervenção arqueológica, promovida pelo Município de Avis, foi orientada de acordo com uma estratégia de trabalho que visava o conhecimento e a avaliação da realidade arqueológica da necrópole.

A intervenção baseou-se num plano de trabalhos arqueológicos e antropológicos definido previamente, e foi concretizada através da implementação de um programa de sondagens arqueológicas que possibilitou documentar o potencial do sítio, caracterizar a sua estratigrafia e as realidades identificadas, factores que contribuíram não só para a preservação dos vestígios postos a descoberto, mas também para a interpretação dos contextos identificados e a respectiva integração no processo de evolução histórica e urbana da vila de Avis.

Na área de intervenção, correspondente ao Largo Dr. Sérgio de Castro, foram definidos dois sectores:

Sector A – localizado na zona Oeste do Largo, mais próxima da Igreja Matriz, integrava seis caldeiras, quatro das quais evidenciavam vestígios arqueológicos *in situ*. As restantes não detinham qualquer relevância arqueológica, encontrando-se associadas a infraestruturas do início da década de 90 do século XX;

Sector B – corresponde à restante área do Largo, para a qual não foram identificados vestígios arqueológicos.

Os trabalhos incidiram no sector A e foram concretizados através da escavação das áreas que iriam ser afectadas pelas obras. A área prioritária de intervenção, com um total de 125 m², foi dividida por um sistema de coordenadas numéricas, correspondentes aos eixos Norte-Sul e Oeste-Este da escavação, e projectada no terreno em três sondagens arqueológicas, num total de 34 m², implantadas de forma a incluir os perfis das caldeiras onde se identificaram os vestígios arqueológicos.

A intervenção permitiu a identificação de 22 enterramentos e cinco ossários, dos quais 15 enterramentos e três ossários foram exumados. Foram ainda definidas manchas de ossos, as quais, pelas suas características, se revelaram inconclusivas quanto à sua classificação como ossário.

Ao longo da intervenção foram determinadas 42 unidades estratigráficas, distribuídas, de forma sequencial, pelas três sondagens.

As opções de escavação relativamente aos restos humanos foram adoptadas em função dos critérios definidos para esta intervenção, e sempre de acordo com as orientações fornecidas pela Antropóloga que integrou a equipa. Neste sentido, procurou-se exumar apenas os vestígios que se encontravam em risco de destruição total ou parcial, deixando para futuras intervenções as realidades que não seriam afectadas.

Esta opção baseou-se, sobretudo, no mau estado de conservação do material, considerando-se que o seu levantamento iria contribuir para a perda significativa de informação. A condição frágil da maioria dos vestígios identificados deve-se a factores de origem diversa, salientando-se, para além da existência de raízes e humidade, as operações urbanísticas associadas a acções de nivelamento e compactação do terreno, e a utilização do espaço para circulação e estacionamento automóvel.

Da série identificada optou-se por não exumar os enterramentos 8, 12, 15, 19, 20, 21 e 22, tendo sido realizado o seu registo e efectuada a respectiva caracterização antropológica. Esta opção foi aplicada também no caso dos ossários 1 e 4.

A escavação destes vestígios, que não se encontravam em risco com a execução da obra, implicaria, também, o alargamento da área de intervenção para a sua definição completa, hipótese desde cedo afastada, uma vez que uma intervenção arqueológica integral no Largo iria causar alterações de fundo numa zona central da vila, alterações essas que não foram contempladas no projecto de reformulação deste espaço urbano.

A destruição parcial de muitos dos enterramentos dificultou a análise dos mesmos, reduzindo o teor de informação possível de recolher. A maioria das observações morfológicas e patológicas foi obtida em campo, antes de se proceder à exumação dos ossos. Já em laboratório, procedeu-se à selecção, limpeza e análise dos enterramentos susceptíveis de estudo.

Os resultados finais dos trabalhos antropológicos de campo e laboratório realizados no âmbito desta intervenção não são ainda conhecidos, pelo que a caracterização paleodemográfica dos indivíduos identificados é apresentada de forma genérica e baseada em dados parciais.

APONTAMENTOS SOBRE A ESTRATIGRAFIA DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS

Após a remoção da calçada em pedra de granito e da respectiva base em areão, foi colocado a descoberto um nível regular de terra batida, de espessura reduzida, que indicia a existência de um terreiro ou caminho, que se sobrepunha a um empedrado irregular. Estas realidades são comuns às três áreas intervencionadas e correspondem às reformulações verificadas neste espaço durante o século XX.

Sob esta estratigrafia mais recente, conservavam-se, nas três sondagens, unidades estratigráficas mais antigas, mas que ainda não se encontravam associadas à utilização da necrópole, podendo estar relacionadas, atendendo às suas características e às diversas inclusões de cerâmica, faiança e elementos pétreos, a mais um momento de regularização com aterro.

A remoção destas unidades pôs finalmente a descoberto o primeiro plano de utilização da necrópole, caracterizado pela aparente desorganização dos enterramentos, e pelos danos aplicados às inumações mais antigas, traduzidos nos inúmeros fragmentos de osso dispersos nos sedimentos. As áreas intervencionadas não são esclarecedoras no que diz respeito à relação deste plano com o *terminus* de utilização da necrópole, desconhecendo-se qual terá sido o grau de destruição associado à desactivação deste espaço.

FIG. 4 – Planta síntese da Sondagem 1.

A continuação dos trabalhos, sobretudo na sondagem 2, permitiu a identificação de mais dois planos de utilização da necrópole. O nível intermédio caracteriza-se pelo uso intensivo, evidente através da reutilização de sepulturas e da sobreposição, quase imediata, de enterramentos, ossários e manchas de ossos. Tal como na fase mais recente, os ossos dispersos ocorrem também com elevada frequência nos estratos correspondentes a este momento.

O plano mais antigo encontra-se associado às estruturas escavadas na rocha, de planta regular ou não, as quais sugerem uma organização do espaço e uma preocupação com os enterramentos. Este momento corresponde ao início de utilização da necrópole.

ÁREAS INTERVENCIONADAS

SONDAGEM 1

A sondagem 1 foi implantada na zona mais próxima da Igreja Matriz e evidenciava, no perfil Sul da caldeira, algum material osteológico aparentemente *in situ*. A presença do substrato geológico e do enchimento da caldeira da árvore existente determinaram a sondagem às seguintes coordenadas: X = 76-79; Y = 100-103. Posteriormente, e já no decurso dos trabalhos, a área de intervenção foi reduzida para as seguintes coordenadas: X = 76-79; Y = 100-102, perfazendo um total de 6 m².

A estratigrafia nesta zona revelou-se pouco expressiva e apresentava-se muito afectada por intervenções posteriores. O espólio é escasso e associado a níveis posteriores à necrópole, não tendo sido identificados vestígios materiais relacionados com os enterramentos ou com as unidades estratigráficas que lhe estavam directamente associadas.

O espólio osteológico surgiu em número reduzido e encontrava-se em mau estado de conservação, em fragmentos dispersos, tendo ainda sido definidos três enterramentos incompletos, 9, 11 e 16 e o Ossário 1.

Os enterramentos 11 e 16, assim como o ossário encontram-se associados ao Ambiente 3.

FIG. 5 – Enterramento 16.

FIG. 6 –
Enterramento 2.

FIG. 7 – Planta síntese da Sondagem 2.

SONDAGEM 2

Inicialmente, a sondagem 2 correspondia a duas áreas de intervenção distintas, tendo-se considerado pertinente a sua união, devido à presença de um número significativo de material osteológico e atendendo a que as caldeiras iriam afectar uma área maior que nos restantes espaços.

O substrato geológico, os enchimentos das caldeiras das árvores existentes, a infraestrutura de saneamento e a respectiva vala de implantação, determinaram a sondagem às seguintes coordenadas: X = 89-837; Y = 100-105, perfazendo um total de 21 m².

No decurso dos trabalhos, e tendo em consideração o estado de conservação dos vestígios e a grande quantidade de material osteológico disperso e muito fragmentado, optou-se por não efectuar o levantamento do material que não seria directamente afectado pelas caldeiras, ou que carecia, para a respectiva definição, do alargamento da área de intervenção.

A estratigrafia revelou-se pouco expressiva e o substrato geológico, irregular, surgia a cotas consideravelmente elevadas.

O espólio foi afectado por intervenções posteriores, verificando-se o revolvimento dos vestígios, sobretudo no nível mais recente.

Verificou-se, também, que a utilização continuada deste espaço enquanto local de enterramento provocou perturbações nos enterramentos mais antigos, de que resultou a existência de um número sig-

FIG. 8 – Pormenor dos enterramentos 13 e 21.

FIG. 9 – Enterramento 24.

FIG. 10 – Ossário 2.

FIG. 11 – Alfinete de cabelo identificado junto ao enterramento 12.

nificativo de material osteológico fragmentado ou em desarticulação em toda a área intervencionada.

De salientar a ocorrência de diversas inclusões associadas aos estratos arqueológicos, assim como aos enterramentos, e que integram elementos pétreos de pequena e média dimensão, cerâmica doméstica e, predominantemente, de construção.

O espólio recolhido nesta sondagem foi bem mais expressivo do que na primeira, revelando-se precioso para a obtenção de uma cronologia relativa para o plano intermédio de utilização e auxiliando na caracterização, ainda que genérica, da necrópole.

À sondagem 2 estão associados os enterramentos 1, 2, 3, 5, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, assim como os ossários 2, 3, 4 e 5, tendo sido definidos os ambientes 1, 2, 4 e 5.

FIG. 12 – Enterramento 21 após tratamento.

FIGS. 13 E 14 – Enterramento 10 (à esquerda) e planta síntese da Sondagem 3 (em cima).

SONDAGEM 3

A sondagem 3 foi implantada de forma a abranger o perfil Sul da caldeira onde foram identificados vestígios osteológicos.

A presença do substrato geológico e das terras de enchimento da caldeira condicionaram a implantação da sondagem às seguintes coordenadas: X = 93-91; Y = 100-102, perfazendo um total de 4 m².

Tal como nas sondagens anteriores, a sondagem 3 revelou uma estratigrafia pouco expressiva, conservando, apesar de constituir a área de intervenção mais pequena, dois dos enterramentos mais completos. Verificou-se uma redução no número de fragmentos de osso dispersos, assim como de inclusões de cerâmica e elementos pétreos, em comparação com a sondagem 2.

Por essa razão, presume-se que esta área foi menos afectada por intervenções posteriores, pelo que as intrusões verificadas ao nível do registo arqueológico resultaram das acções contemporâneas das inuma-

ções, com a consequente afectação dos enterramentos mais antigos, bem evidente no registo arqueológico.

À sondagem 3 estão associados os enterramentos 6, 7, 8, 10 e 15, não tendo sido registado qualquer ossário na zona intervencionada.

ARQUITECTURA FUNERÁRIA E RITUAL

Não foi possível, através da intervenção realizada, conhecer a topografia original da necrópole ou as mudanças verificadas ao nível da sua organização espacial e estruturação interna durante o período de tempo em que esteve em utilização.

Os dados obtidos são, no entanto, significativos para a caracterização da população que aí se encontra enterrada, constituindo, simultaneamente, um importante contributo para o estudo da evolução histórica e urbana da vila de Avis.

A necrópole caracteriza-se pela utilização intensiva do espaço e pelo número significativo de enterramentos numa área periférica em relação à Igreja Matriz. Estes enterramentos revelavam uma grande simplicidade e homogeneidade no que diz respeito ao ritual, marcado pela ausência de elementos de identificação de sepultura e de objectos associados.

Ao nível das estruturas funerárias registaram-se, no decurso da intervenção, três sepulturas escavadas na rocha para deposição directa do morto, que, neste caso concreto, corresponde aos enterramentos 16, 18 e 24, os quais estariam associados à primeira fase de utilização deste espaço. Estas sepulturas surgem incompletas.

Da mesma fase são as estruturas resultantes do desbaste parcial da rocha, também para deposição directa do morto, menos regulares e evidentes que as anteriores, e que estão relacionados com os enterramentos 7, 10, 13, 14 e 22.

É possível que, originalmente, estas estruturas negativas fossem mais regulares, tendo sido descaracterizadas pelas deposições posteriores ou reutilizações, como se verificou, por exemplo, no enterramento 11 ou nos ossários 2 e 3.

Para os restantes enterramentos não foi possível identificar os limites e as dimensões das respectivas fossas de inumação, uma vez que estas foram preenchidas pelas terras removidas, apagando os vestígios do seu traçado.

Para este facto contribuíram ainda a utilização intensiva da necrópole, que se traduz no elevado número de fragmentos de osso dispersos em toda a área, em particular na sondagem 2, e a compactação da área, que eliminou diferenças ao nível dos sedimentos.

Nas zonas intervencionadas foram ainda identificadas duas estruturas, uma em argamassa de cal e areia correspondente à UE 29, e outra constituída por elementos pétreos de médio calibre, designada por UE 34, as quais, pela sua relação com os enterramentos, poderão corresponder a estruturas de sustentação ou de delimitação de sepulturas. O conjunto de pedras identificado sob o enterramento 9 poderá também corresponder a uma realidade desta natureza.

Estas estruturas deixam transparecer uma aparente diferenciação do espaço, definindo zonas de enterramento onde não se identificou o substrato geológico, ou correspondendo ao seu prolongamento. Por se localizarem fora da área afectada pelas obras e pela colocação de árvores, estas estruturas foram apenas definidas e registadas, não tendo sido realizada a sua escavação.

As sepulturas escavadas no substrato geológico teriam, a avaliar pelos vestígios conservados, uma forma oval, cujas dimensões originais não foram recuperadas devido à sua destruição parcial. Esta análise foi efectuada com base na observação dos vestígios conservados das estruturas identificadas.

Não foram registados vestígios de coberturas, mas é possível que os pregos recolhidos, sobretudo nos estratos do segundo plano da sondagem 2, possam corresponder a vestígios de tampas de madeira utilizadas para tapar as fossas de inumação.

A colmatação lenta dos enterramentos, assim como o arrastamento de alguns, como, por exemplo, a cabeça do enterramento 10, poderão ser um indício de que o morto estaria envolvido num sudário. A utilização de sudário torna-se evidente nos casos de sobreposição quase imediata de enterramento, como se verificou nos enterramentos 13, 22 e 24, em que, se não existisse sudário, ter-se-ia verificado o abatimento dos ossos e a passagem de elementos dos superiores para os mais antigos. Para além da posição dos ossos, esta prática é ainda sugerida pela prevalência de articulações, nomeadamente das mãos e pés.

Nas deposições mais antigas o corpo seria colocado, depois de envolvido no sudário, com as costas assentes na base da cavidade pétreo. No caso dos enterramentos mais recentes, a prática seria idêntica, mas a deposição ocorria na fossa de inumação.

A orientação dos enterramentos foi marcada pela fachada tardoz da Igreja Matriz e definida de acordo com a tradição cristã. As deposições apresentam, na sua maioria, uma orientação Noroeste-Sudeste, com a cabeceira para Noroeste, assinalando-se ligeiras variações. No caso dos enterramentos 1, 5, 20 e 23, a orientação dos vestígios conservados sugere que a sepultura teria uma orientação Oeste-Este, tendo a cabeceira a Oeste. Verificou-se a ocorrência de uma cabeceira de sepultura, associada ao enterramento 10, destinada a manter a cabeça levantada e a olhar para a frente. Esta cabeceira aproveita o substrato geológico, o qual foi desbastado irregularmente, tal como a restante área de deposição do enterramento.

Os enterramentos encontram-se em decúbito dorsal, com o ventre virado para cima e a cabeça voltada para o céu, com excepção do enterramento 12, que apresenta a cabeça voltada para Noroeste-Oeste, e o enterramento 10, que estaria a olhar para a frente, como já foi referido.

Os membros superiores surgem flectidos sobre a bacia, no caso do enterramento 6, ou cruzados sobre o peito, como se verificou nos enterramentos 2, 10, 13 e 24, não tendo sido detectados quaisquer casos em que os braços surgissem estendidos ao longo do corpo.

No que diz respeito ao membros inferiores, verificaram-se situações em que estes surgem paralelos, como nos enterramentos 6, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22 e 24, ou sobrepostos, o esquerdo sobre o direito, no caso dos enterramentos 5 e 21, ou o direito sobre o esquerdo, referente aos enterramentos 1 e 10.

No caso dos enterramentos 13, 18 e 24, os pés surgem ligeiramente mais elevados que o restante corpo, pelo menos no que diz respeito ao que ficou conservado destas deposições. Na sepultura referente ao enterramento 24, verificou-se a ocorrência de um conjunto de elementos pétreos de pequena dimensão junto aos pés do indivíduo, destinados, certamente, a mantê-los erguidos.

As características da necrópole indiciam que, para as áreas intervencionadas, não existia uma diferenciação espacial na deposição dos indivíduos. Ao nível dos enterramentos, verifica-se uma heterogeneidade dos indivíduos sepultados, relativamente ao sexo e idade. A presença de adultos e crianças, estas últimas em número inferior, facto que pode estar também associado à fragilidade dos ossos infantis, evidencia um espaço comum, sem diferenciação aparente.

Os indivíduos identificados são, na sua maioria, adultos, tendo-se registado apenas duas ocorrências de não adultos – enterramentos 11 e 16 –, que apresentam uma idade à morte situada entre os 10 e os 14 anos. A presença de não adultos foi ainda confirmada pela ocorrência de fragmentos de ossos dispersos, sobretudo na sondagem 2, mas em número claramente inferior aos ossos dispersos de adultos.

De assinalar que a proporção sexual é, na generalidade e de acordo com a informação disponível até ao momento, indeterminada, assinalando-se apenas quatro ocorrências identificáveis e que se distribuem de forma equitativa. A análise laboratorial cuidada do espólio exumado poderá contribuir para a alteração deste quadro.

A estimativa da estatura dos indivíduos identificados foi efectuada sobre os enterramentos mais completos ou nas situações em que se dispunha de elementos que possibilitaram a realização do respectivo cálculo (tíbia, fémur ou úmero), de acordo com as proporções estabelecidas.

Dos 22 enterramentos, 8 possibilitaram a realização deste cálculo. Verificou-se que os enterramentos 2, 4 e 14, correspondem a indivíduos com uma altura compreendida entre 1,60 m e 1,65 m, enquanto o enterramento 24 apresenta valores superiores a 1,65 m. Com parâmetros relativamente inferiores encontram-se os enterramentos 6, 8 e 13, situados entre 1,50 m e 1,60 m, e o enterramento 10, com valores inferiores a 1,50 m, situando-se entre 1,40 m e 1,50 m.

Não foi possível, para a série identificada no decurso da intervenção, estabelecer uma relação entre a posição dos membros e crânio, o sexo, a idade à morte e a cronologia dos enterramentos.

A quantidade significativa de fragmentos de ossos dispersos, sobretudo na sondagem 2, assim como a afectação de alguns enterramentos por outros mais recentes, evidenciam a utilização intensiva do espaço. Nos casos de reutilização de uma sepultura, verificava-se a redução do enterramento mais antigo, para a introdução de um segundo enterramento. Assim, os ossos do primeiro indivíduo eram colocados junto à cabeça e aos pés do novo enterramento. Noutros casos, a redução só compreende alguns ossos – crânio e ossos longos –, sendo os restantes depositados no exterior da sepultura ou simplesmente nas imediações, opção que parece ser a mais comum na necrópole do Largo Dr. Sérgio de Castro, apesar da diversidade de situações registadas.

Durante a escavação foram identificados cinco ossários e diversas manchas de ossos, as quais terão albergado, sem organização, ossos pertencentes a vários indivíduos para libertação de espaço.

Para os momentos mais antigos, os ossos seriam dispostos aos pés ou à cabeceira da sepultura e agrupados por tipo de osso, situação que foi identificada nos ossários 2 e 5, onde predominavam os ossos longos e os crânios. Permanece ainda a dúvida se estes ossos estariam em conexão quando foram manipulados. O ossário 3 encontra-se também associado a uma sepultura escavada na rocha, não tendo sido identificado, no entanto, qualquer enterramento sob o ossário.

Já nas fases posteriores os ossos surgem mais dispersos e soltos, não revelando um arranjo tão cuidado como nos casos mais antigos. Estas reduções de sepulturas foram realizadas com os ossos totalmente desarticulados e correspondem às diversas manchas de ossos identificadas, algumas das quais associadas a enterramentos, nomeadamente ao enterramento 8, onde surge entre os membros inferiores, aos enterramentos 9, 11, 14 e 20, em que as manchas ocorrem junto aos pés, ao

enterramento 10, onde a deposição é feita do lado direito, junto ao membro inferior, e ao enterramento 16, com a colocação dos ossos sobre os membros inferiores. Salienta-se que, para os casos referidos, as manchas são constituídas, sobretudo, por ossos longos e crânios, à semelhança do que se verificou para os ossários, mas revelam-se menos densas e sem organização, integrando na sua constituição terras e inclusões.

Relativamente a este assunto, destaca-se a mancha de ossos identificada sobre o enterramento 3, a qual é caracterizada pelo elevado número de elementos pétreos, de pequeno e médio calibre, e alguns fragmentos de cerâmica de construção, associados aos ossos que aí foram concentrados.

A existência de diversos fragmentos de osso nas unidades estratigráficas escavadas, nomeadamente na UE 15, resulta precisamente da reutilização do espaço de enterramento para novas deposições.

As deposições sucessivas eram relativamente frequentes, próximas ou distantes no tempo, por vezes por motivos familiares. Mas, o intervalo de tempo detectado entre alguns enterramentos, aparentemente reduzido, pode simplesmente resultar da simples necessidade de aproveitar o espaço disponível, em momentos com provável elevada taxa de mortalidade e perante a falta de terreno para a realização de novos enterramentos.

Este facto é reforçado pela destruição parcial de inumações para a abertura de novas fossas e pelo deslocamento de partes dos enterramentos mais antigos para o mesmo efeito, em que a articulação dos ossos desviados sugere, não só a presença do sudário, mas também de tecidos moles, pelo que se depreende que alguns dos enterramentos devem ter sido efectuados em períodos muito próximos.

Esta utilização continuada e intensiva da necrópole é assim observada através da reutilização de estruturas funerárias, da sobreposição de inumações, da colocação de ossários nas sepulturas e da dispersão de ossos fragmentados e descontextualizados, integrados nos próprios sedimentos que cobrem os enterramentos.

As áreas escavadas não permitiram identificar a organização do espaço, facto que resulta da contínua utilização da necrópole, existindo pouco ou nenhum espaço entre os enterramentos.

A aparente falta de organização da necrópole, observada, sobretudo, nos níveis mais recentes, contrasta com os mais antigos, onde as sepulturas e as depressões escavadas na rocha definiam espaços precisos e, provavelmente, organizados entre si.

Desconhece-se qual seria a dimensão real da necrópole, mas, a avaliar pelas informações dispersas relativas à ocorrência de enterramentos, abrangia uma área considerável, associada à Igreja Matriz. Para além das inumações identificadas no Largo Dr. Sérgio de Castro, foi registado o aparecimento de vestígios no Largo Manuel Lopes Varela e no Adro da Igreja Matriz, conhecidos através de informação oral que relata o aparecimento e destruição de enterramentos no decurso da instalação de infraestruturas na segunda metade do século XX, e no

Passeio Valentim Varela e na Travessa dos Vinagres, onde foram realizados trabalhos arqueológicos no âmbito do acompanhamento da empreitada promovida pela ADNA - Águas do Norte Alentejano. No decurso dos trabalhos não foi registado nenhum elemento que pudesse relacionar a necrópole com a Capela de Santo Ildefonso, localizada, segundo as fontes, na extremidade oposta do actual Largo. A proximidade à Capela poderá traduzir, no entanto, uma tentativa de reforçar a perspectiva de alcançar a vida eterna para os que, sendo menos privilegiados, eram enterrados numa zona mais marginal da necrópole.

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONJUNTO ARTEFACTUAL

O conjunto artefactual corresponde, para além dos fragmentos não classificáveis, a um número reduzido de materiais arqueológicos, constituído por 112 registos individuais.

O grupo mais representativo encontra-se associado à cerâmica utilitária, documentada através de exemplares de cerâmica comum, a qual integra 47 fragmentos, distribuídos por bordos, fundos, asas, paredes com decoração e outros elementos susceptíveis de classificação, como é o caso das tampas e dos arranques de bordo, fundo ou asa.

A dimensão reduzida dos fragmentos dificultou a atribuição da respectiva classificação. Do conjunto destaca-se um exemplar de taça, correspondente à peça mais completa desta categoria.

Ao nível do tratamento de superfície, as paredes apresentam-se, regra geral, lisas, sem qualquer tipo de acabamento, com excepção de três exemplares vidrados de cor mel e quatro fragmentos de cor verde. Um dos fragmentos evidencia na superfície externa a aplicação de engobe de cor vermelha. A taça referida anteriormente apresenta, na superfície externa, uma decoração incisa, composta por uma linha ondeada paralela a uma linha mais espessa.

No que se refere às faianças, predominam as paredes, num total de 19 fragmentos, dos quais 17 apresentam decoração. São mais frequentes as gramáticas decorativas de cor azul, presentes em 15 exemplares, um dos quais combinando a cor castanha, a qual ocorre isolada em dois fragmentos.

Estes materiais encontram-se, na sua maioria, associados aos estratos mais recentes da zona de intervenção, não sendo muito expressivos no que diz respeito à caracterização da cultura material ou enquanto indicador cronológico da necrópole.

Para além da cerâmica e da faiança, foram identificados diversos fragmentos de material de construção, correspondente a cerâmica de construção, onde se integram telhas de canudo e tijolos maciços, e, em menor número, a nódulos de argamassa de cal e areia.

A ocorrência destes materiais, assim como de elementos pétreos de pequena dimensão, nomeadamente nos estratos associados aos enter-

ramentos, sugere a utilização de terras com detritos para a realização de algumas das inumações.

Frequentemente registaram-se, nos enterramentos associados ao nível intermédio da sondagem 2, fragmentos de cerâmica integrados em algumas zonas do esqueleto, como, por exemplo, no crânio ou entre as costelas.

O conjunto artefactual recolhido integra ainda fragmentos de vidro, instrumentos e utensílios em metal, exemplares de mineração e metalurgia, adereços e ecofactos.

Os vidros estão representados através de quatro fragmentos de dimensão muito reduzida. No grupo dos instrumentos e utensílios integra-se a utensilagem doméstica, constituída, fundamentalmente, por dez exemplares, correspondentes a sete pregos e três fragmentos indeterminados, todos em ferro. Estes materiais poderiam estar associados a estruturas de madeira, nomeadamente tampas utilizadas para fechar a fossa de deposição do morto, não existindo indícios, ao nível dos sedimentos, que remetam para a utilização de caixão. A ocorrência deste tipo de objecto encontra-se associada às fases mais recentes de utilização da necrópole.

No que diz respeito aos vestígios de mineração e metalurgia, foram recolhidos três fragmentos de escória de metal. Presume-se que a presença destes materiais não estaria associada directamente ao ritual de enterramento, à semelhança do que se verificou para o material de construção identificado nesses estratos e dos restos faunísticos.

A categoria de adereços inclui um pequeno anel fragmentado e sete alfinetes de toucado em bronze, um dos quais recolhido *in situ*, associado ao enterramento 12.

FIGS. 15 E 16 – Taça em cerâmica (em cima) e conjunto de alfinetes de cabelo em bronze.

O espólio integra ainda quatro moedas, recolhidas na sondagem 2, das quais se destaca um exemplar em prata. Apesar de não estarem associadas a qualquer dos enterramentos identificados, a sua presença auxilia na atribuição de uma cronologia relativa a um dos momentos de utilização da necrópole, provavelmente o intermédio.

Por último, de assinalar a existência de alguns ossos que evidenciam uma tonalidade verde, a qual sugere o contacto com objectos metálicos ou tecidos de cor preta, elementos que, no entanto, não perduraram no registo arqueológico.

CRONOLOGIA E INTEGRAÇÃO CULTURAL

A reutilização das sepulturas e o uso intensivo desta zona para enterramentos dificultaram a integração cronológica das realidades identificadas e a avaliação do período de tempo entre as primeiras deposições e o último enterramento.

No decurso da intervenção não foi reunida informação suficiente para uma atribuição cronológica definitiva para a utilização da necrópole. Desconhece-se qual terá sido a primeira fase de utilização deste espaço, sendo que os únicos elementos cronológicos encontram-se associados às moedas na sondagem 2, das quais duas possibilitaram a leitura.

A primeira corresponde a ceitil que, pelas características, pertence ao reinado de D. Afonso V, mais precisamente no período situado entre 1475 e 1481. A outra corresponde a 2 *reales* de prata, e foi cunhada em Sevilha, entre 1475 e 1541.

Apesar de ser tentador colocar a necrópole no período compreendido entre 1475 e 1481, período comum de circulação, o facto é que as moedas circulavam por muito mais tempo do que o reinado em que foram cunhadas. Os ceitils de D. Afonso V circularam juntamente com os de D. João II, D. Manuel, D. João III e D. Sebastião. O mesmo se verifica para o real de prata espanhol, o qual circulou durante o século XVI, facto que se deve, em grande parte, ao valor do metal em que foi cunhado.

A presença de uma moeda espanhola em Avis não constitui, por si só, indício de ligações comerciais, políticas ou bélicas com Espanha. As moedas estrangeiras cunhadas em metal precioso circulavam em Portugal por uma tabela pré-definida.

Tendo em consideração o espectro de circulação destes dois numismas, será possível integrar o período intermédio da necrópole entre o final do século XV e o final do século XVI.

FIGS. 17 E 18 – Real em prata espanhol (à esquerda) e ceitil do reinado de Afonso V (em cima).

Os enterramentos associados à fase mais antiga serão anteriores a esta cronologia e poderão recuar, com segurança, pelo menos até ao início do século XV, data do actual edifício da Igreja Matriz (KEIL, 1943: 18).

Porém, a fundação da Igreja poderá ser anterior. O edifício assume, no espaço intramuros, um lugar central, localizando-se numa plataforma, partilhada com os Paços do Concelho medievais, e para onde convergem os principais arruamentos da vila. José Azevedo remete a fundação da Igreja Paroquial de Avis para 1181, reforçando, assim, a antiguidade do núcleo populacional, fazendo recuar a sua existência a um momento anterior à construção do castelo e à instalação da ordem, datadas de 1214 (AZEVEDO, 1956: 137). Apesar das dúvidas quanto à sua fundação, a igreja encontrava-se construída em 1221, uma vez que é referida no testamento de Afonso II ¹.

¹ ANTT, Gavetas XVI, Mç. 1, Doc. n.º 17.

Posteriormente, a listagem de igrejas de 1320-1321 refere a Igreja de Santa Maria de Avis, não estando confirmado se esta referência diz respeito à igreja matriz ou à igreja do Mosteiro.

Atendendo a que a necrópole do Largo Dr. Sérgio de Castro se encontra relacionada com este espaço de culto, os seus níveis mais antigos poderão ser contemporâneos da igreja primitiva, logo, anteriores ao século XV, hipótese que, no entanto, carece ainda de confirmação arqueológica.

A existência de reduções associadas ao momento mais antigo da necrópole, referente às sepulturas escavadas na rocha, como é o caso do enterramento 10, constitui indício de deposições mais antigas.

A diacronia de utilização deste espaço como zona de enterramentos é ainda pouco definida. Se os indicadores cronológicos para o início da utilização da necrópole são pouco precisos, para o *terminus* a análise é bem mais complexa.

A identificação nas três sondagens de um estrato regular sugere que toda a área terá sido sujeita ao nivelamento e compactação, pelo que se desconhece se terão existido ou não acções de destruição de níveis mais recentes da necrópole aquando dessa regularização, facto que impossibilita determinar até quando a necrópole terá sido utilizada. Neste sentido, a relação deste espaço com outros que detêm a mesma função poderá ser determinante nesta leitura.

O aproveitamento para necrópole do baluarte da Porta de Santo António, situado no limite Sudoeste do espaço muralhado, dá-se após a perda da sua função militar, a qual deve ter ocorrido ainda no século XVII.

A manutenção deste espaço como cemitério da vila prolongou-se até finais do século XIX, altura em que foi elaborado, em 1891, o Projecto do Novo Cemitério (CABRAL, 1891). O cemitério foi assim transferido para fora dos limites da vila, medida baseada nos princípios de higiene².

A criação desta nova área deu origem à designação de Cemitério Velho para o espaço localizado no antigo baluarte, designação que ainda hoje persiste enquanto topónimo.

Perante estes factos, é possível que a necrópole do Largo Dr. Sérgio de Castro venha a perder importância no século XVII, verificando-se, nesta altura, a transição da zona de enterramento da vila para um espaço mais periférico no tecido urbano. Esta relação entre os dois espaços funerários carece ainda de confirmação arqueológica e documental, mas constitui um ponto de partida para a compreensão das transformações dos locais de morte na vila de Avis.

ALGUMAS OBSERVAÇÕES FINAIS

A intervenção realizada no Largo Dr. Sérgio de Castro permitiu a recolha de um conjunto significativo de vestígios arqueológicos, que iriam ser destruídos, parcial ou totalmente, pelos trabalhos de requalificação urbana. Os vestígios identificados ao longo dos trabalhos apresentavam profundos danos, provocados pelas movimentações de terras, remoção de entulhos, terraplanagem, infraestruturas modernas, pavimentação e pressão provocada pela circulação automóvel. Sujeita a interferências de ordem diversa, contemporâneas da sua utilização ou posteriores, evidentes, sobretudo, nos níveis mais recentes, a necrópole apresenta, face à informação que chegou até hoje e de acordo com as áreas intervencionadas, três planos de utilização:

– O 1.º plano corresponde ao momento mais recente de enterramentos, e caracteriza-se pela aparente desorganização dos enterramentos e pelos danos aplicados às inumações mais antigas, evidentes nos inúmeros fragmentos de osso dispersos nos sedimentos. As áreas intervencionadas não são esclarecedoras no que diz respeito à relação deste plano com o *terminus* de utilização da necrópole;

– O 2.º plano corresponde a um momento intermédio da necrópole, caracterizado pelo uso intensivo do espaço, evidente através da reutilização de sepulturas e da sobreposição, quase imediata, de enterramentos, ossários e manchas de ossos. Tal como na fase mais recente, os ossos dispersos ocorrem também com elevada frequência nos estratos;

– O 3.º plano, mais antigo, encontra-se associado às estruturas escavadas na rocha, regulares ou não, as quais sugerem uma organização do espaço e uma preocupação com os enterramentos. Este momento corresponde ao início de utilização da necrópole.

Certamente, a continuação dos trabalhos de escavação, assim como a ampliação da área de intervenção, permitiriam definir com maior rigor os diferentes momentos de utilização registados. Até ser possível uma intervenção mais alargada, os dados reunidos sustentam algumas hipóteses para a evolução histórica desta zona do Centro Histórico da Vila de Avis, nomeadamente no que diz respeito aos espaços de morte e à sua relação com o ambiente urbano da vila.

A situação periférica da área escavada em relação à Igreja Matriz, a tipologia dos enterramentos e as sucessivas reutilizações do espaço, sem preocupação com a sua organização, sugerem que esta zona da necrópole poderá estar associada a elementos mais modestos da comunidade, hipótese reforçada pela quase total ausência de objectos pessoais, de adorno e de vestuário.

Um factor comum aos momentos mais recente e intermédio, é a quantidade de inclusões nos sedimentos associados aos enterramentos, onde são frequentes elementos pétreos de pequena e média dimensão, os quais podem resultar da destruição de estruturas de sustentação, como as que foram identificadas durante a intervenção, fragmentos de cerâmica de construção de dimensão diversa e fragmentos de cerâmica comum, associados a entulhos ou despejos.

As transladações de restos ósseos e remeximentos são evidentes e, em muitos casos, contemporâneos do período de utilização da necrópole, facto que se deve, sobretudo, à contínua utilização deste espaço e à necessidade de libertar espaço para novas deposições.

Atendendo a que se observa o aproveitamento das estruturas funerárias, a sobreposição de inumações e a colocação de ossários nas sepulturas, é permissível concluir ter existido uma intensa ocupação funerária do espaço que hoje corresponde ao Largo Dr. Sérgio de Castro, motivada pela escassez de terreno livre para a realização de novos enterramentos, sobretudo em eventuais momentos de mortandade mais elevada.

A ocupação diacrónica do espaço, difícil de precisar, revela a manutenção de práticas funerárias, com a sua variabilidade decorrente do espaço existente e das necessidades ao nível das deposições.

A sua utilização, a avaliar pelos indicadores cronológicos recolhidos no decurso da intervenção, situa-se, com segurança, entre o século XV e o século XVI.

² “Effectivamente, o actual cemitério, assente sobre um antigo bastião, está dentro do recinto das velhas muralhas, que ainda circundam a villa d’Avis; isto é, o actual cemitério está assente dentro da povoação que é continuamente flagelada com miasmas putridos. Parece-me que não será preciso entrar em longos desenvolvimentos para justificar a obra que se projecta. O recenseamento do anno de 1890 mostrou que a vila d’Avis tinha 1560 habitantes, e que neste mesmo anno foram registados 69 óbitos [...]. A que se attribui tão forte percentagem se não reinou epidemia que a originasse?” (CABRAL, 1891: f. 1v).

No entanto, a relatividade destes dados aconselha prudência ao alargamento deste período, nomeadamente para momentos mais recuados, conforme se verificou. A concretização do estudo antropológico permitirá, quando concluído, obter uma leitura global dos resultados obtidos na necrópole e enriquecer a realidade hoje conhecida.

É ainda evidente que o potencial arqueológico do Largo Dr. Sérgio de Castro não se esgotou com esta intervenção, pelo que eventuais trabalhos a realizar nesta zona poderão contribuir para ampliar o conhecimento dos espaços de morte na Vila de Avis.

BIBLIOGRAFIA

ANTT, Gavetas XVI, Mç. 1, Doc. n.º 17.

ANTT, Tombo de 1504, fl. 86.

ANTT, Tombo de 1556, fl. 51.

AZEVEDO, José M. Semedo (1956) – *Nossa Senhora da Orada. O seu culto na história de Portugal*. Faro.

AZEVEDO, Rui de (1937) – “Período de Formação Territorial”. In BAIÃO, António; CIDADE, Hernani e MÚRIAS, Manuel (dirs.). *História da Expansão Portuguesa no Mundo*. Lisboa.

CABRAL, Jacinho Ignácio (1891) – *Projecto e Orçamento do Novo Cemitério da Vila de Avis*.

Peças descritas, Dezenhos, pelo Eng. Civil. Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Avis, pp. 1-20.

COSTA, M.ª Clara Pereira da (1982) – “A Vila de Avis Cabeça da Comarca e da Ordem. Século XVI a XVIII. Tombos de Direitos, Bens e Propriedades”. *Revista do Instituto Geográfico e Cadastral*. Lisboa.

COSTA, M.ª Clara Pereira da (1984) – “A Vila de Avis Cabeça da Comarca e da Ordem. Século XVI a XVIII. Tombos de Direitos, Bens e Propriedades da Santa Casa da Misericórdia”. *Revista do Instituto Geográfico e Cadastral*. Lisboa.

KEIL, Luís (1943) – *Inventário Artístico de Portugal. Distrito de Portalegre*. Lisboa: Academia de Belas Artes. Vol. I.

LOPES, Jorge (1950-1953) – *Direitos, Bens e Propriedades da Ordem e Mestrado de Avis nas suas três Vilas de Avis, Benavila e Benavente e Seus Termos*. Lisboa: Arquivo Histórico do Ministério das Finanças.

MACEDO, José António Sousa (1995) – *Mosteiro de São Bento de Avis. Bases para uma proposta de recuperação*. Dissertação de Mestrado em Recuperação do Património Arquitectónico e

Paisagístico. Évora: Universidade de Évora, 2 volumes policopiados.

PEREIRA, Armando de Sousa (1998-1999) – “Avis, uma Viagem a uma Vila Medieval”. *A Cidade de Évora*. II Série. 3: 9- 35.

REGO, Francisco Xavier do (1985) – “Descrição geográfica, cronológica, histórica e crítica da Vila e Real Ordem de Avis (1730)”. *Cadernos de Divulgação Cultural*. Avis: Câmara Municipal de Avis. Ano 1, n.º 1.

RIBEIRO, Ana (2004) – “Elementos para o Estudo Arqueológico do Centro Histórico de Avis”. In *Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização do Centro Histórico de Avis. Análise*. Gabinete Técnico Local da Câmara Municipal de Avis, pp. 89-132.

PUBLICIDADE

há mais na internet

[<http://www.almadan.publ.pt>]

toda a informação sobre as edições em papel à distância de alguns toques

**índices completos
resumos dos artigos
onde comprar
como encomendar
como assinar
como colaborar**

...

40 anos

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

1972.2012

Tentativa de Compreensão da Cadeia Operatória de Produção de Cerâmicas Campaniformes Através de Métodos Experimentais

exemplo baseado no estudo das peças do povoado calcolítico do Zambujal e da necrópole da Cova da Moura (Torres Vedras, Portugal)

Gonçalo de Carvalho Amaro^I e Carlos Anunciação^{II}

1. INTRODUÇÃO

A ideia de fazer um estudo de Arqueologia Experimental, sobre peças do povoado do Zambujal, surgiu aquando um de nós (Gonçalo de Carvalho Amaro) sentiu necessidade, no decurso do seu estudo sobre cerâmicas pré-campaniformes do Calcolítico estremenho (DE CARVALHO-AMARO, 2012), de adquirir um maior conhecimento sobre a cadeia operatória da produção de cerâmicas pré-históricas.

A aquisição de saber que ambos fomos obtendo através do estudo dos respectivos materiais, tanto por escavações, inventariação e estudo arqueométrico (*IDEM, IBIDEM*), em conjunto com a ausência de estudos nesta área no país (DE CARVALHO-AMARO, 2009), levou-nos a iniciar a “aventura” de reprodução dos processos de fabrico de cerâmica em tempos calcolíticos.

RESUMO

Trabalho que pretende dar a conhecer, através da Arqueologia Experimental, a cadeia operatória da produção de peças cerâmicas pré-históricas, tomando por exemplo os casos do povoado Calcolítico do Zambujal e da necrópole da gruta da Cova da Moura (Torres Vedras). Os autores procuram preencher a lacuna que existe, em Portugal, no âmbito da realização de estudos deste tipo.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia experimental; Idade do Cobre; Cerâmica campaniforme.

ABSTRACT

Through Experimental Archaeology, this work discloses the operating chain of pre-historic pottery production, taking as examples the cases of the Chalcolithic settlement of Zambujal and the necropolis of the Cova da Moura Cave (Torres Vedras), thus attempting to fill the lack for this kind of study in Portugal.

KEY WORDS: Experimental Archaeology; Copper age; Bell-beaker pottery.

RÉSUMÉ

Travail qui prétend faire connaître, par le biais de l'Archéologie Expérimentale, la chaîne opératoire de production de pièces céramiques pré-historiques, prenant en exemple les cas du bourg Chalcolithique de Zambujal et de la nécropole de la grotte de la Cova da Moura (Torres Vedras). Les auteurs cherchent à combler la lacune existante au Portugal dans le domaine de la réalisation d'études de ce genre.

MOTS CLÉS: Archéologie expérimentale; Âge du Cuivre; Céramique campaniforme.

^I Centro del Patrimonio Cultural, Pontificia Universidad Católica de Chile (amarogoncalo@gmail.com).

^{II} Museu Municipal Leonel Trindade, Torres Vedras (carlosanunciacao@cm-tvedras.pt).

FIG. 1 – Elaboração de espátula punção e de pente, a partir de um osso de veado jovem, seguindo a seguinte sequência: quebra de um segmento do osso, abrasão com água em pedra do tipo arenito até ganhar a forma desejada e a peça estar totalmente polida. Os dentes do pente foram elaborados com auxílio de uma lamela de sílex.

No âmbito do Congresso Internacional sobre o vaso campaniforme, realizado em Maio de 2008, em Torres Vedras, decidimos dedicar algum tempo às cerâmicas campaniformes da região, elegendo para reprodução alguns dos exemplares presentes no povoado do Zambujal e na Cova da Moura. Para tal, foram essenciais para uma comparação mais precisa das formas e decorações, os trabalhos de Michael KUNST (1987) e Konrad SPINDLER (1981), para além dos modelos originais presentes no Museu Municipal Leonel Trindade.

Antes de realizar este processo, efectuámos uma pesquisa bibliográfica sobre vários exemplos etnográficos de feitura de cerâmicas sem o uso do torno e de cozaduras ao ar livre (ARNOLD, 1985, 2005 e 2006; STARK, 1991; DOMINGUEZ-RODRIGO e MARTI, 1996; VARELA, 2002; RICE, 2005; GONZÁLEZ, 2005; GOSSELAIN e LIVINGSTONE, 2005; GARCÍA, 2006; GOSSELAIN, 2008), bem como alguns trabalhos de experimentação arqueológica em cerâmicas (CLOP, 1998; EUBA, 2004; ARANDA e FERNÁNDEZ, 2004-2005; DJORDJEVIC, 2005; CALVO e GARCÍA, 2006).

2. EXPERIMENTAÇÃO

O processo de experimentação foi realizado no Museu Municipal Leonel Trindade, em Torres Vedras, incluindo a preparação de matérias-primas, o amassar do barro, a modelação, a decoração e a secagem. A cozedura das peças foi realizada ao ar livre, no estaleiro da Câmara Municipal de Torres Vedras. A reprodução dos artefactos em osso utilizados na decoração das cerâmicas foi realizada no pátio da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Autónoma de Madrid (ver Fig. 1). Os elementos de madeira, seixos e conchas foram recolhidos na região de Torres Vedras.

2.1. SELECÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS

Tendo em conta os estudos de ARNOLD (1985 e 2006), baseados em mais de uma centena de casos etnográficos, tanto as argilas como os desengordurantes utilizados provinham de locais relativamente próximos do sítio de manufatura, em média uma distância inferior a 5 km.

FIG. 2 – Produção de barro. Em cima, torrões de argila e esmagamento dos mesmos. Em baixo, adição de água aos grãos de argila seleccionados (primeiro amassado) e mistura de desengordurantes artificiais (segundo amassado).

Muito excepcionalmente ultrapassariam os 25 km de distância (ARNOLD, 1985: 43).

Consequentemente, utilizámos como matéria-prima argilas da região de Torres Vedras (ver Fig. 2), que obtivemos na jazida da fábrica de telhas e tijolos *Cerâmica Torriense* (localizada no Ramalhal, Torres Vedras). Com esta situação tencionámos recriar todo o processo de produção da matéria-prima, que implicaria a transformação da argila em barro, através da adição de água, depuração e introdução de desengordurantes artificiais. Obtivemos um barro mais rude e com aspecto um pouco lamacento, com um número mais elevado de desengordurantes do que o barro que hoje em dia se utiliza nas olarias – factores que o tornariam mais próximo daquele que seria utilizado pelos artesãos pré-históricos (RICE, 2005: 118) e, consequentemente, mais útil para a nossa experiência. A presença de desengordurantes, tanto naturais como artificiais, facilita a secagem e evita as fendas. Ajuda ainda na cozedura das peças, sobretudo em fornos de ar livre, permitindo que o corpo se expanda e que o vapor originado se escape na fase inicial da queima, sem quebrar os vasos.

Neste ponto convém ainda referir alguns dos materiais utilizados como artefactos para a fabricação das respectivas cerâmicas: osso, particularmente veado jovem, que nos foi cedido pelo professor Javier Baena (Universidade Autónoma de Madrid); alguns elementos de madeira (pinheiro e oliveira); seixos do rio recolhidos no rio Sizandro; e, ocasionalmente, conchas do litoral torriense.

2.2. PREPARAÇÃO DAS PASTAS

Como já referimos, tivemos que preparar as pastas, utilizando argilas locais. Para tal utilizámos os seguintes passos, tendo em conta alguns modelos etnográficos (GOSSELAIN, 2008: 70-71): 1) esmagamento dos torrões de argila, até ficarem quase em pó; 2) extracção dos elementos que não interessam, pedras superiores a 10 mm e limos; 3) mistura de água e desengordurantes; 4) amassado. No que diz respeito aos desengordurantes, introduzimos fundamentalmente micas, calcites e quartzos, e, atendendo a que trabalhámos com peças finas, introduzimos apenas grãos pequenos (entre 2 a 5 mm) e em pequena

FIG. 3 – Várias formas ou técnicas de modelação.

quantidade, como pode ser observado nas peças originais (DE CARVALHO-AMARO, 2012). Sendo assim, introduzimos entre 100 a 200 g de desengordurantes por cada 5 kg. A mistura foi feita através de um amassado com as mãos, vigoroso e abarcando todas as superfícies, de maneira a que a mistura se tornasse homogénea e impedisse a criação de bolsas de ar (ver Fig. 2).

2.3. MODELAÇÃO

Os oleiros pré-históricos não conheciam ainda o torno, sendo que apenas dispunham de duas técnicas para a produção das suas peças: o molde e a modelação. Apesar de estar documentado o uso de moldes na Pré-História (TSETLIN, 2006), no caso do Zambujal não existe essa evidência. Contudo, através do estudo de SEM (*Scanning Electron Microscopy*) e de lâminas delgadas, pode distinguir-se o uso de técnicas de modelação (DE CARVALHO-AMARO, 2012).

No geral, e tendo em conta os trabalhos de BALFET *et al.* 1983; ORTON *et al.* 1993; EIROA *et al.* 1999; D'ANNA *et al.* 2003; CALVO *et al.* 2004, o modelado pode ser dividido em três técnicas principais – bola, rolos e placas – e duas variantes ou complementos das anteriores – arrastamento e pedaços (ver Fig. 3).

No caso concreto das peças que tencionávamos reproduzir, as técnicas que mais se adequavam eram fundamentalmente as da bola e do rolo (ver Fig. 4) e, esporadicamente, o arrastamento.

Foram elaboradas, com base na nossa observação das peças do Zambujal e dos trabalhos de KUNST (1987) e SPINDLER (1981), as seguintes peças com decoração campaniforme: seis vasos, três taças e três çaçoilas (ver Fig. 5).

A modelação por rolos revelou-se a técnica mais eficiente para a obtenção de um controlo prévio da forma pretendida, bem como para as peças mais sinuosas, como os vasos campaniformes.

Por outro lado, a técnica da bola apresenta a sua utilidade para peças de menores dimensões e com forma próxima à esfera. Esta técnica pode também ser utilizada como ponto de partida, servindo para a elaboração dos fundos, posteriormente, complementada com rolos. Efectivamente, a técnica dos rolos parece ser a mais eficiente.

Para o labor da modelação ocupam-se fundamentalmente as mãos, quase sempre com uso de água. São também fundamentais elementos de corte, de osso ou madeira, para fazer as incisões de colagem¹, algumas espátulas, também de osso ou madeira, para ajudar na configuração da forma e para alisar a união entre os rolos. Um bom exemplo etnográfico da utilização de artefactos na fabricação de cerâmicas² está presente no trabalho de Varinia Varela com oleiros de Toconce, em Arica, Chile (VARELA, 2002: fig 1), alguns deles muito similares a artefactos em osso encontrados no Zambujal (UERPMANN e UERPMANN, 2003). Deve ainda ser salientado que alguns processos de acabamento das formas são feitos já após um período de secagem. Destacamos sobretudo a elaboração da concavidade dos fundos.

¹ Estas incisões são muito importantes pois, caso não estejam bem realizadas, podem originar fissuras e bolhas de ar. O processo consiste em misturar, através de pequenos cortes, o barro dos rolos inferiores com o dos superiores, e deve ainda ser auxiliado com lambugem, termo utilizado entre os oleiros da região centro de Portugal para designar uma espécie de cola feita através da mistura de água com barro, com predomínio da primeira (ver Fig. 4).

Foram seguidos os conselhos do mestre ceramista Norberto Batalha (Mafra).

² Integrados no nosso trabalho realizámos, por meios experimentais, em osso, dois punções, uma espátula e um pente e, em madeira, um punção e uma espátula.

FIG. 4 – Principais passos utilizados nas técnicas da bola e de rolos.

Em cima, técnica dos rolos: 1) elaboração de rolos; 2) com um artefacto, são feitos cortes na parede das peças e nos rolos; 3) é feita a junção. Em baixo, técnica da bola: 1) batimento de um pedaço de barro até ficar com uma forma esférica; 2) com a pressão do polegar, é feito um buraco no centro da bola; 3) alargamento do buraco e extensão das paredes com auxílio das mãos ou de um artefacto.

É também importante referir que, findada a modelação, as peças devem ser alisadas com a mão ou com um artefacto suave. O alisamento das peças facilita depois a própria decoração e o brunido – um bom brunido só resulta se as superfícies estão perfeitamente lisas; a ausência de desgordurantes também facilita esta situação.

2.4. DECORAÇÃO E SECAGEM

A decoração, no caso das peças que realizámos, tem uma relação muito próxima com o processo de secagem (GARCÍA-HERAS, 1998: 223). Em princípio, findada a modelação realizar-se-iam as decorações,

incisões, impressões, etc. O brunido que efectuámos no interior de algumas peças e em algumas superfícies exteriores, nomeadamente em fundos, deve ser realizado um a dois dias depois, na chamada fase de textura de couro, em que a peça se encontra rija, apesar de manter

FIG. 5 – Aspecto final de algumas peças antes da cozedura.

FIG. 6 – Vários temas decorativos utilizados.

Em cima, pontilhado geométrico incisivo.
Em baixo, pontilhado *heringbone* (executado com pente e punção em osso) e pontilhado linear (aplicado com concha).

ainda alguma humidade nas suas paredes (CALVO *et al.*, 2004).

No nosso trabalho utilizámos: a impressão, através de conchas e pente, para realizar as peças do estilo pontilhado marítimo (linear e *heringbone*) e geométrico (tipo Palmela); a incisão, para as peças tipo Cienpozuelos (ver Fig. 6 para todos os tipos); e, por fim, o bruido (ver Fig. 7).

No que diz respeito à impressão, verificámos que as conchas³ produziam um efeito mais semelhante ao presente nas decorações dos vasos originais do que os artefactos tipo pente (ver Fig. 8), como, aliás, já havia sido afirmado por Laure SALANOVA (1997 e 2001). Contudo, optámos por fazer a experiência de utilizar também o pente, igualmente referido como elemento utilizado na decoração campaniforme (ROJO *et al.*, 2006: 139-140).

É também durante o tempo de perda de humidade das peças, entre doze horas a um dia, que se realizam os acabamentos para aperfeiçoamento das formas, nos bordos e, fundamentalmente, para dar a forma côncava aos fundos. Para tal é feita pressão com a mão fechada sobre o fundo, empurrando-o para o exterior. Como o barro já se encontra ligeiramente seco, vai cedendo lentamente e mantendo a forma (ver Fig. 9).

A secagem das peças é um aspecto fundamental para o sucesso da sua cozedura e resistência posterior. O tempo despendido neste processo é muito variável, dependendo de factores como o tempo, a qualidade do barro e a própria espessura do mesmo (ARNOLD, 1985: 65-70; RICE, 2005: 67), de modo que, tendo em conta algumas indicações

³ Utilizámos vieiras (*cardium aculeatum*) e cadelinhas (*donax vittatus*) recolhidas no litoral torriense e identificadas por Laure Salanova como as principais espécies associadas à cerâmica campaniforme (SALANOVA, 1997: 260).

FIG. 7 – Decoração bruida.

dos oleiros Norberto Batalha e Rui Pereira, e anteriores trabalhos de arqueologia experimental (EUBA, 2004; ARANDA e FERNÁNDEZ, 2004-2005), optámos por dar duas semanas de secagem às peças, até porque estávamos nos meses de Inverno e numa região húmida.

2.5. COZEDURA E ARREFECIMENTO

Como já aqui foi referido, a cozedura das peças foi realizada no estaleiro da Câmara Municipal de Torres Vedras.

A escolha deste local esteve relacionada como o facto de existir a necessidade de as peças terem um processo de arrefecimento demorado – evitando assim números elevados de quebras –, podendo prolongar-se durante a noite.

FIG. 8 – Diferenças entre dois vasos decorados com concha (esquerda) e com pente de osso (direita).

FIG. 9 – Elaboração de um fundo côncavo através de pressão.

Decidimos assim que este local seria o mais seguro para a protecção das peças de possíveis vandalismos, em detrimento de lugares de mato, sem vigilância, como, por exemplo, as proximidades do povoado do Zambujal, onde, para além desta situação, ocorre vento muito forte, aspecto que causa demasiadas variações de temperatura, no caso de cozeduras ao ar livre.

No que diz respeito à forma de cocção, tivemos em conta alguns trabalhos de experimentação sobre materiais pré-históricos (EUBA, 2004; ARANDA e FERNÁNDEZ, 2004-2005), assim como o trabalho de CALVO e GARCÍA (2006), dedicado aos vários tipos de fornos de cerâmicas e às suas consequências nas respectivas cozeduras, e, por fim, as experiências e o saber da cultura tradicional portuguesa aplicada em fornos de ar livre, conhecidos como soengas (TOBIAS, 1986).

dras raramente apresentam tons negros), situação que, à partida, seria favorecida por este tipo de cozedura em ambiente com pouco oxigénio (RICE, 2005: 158). Por fim, toda a estrutura foi coberta por alguns troncos pequenos de sobreiro, oliveira e abundante tojo, sendo acrescentada outra camada de combustível durante a queima, para manter a temperatura. A cozedura das peças demorou aproximadamente quatro horas: uma a queimar lenha e outras três como período de arrefecimento⁴.

Antes de realizar a cozedura, optámos por fazer um pré-aquecimento – para evitar choques térmicos – de aproximadamente uma hora (ARANDA e FERNÁNDEZ, 2004-2005: 32), colocando as peças a 30 cm de uma fogueira. A utilização de uma

“cama” de lenha apresenta-se como a forma mais comum para cozer cerâmicas ao ar livre (RICE, 2005: 153). Consequentemente, colocaram-se por debaixo das peças troncos de sobreiro (devido à sua cozedura lenta) e algumas giestas. Em seguida, agruparam-se as cerâmicas (ver Fig. 10) – para obter uma maior protecção e cozedura homogénea –, com as peças colocadas lateralmente ou de boca para baixo. Depois, estas foram parcialmente cobertas com fragmentos de cerâmica já cozida, de modo a que não existissem mudanças de temperatura muito fortes, permitindo que o calor fosse introduzido de forma mais lenta (CALVO e GARCÍA, 2006: 87-88). A ausência de um contacto directo com o fogo evita ainda que as peças adquiram uma tonalidade demasiado escura (as cerâmicas campaniformes da região de Torres Vedras raramente apresentam tons negros), situação que, à partida, seria favorecida por este tipo de cozedura em ambiente com pouco oxigénio (RICE, 2005: 158). Por fim,

⁴ Alguns estudos etnoarqueológicos indicam que, muitas vezes, alguns povos esperam pouco tempo após o fim da cozedura, retirando inclusivamente as peças a mais de 600° (GIBSON e WOODS, 1997: 27). No entanto, para evitar as fissuras que ocorrem com alguma frequência devido ao choque de temperatura, seguindo o conselho do oleiro Norberto Batalha, optámos por dar o tempo referido de arrefecimento.

FIG. 10 – Em cima, acomodação de algumas peças e cobertura. Em baixo, início da queima e fase de arrefecimento com as peças cobertas pelas brasas.

Ao contrário do que sucede com os fornos cobertos (frequentemente a partir do período romano), onde a obtenção de temperatura é demorada, no caso dos fornos abertos pré-históricos, o facto de as cerâmicas estarem em contacto directo com o fogo, permite obter temperaturas muito altas (entre 450 a 700°) em pouco tempo, sendo uma hora tempo suficiente na maioria dos casos (GIBSON e WOODS, 1997: 27). Ao contrário do sucedido numa experiência anterior (DE CARVALHO-AMARO e ANUNCIACÃO, 2008-2010), desta vez o número de peças que sobreviveu à cozedura foi superior.

Para tal contribuíram vários factores, ausentes na experiência citada: isolamento das peças com fragmentos de cerâmica, vento fraco e madeiras de queima mais lenta. Consequentemente, tivemos um número de perdas inferior a 10 %, valor bem dentro do normal, se compararmos com resultados de vários estudos etnográficos (RICE, 2005: 173).

As peças adquiriram uma cor irregular, predominando as tonalidades castanhas, fruto de uma cozedura com pouco oxigénio e com grande variabilidade de temperatura (ver Fig. 11).

3. CONCLUSÕES

Tendo em conta todos os factores apresentados, podemos fazer uma proposta de como seria a cadeia operatória de produção das cerâmicas campaniformes (ver Fig. 12).

Em primeiro lugar, proceder-se-ia à extracção da argila, labor esse que consistia na recolha de torrões de argila em locais ricos nessa matéria-prima⁵, provavelmente utilizando um machado de pedra pesado. Em seguida, a argila seria transportada para o local de preparação da pasta (próximo de uma fonte de água, já que esta seria utilizada em abundância), processo que, como foi demonstrado neste trabalho, é caracterizado pelo esmagamento dos torrões de argila até ficarem em grãos pequenos (entre 8 mm a 3 mm). Enquanto se faz esta tarefa retiram-se os materiais que não interessam, como pedras, limos, madeiras, etc. Por fim, a estes grãos adicionam-se água e os desengordurantes que interessam (as já referidas micas, calcites e quartzos esmagados e inferiores a 8 mm); a pasta é amassada de forma vigorosa, utilizando o pisado para grandes quantidades (RICE, 2005: 118-120).

⁵ Na região de Torres Vedras existem bastantes barreiros. Os locais mais “férteis” situam-se no Outeiro da Cabeça e na proximidade de Runa (PLANO..., 2007).

FIG. 11 – Aspecto final de algumas peças após a cozedura.

Só depois são colocadas, de boca para baixo, no local da cocção (uma cova ou uma cama de madeira). Em seguida, as peças são cobertas por uma capa de material de cozedura lenta (estrume, musgo ou arbustos verdes) ou mesmo isolante (como, por exemplo, fragmentos de cerâmica já cozida). Por fim, é tudo coberto com madeiras e arbustos. O processo de cozedura seria relativamente curto – incluindo a queima e o arrefecimento – e duraria entre três a seis horas: o primeiro passo duraria entre uma a duas horas, incluindo a queima da lenha inicial e um ou outro acréscimo para manter o fogo durante o tempo determinado (dependendo do tamanho e da quantidade das peças); o segundo entre duas a seis (conforme o tamanho da fogueira), até as brasas arrefecerem e as peças perderem o calor.

AGRADECIMENTOS

A Rui Silva, a Michael Kunst, aos oleiros Norberto Batalha e Rui Pereira, a Javier Baena, ao Museu Municipal Leonel Trindade, à Cerâmica Torriense e à Câmara Municipal de Torres Vedras.

Outra alternativa para produzir o barro seria o uso de técnicas de decantação, isto é, de água corrente sobre vários recipientes, até que esta acabe por fazer uma selecção dos sedimentos que interessam (GARCÍA-HERAS, 1998: 218). Contudo, esta parece ser uma proposta mais viável para períodos mais avançados, como a Idade do Ferro. Após algumas horas de repouso, com o barro já preparado, iniciava-se a modelação. Seriam utilizadas na produção de peças campaniformes sobretudo as técnicas da bola e dos rolos. Depois efectuavam-se o alisamento das superfícies, os acabamentos, a decoração e o brunido, tendo em conta, como foi referido, os tempos de espera que o barro requer para as respectivas funções. Após duas semanas a secar, as peças seriam levadas para a cozedura. Antes de serem queimadas, são pré-aquecidas por uma hora junto a uma fogueira, para evitar grandes choques térmicos.

FIG. 12 – Proposta de cadeia operatória de produção de cerâmicas Calcolíticas do Zambujal: 1) extracção; 2) transporte; 3) transformação dos torrões de argila em pó; 4) preparação da pasta; 5) homogeneização da pasta; 6) modelação; 7) decoração; 8) secagem; 9) cozedura; 10) as peças são retiradas.

DESENHO: Bruno Vidal.

BIBLIOGRAFIA

- ARANDA, G. e FERNÁNDEZ, S. M. (2004-2005) – “Reproducción Experimental del Proceso Tecnológico de Producción de Cerámica Argárica”. *Boletín de Arqueología Experimental*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 6: 31-38.
- ARNOLD, D. E. (1985) – *Ceramics, Theory and Cultural Process*. Cambridge: Cambridge University Press (*New Studies in Archaeology*).
- ARNOLD, D. E. (2005) – “Linking Society with the Compositional Analysis of Pottery: a model from comparative ethnography”. In GHEORGHU, Dragos (ed.). *Ceramic Studies*. Oxford: British Archaeological Reports (*BAR International Series*, 1349: 15-21).
- ARNOLD, D. E. (2006) – “The Threshold Model for Ceramic Resources: a refinement”. In SMITH, Alexandre Livingstone; BOSQUET, Dominique e MARTINEAU, Rémi (eds.). *Pottery Manufacturing Processes: reconstitution and interpretation*. Oxford: British Archaeological Reports (*BAR International Series*, 1553: 3-9) [Acts of the XIVth UISPP Congress, University of Liège, Belgium, 2-8 September 2001, Colloque/Symposium].
- BALFET, H.; FAUVET-BERTHELOT, M. e MONZON, S. (1983) – *Pour la Normalisation de la Description des Poteries*. Paris: CNRS.
- CALVO, M. T. e GARCÍA, J. B. (2006) – “Análisis de las Evidencias Macroscópicas de Cocción en la Cerámica Prehistórica: una propuesta para su estudio”. *MAYURQA*. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears. 31: 83-112.
- CALVO, M., T.; FORNÉS, J.; GARCÍA, J. B.; GUERRERO, V.; JUNCOSA, E.; QUINTANA, C. e SALVÀ, B. (2004) – *La Cerámica Prehistórica a Mano: una propuesta para su estudio*. Palma de Mallorca: El Tall.
- CLOP, X. (1998) – “Cerámica Prehistórica y Experimentación”. *Boletín de Arqueología Experimental*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 2: 17-18.
- CLOP, X. (2007) – *Materia Prima, Cerámica y Sociedad. La gestión de los recursos minerales para manufacturar cerámicas del 3100 al 1500 en el noroeste de la Península Ibérica*. Oxford: British Archaeological Reports (*BAR International Series*, 1660).
- D’ANNA, A.; DESBAT, A.; GARCÍA, D.; SCHMITT, A. e VERHAEGHE, F. (2003) – *La Céramique. La poterie du Néolithique aux temps modernes*. Paris: Errance.
- DE CARVALHO AMARO, G. (2009) – “A Persistente Ausência da Análise Etnográfica e Experimental no Estudo da Cerâmica Pré-Histórica em Portugal”. *Al-Madan Online / Adenda Electrónica*. IIª Série, 16: XVI (disponível em www.almadan.publ.pt e em <http://issuu.com/almadan>).
- DE CARVALHO AMARO, G. (2012) – *La Cerámica: decoración acanalada y bruñida en el contexto pre-campaniforme del Calcolítico de la Extremadura portuguesa. Nuevos aportes a la comprensión del proceso de producción de cerámicas en la Prehistoria Reciente de Portugal*. Oxford: Archeopress (*BAR International Series*, 2348).
- DE CARVALHO AMARO, G. e ANUNCIACÃO, C. A. (2008-2010) – “Reprodução Experimental de Cerâmicas Pré-Campaniformes e Campaniformes del Calcolítico de la Extremadura Portuguesa”. *Boletín de Arqueología Experimental* (disponível em www.uam.es/otros/baex/).
- DJORDJEVIC, B. V. (2005) – “Some Ethnoarchaeological Possibilities in the Pottery Technology Investigations”. In PRUDÊNCIO, M. I.; DIAS, M. I. e WAERENBORGH, J. C. (eds.). *Understanding People Through Their Pottery*. Lisboa: IPA (*Trabalhos de Arqueologia*, 42: 61-70) [Proceedings of the 7th European Meeting on Ancient Ceramics - EMAC’03, Lisboa, 2003].
- DOMINGUEZ-RODRIGO, M. e MARTI, R. (1996) – “Estudio Etnoarqueológico de un Campamento Temporal N°Dorobo (Masai) en Kalabu (Kenia)”. *Trabajos de Prehistoria*. Madrid: CSIC. 53 (2): 131-143.
- EIROA, J. J.; BACHILLER, J. A.; CASTRO, L. e LOMBA, J. (1999) – *Nociones de Tecnología y Tipología en Prehistoria*. Barcelona: Ariel.
- EUBA, I. (2004) – “Sistemas de Cocción en la Prehistoria: una aplicación experimental”. In ALLUÉ, E.; MARTÍN, J.; CANALS, A. e CARBONELL, E. (eds.). *Actas del 1er Congreso Peninsular de Estudiantes de Prehistoria*. Barcelona: GRUPBOU, pp. 329-335.
- GARCÍA, J. (2006) – “La Producción Cerámica en los Valles Centrales de Chile: estrategias productivas”. *Treballs d’Etnoarqueologia*. Madrid: CSIC. 6 (*Etnoarqueología de la Prehistoria: más allá de la analogía*): 297-313.
- GARCÍA-HERAS, M. (1998) – *Caracterización Arqueométrica de la Producción Cerámica Numantina*. Oxford: British Archaeological Reports (*BAR International Series*, 692).
- GIBSON, A. e WOODS, A. (1997) – *Prehistoric Pottery for the Archaeologists*. 2nd edition. Leicester: Leicester University Press.
- GONZÁLEZ, A. (2005) – “Etnoarqueología de la Cerámica en el Oeste de Etiopía”. *Trabajos de Prehistoria*. Madrid: CSIC. 62 (2): 41-66.
- GOSSELAIN, O. (2008) – *Thoughts and Adjustments in the Potter’s Backyard*. Oxford: Archaeopress (*BAR International Series*, 1349: 67-79).
- GOSSELAIN, O. e LIVINGSTONE, A. (2005) – *The Source Clay Selection and Processing Practices in Subsaharian Africa*. Oxford: Archaeopress (*BAR International Series*, 1861: 33-47).
- KUNST, M. (1987) – “Zambujal: Glockenbecher und kerbblattverzierte Keramik aus den Grabungen 1964 bis 1973”. *Madrid Beitrage*. Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern. 5, vol. 2.
- ORTON, C.; TYERS, P. e VINCE, A. (1993) – *Pottery in Archaeology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- PLANO Municipal de Recursos Naturais (2007) – *Torres Vedras: Câmara Municipal de Torres Vedras / Faculdade de Ciências e Tecnologia / Universidade Nova de Lisboa*. Volume II. Anexos cartográficos.
- RICE, P. M. (2005) – *Pottery Analysis: a sourcebook*. 2nd edition. Chicago: Chicago University Press.
- ROJO, M. G.; GARRIDO, R. P. e GARCÍA-MARTÍNEZ, I. (2006) – “Un Peculiar Vaso Campaniforme de Estilo Marítimo del Túmulo de la Sima, Miño de Medinaceli (Soria, España): reflexiones en torno a las técnicas decorativas campaniformes y los sistemas de intercambio a larga distancia”. *Trabajos de Prehistoria*. Madrid: CSIC. 63 (1): 133-147.
- SALANOVA, L. (1997) – “Le Campaniforme en France et dans les Iles Anglo-Normandes: caractérisation des production céramiques”. *Boletín de la Société Préhistorique Française*. Paris: Société Préhistorique Française. 94 (2): 259-264.
- SALANOVA, L. (2001) – “Technological, Ideological or Economic European Union? The variability of Bell Beaker decoration”. In NICOLIS, F. (ed.). *Bell Beakers Today. Pottery, people, culture, symbols in Prehistoric Europe*. Trento: Servizio Beni Culturali, Ufficio beni Archeologici, pp. 91-102 (Proceedings of the International Colloquium Riva del Garda, 11-16 May 1998).
- SPINDLER, K. (1981) – “Cova da Moura. Die Besiedlung des Atlantischen Küstengebietes Mittelportugals vom Neolithikum bis na das Ende der Bronzezeit”. *Madrid Beitrage*. Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern. 7.
- STARK, M. (1991) – “Ceramic Production and Community Specialization: a Kalinga ethnoarchaeological study”. *World Archaeology*. London / New York: Routledge. 23 (1): 57-158.
- TOBIAS, W. (1986) – *Schwarze keramik aus Nordportugal*. Bramsche: Rasch Verlag.
- TSETLIN, Y. B. (2006) – “The Origin of Graphic Modes of Pottery Decoration”. In GIBSON, Alex (ed.). *Prehistoric Pottery: some recent research*. Oxford: British Archaeological Report (*BAR International Series*, 1509: 1-10, Occasional paper n.º 5).
- UERPMMANN, H. P. e UERPMMANN, M. (2003) – “Die Stein und Beinartefakte aus den Grabungen 1964 bis 1973”. *Madrid Beitrage*. Mainz am Rhein: von Zabern. 5, Zambujal teil 4.
- VARELA, V. G. (2002) – “Enseñanzas de Alfareros Toconceños: tradición y tecnología en la cerámica”. *Chungará, Revista de Antropología Chilena*. Arica: Universidad de Tarapacá. 34 (1): 225-252.

Investigação em Arqueometalurgia em Portugal

resultados recentes e perspectivas futuras de uma equipa multidisciplinar

M. F. Araújo ^I, R. J. Silva ^{II}, J. C. Senna-Martinez ^{III},
P. Valério ^I, E. Figueiredo ^{I*II}, A. Monge Soares ^I

1. INTRODUÇÃO

Os trabalhos no campo da arqueometalurgia deram um passo significativo no nosso país durante a década de 70 do século passado. Contribuiu para esse facto o desenvolvimento dos detectores semi-condutores de Si(Li), que permitiram a construção de espectrómetros de fluorescência de raios X, dispersivos de energias, equipamentos fundamentais para realizar análises completamente não destrutivas em artefactos com interesse arqueológico e/ou museológico. Até aí, as análises de composição elementar eram realizadas recorrendo a métodos que exigiam a recolha de uma amostra do artefacto a analisar, o que comprometia seriamente a integridade desses materiais culturais. É disso exemplo o projecto “Studien zu den Anfängen der Metallurgie” (SAM), desenvolvido por investigadores da Universidade de Estugarda, em que foram recolhidas amostras em mais de 22 mil artefactos metálicos arqueológicos no território europeu, incluindo a Península Ibérica (quase 1700 artefactos). As análises foram efectuadas por espectroscopia óptica de emissão, dando origem ao primeiro grande estudo sobre a metalurgia primitiva durante o Calcolítico e a Idade do Bronze na Europa (JUNGHANS *et al.*, 1960, 1964 e 1974).

Assim, nessa época, foram instalados dois espectrómetros de fluorescência de raios X (EDXRF - *Energy dispersive x-ray fluorescence*), que recorriam à utilização de fontes de excitação radioactivas para produção do feixe de radiação primário: um no Centro de Física Atómica da Universidade de Lisboa, pela equipa liderada pelo Prof. F. Bragança Gil, e um

RESUMO

Nos últimos anos, uma equipa de investigadores tem-se dedicado à Arqueometalurgia do território hoje português, em colaboração com institutos públicos, universidades, museus ou empresas de arqueologia. Recentemente, foi aprovado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia o projecto EARLYMETAL, que estuda a evolução metalúrgica nesse território desde os seus primórdios, no Calcolítico, até ao período Orientalizante. Os autores sintetizam os objectivos, os equipamentos e as infraestruturas utilizadas, e apresentam alguns dos resultados já obtidos.

PALAVRAS CHAVE: Arqueometalurgia; Calcolítico; Idade do Bronze.

ABSTRACT

In recent years, a team of researchers has been focusing on Archaeometallurgy on the Portuguese territory, in cooperation with public institutions, universities, museums and archaeological companies. The EARLYMETAL project, which studies metallurgical evolution in that territory from the earliest times in the Chalcolithic to the Orientalizing period, was recently approved by the Portuguese Foundation for Science and Technology. The authors summarise the aims, equipment and infrastructures used and present some of the results achieved so far.

KEY WORDS: Archaeometallurgy; Chalcolithic; Bronze age.

RÉSUMÉ

Ces dernières années, une équipe de chercheurs s'est investie dans l'Archéo-métallurgie sur le territoire aujourd'hui portugais, en collaboration avec des instituts publics, universités, musées et entreprises d'archéologie. Récemment, a été approuvé par la Fondation pour la Science et la Technologie le projet EARLYMETAL qui étudie l'évolution métallurgique sur ce territoire depuis l'origine, au Chalcolithique, jusqu'à la période Orientalisante. Les auteurs synthétisent les objectifs, les équipements et les infrastructures utilisés, et présentent certains des résultats déjà obtenus.

MOTS CLÉS: Archéo-métallurgie; Âge du Cuivre; Âge du Bronze.

^I Instituto Superior Técnico / Instituto Tecnológico e Nuclear (IST/ITN), Universidade Técnica de Lisboa, Estrada Nacional 10, 2686-953 Sacavém, Portugal (*faújo@itm.pt*, *pvalerio@itm.pt*, *elin@itm.pt*, *amsoares@itm.pt*).

^{II} CENIMAT/I3N, Departamento de Ciência dos Materiais, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, 2829-516 Caparica, Portugal (*rjes@fct.unl.pt*).

^{III} UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, 1600-214 Lisboa, Portugal (*smartinez@iol.pt*).

outro, no então Laboratório de Física e Engenharia Nucleares, em Sacavém (actualmente IST/ITN, Universidade Técnica de Lisboa), pela equipa liderada pelo Prof. J. M. Peixoto Cabral. O princípio desta técnica baseia-se na interacção de radiação electromagnética, de energia apropriada, com a matéria, a qual pode induzir a emissão de radiação característica dos elementos químicos que constituem um dado material. Para além disso, e fazendo uso do acelerador de Van der Graaf instalado no *campus* de Sacavém, foi desenvolvida a técnica de PIXE (*Particle Induced X-ray Emission*), a qual é baseada em fenómenos de emissão semelhantes, embora utilizando um feixe de partículas carregadas como radiação incidente. Iniciaram-se, então, alguns trabalhos de colaboração com arqueólogos (por exemplo, GIL *et al.*, 1979; SOARES *et al.*, 1985 e 1994), numismatas (p. ex., ARAÚJO *et al.*, 1984 e 1993; CABRAL *et al.*, 1979; FERREIRA e GIL, 1981), colecionadores (p. ex., CABRAL *et al.*, 1980) e museus (p. ex., CABRAL *et al.*, 1983) utilizando estas metodologias de análise não destrutiva.

Contudo, apesar dos vários estudos realizados envolvendo artefactos metálicos arqueológicos, a investigação nesta área só passou a ser feita de uma forma mais sistemática, no *campus* de Sacavém, na sequência de um protocolo celebrado em 1999 entre o Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN) e o Instituto Português de Arqueologia (IPA). Durante o tempo em que esteve activo, até meados da década passada, foram estabelecidos diversos programas de colaboração, um dos quais visava a “Caracterização de Metais e Ligas Metálicas Pré-Históricas”. Neste âmbito, foram realizados trabalhos recorrendo à análise elementar por EDXRF, muitos dos quais foram apresentados em diversas reuniões científicas e publicados em co-autoria em revistas nacionais e internacionais (ARAÚJO *et al.*, 2004; SOUSA *et al.*, 2004; FIGUEIREDO *et al.*, 2007a; VALÉRIO *et al.*, 2006). Entretanto, e na sequência da colaboração de investigadores do ITN com o Departamento de Conservação e Restauro da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT/UNL), iniciada em 2002, no âmbito do programa da disciplina de “Métodos de Exame e Análise” e da orientação de trabalhos de estágio de licenciatura e de teses de mestrado e doutoramento, a investigação em arqueometalurgia sofreu um desenvolvimento significativo. A partir de 2005, a cooperação com a FCT/UNL passou a envolver também o CENIMAT/I3N, do Departamento de Ciência dos Materiais da mesma Universidade. Estas colaborações permitiram a utilização de uma maior diversidade de equipamentos e infraestruturas, alargando o tipo de análises anteriormente efectuadas. Assim, passou a ser possível a realização de análises químicas utilizando um feixe com dimensões muito reduzidas e efectuar caracterizações microestruturais, fundamentais na investigação das tecnologias de fabrico dos artefactos. Como consequência, têm sido desenvolvidos projectos de investigação de dimensões variáveis sobre a Metalurgia Pré e Proto-Histórica do território nacional, em colaboração com arqueólogos afectos a museus, universidades e empresas de arqueologia.

Constituíram etapas marcantes no progresso dos nossos trabalhos, a aprovação para financiamento, através do Concurso de Projectos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico em todos os Domínios Científicos, do projecto “Metalurgia e Sociedade no Bronze Final do Centro de Portugal” (METABRONZE) POCTI/HAR/58678/2004 (responsável, J. C. Senna-Martinez), finalizado em 2009, e os trabalhos de teses de doutoramento em Ciências da Conservação, em particular: “Estudo em metalurgia e corrosão de ligas de cobre antigas do território nacional”, por Elin FIGUEIREDO (2010); e “Estudo arqueometalúrgico de vestígios de produção e artefactos pré e proto-históricos do sul de Portugal”, por Pedro VALÉRIO (2012).

Parte deste último trabalho foi já realizado no âmbito de um grande projecto intitulado “Metalurgia Primitiva no Território Português - EARLYMETAL (PTDC/HIS-ARQ/110442/2008), aprovado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), e que teve o seu início em Abril de 2010.

Este projecto resultou da proposta de reestruturação, sugerida pela FCT, de três projectos submetidos no Concurso de 2008. Estes eram liderados por alguns dos autores deste trabalho, nomeadamente: M. Fátima Araújo (“As Primeiras Etapas Metalúrgicas na Pré-História da Estremadura Portuguesa” - PTDC/HIS-ARQ/099950/2008); J. C. Senna-Martinez (“Origens e Difusão da Produção de Bronzes Binários no Norte e Centro de Portugal, Implicações Arqueometalúrgicas e Sociais” - PTDC/HIS-ARQ/100623/2008); e A. M. Monge Soares (“As Primeiras Ligas de Bronze no Sul de Portugal - Processos Metalúrgicos e Cadeias Operatórias” - PTDC/HIS-ARQ/102112/2008).

Os projectos submetidos propunham-se contribuir para o conhecimento da evolução metalúrgica em períodos cronológicos diferentes (Pré e Proto-História), em regiões distintas do território nacional. Assim, o projecto de fusão aprovado (EARLYMETAL) passou a ter objectivos mais abrangentes, designadamente: *i*) contribuir para o conhecimento das condições técnicas e sociais envolvendo a produção, circulação e consumo dos artefactos metálicos pré e proto-históricos no Ocidente Peninsular; *ii*) reconstituir os processos tecnológicos utilizados; *iii*) determinar as cadeias operatórias utilizadas na manufactura dos artefactos e *iv*) estabelecer a proveniência dos mesmos, através da determinação dos isótopos de chumbo. De uma forma geral, pretende-se reconstruir a evolução metalúrgica no território português desde o Calcolítico ao período Orientalizante, inclusive. A coordenação do projecto EARLYMETAL passou a ser realizada por M. Fátima Araújo, com a co-coordenação de J. C. Senna-Martinez e de A. M. Monge Soares, especificamente no que diz respeito às áreas de intervenção dos subprojectos submetidos (PTDC/HIS-ARQ/100623 e PTDC/HIS-ARQ/102112/2008, respectivamente).

Neste artigo, propomo-nos apresentar alguns exemplos variados, ilustrativos da investigação realizada pela nossa equipa no âmbito da arqueometalurgia no território português nos últimos anos, bem como as infra-estruturas envolvidas.

FIG. 1 – Espectrómetro de fluorescência de raios X (KeveX 771) com detalhe do porta-amostras, área de análise num artefacto metálico e espectros obtidos num fragmento de cadinho.

2. METODOLOGIAS ANALÍTICAS

Actualmente, os procedimentos analíticos são realizados recorrendo a vários equipamentos e de acordo com protocolos entretanto estabelecidos, que dependem em grande parte do tipo de materiais em estudo.

De uma forma geral os artefactos são todos analisados, sem qualquer limpeza prévia (numa região circular com diâmetro inferior a 3 cm ($\varnothing < 3$ cm)), por espectrometria de fluorescência de raios X, dispersiva de energias, recorrendo ao equipamento KeveX 771 (Fig. 1), para a determinação dos elementos constituintes ou identificação de algumas operações metalúrgicas como, por exemplo, as realizadas em cadinhos (ARAÚJO *et al.*, 1993 e 2004). Contudo, no caso de artefactos em que o cobre é o constituinte maioritário (cobres, cobres arsenicais e bronzes), a existência de uma camada de corrosão superficial (de composição e espessura variáveis) pode alterar significativamente os resultados analíticos. Nestes casos, para se obter a verdadeira composição química elementar do interior do artefacto, reveste-se de importância fundamental a limpeza de uma pequena área ($\varnothing \approx 2$ mm), de forma a expor o interior metálico do artefacto, ou, então, a amostragem (ablação) de um pequeno fragmento metálico. A composição elementar das áreas limpas (sem interferências da camada de corrosão) é obtida por espectrometria de micro-fluorescência de raios X,

com o espectrómetro ARTTAX Pro (Fig. 2), que permite a realização de análises em áreas muito pequenas, dado utilizar um feixe electromagnético de diâmetro muito reduzido ($\varnothing < 100$ μ m), com uma elevada precisão e exactidão (FIGUEIREDO *et al.*, 2007b; VALÉRIO *et al.*, 2007). O passo seguinte é a caracterização microestrutural, que se reveste de uma grande importância para a compreensão das técnicas de produção utilizadas (processos termomecânicos/cadeia operatória), bem como na avaliação e extensão dos fenómenos de corrosão. Esta é feita por microscopia óptica, fazendo uso de um microscópio óptico Leica DMI 5000M (Fig. 3). Por último, a caracterização microestrutural de alguns artefactos seleccionados é complementada por microscopia electrónica de varrimento (Zeiss DSM 962) com micro-análise por raios X (Oxford Instruments INCAx-sight EDS), a qual permite identificar e determinar a composição química de fases metálicas e inclusões, possibilitando uma melhor avaliação dos processos de fabrico e caracterização da corrosão, bem como contribuir para uma eventual identificação de matérias-primas (Fig. 4). Os equipamentos utilizados, as condições analíticas e as metodologias referentes à preparação prévia dos artefactos para análise encontram-se descritos em diversos artigos (ARAÚJO *et al.*, 2003 e 2004; FIGUEIREDO *et al.*, 2007b, 2010a e 2010b; VALÉRIO *et al.*, 2007, 2010a e 2010b).

FIG. 2 – Espectrómetro de micro-fluorescência de raios X (ARTTAX Pro) com detalhe da área analisada e dois exemplos de artefactos preparados por ablação ou por limpeza de uma pequena área.

3. APRESENTAÇÃO DE ALGUNS RESULTADOS

No decurso dos últimos anos foram produzidos trabalhos de colaboração com diversos arqueólogos, muitos dos quais já foram apresentados em Conferências e/ou publicados ou estão em fase de avaliação para publicação. Outros encontram-se ainda em discussão de resultados e preparação de publicações conjuntas.

Apresentam-se, em seguida, alguns exemplos seleccionados de trabalhos realizados, que, por razões variadas, consideramos constituírem contribuições significativas para a compreensão da metalurgia primitiva do nosso território. Entre estes referem-se: a presença consistente de bronzes binários, com baixo teor de impurezas, durante o Bronze Final no Norte e Centro de Portugal; a existência do mesmo tipo de liga no Sul de Portugal durante esse período, a qual continuou a ser produzida numa época mais tardia, já com influências orientalizantes; a evidência de práticas de redução de minérios nas Beiras e de produção de ligas binárias de bronze (co-redução de minérios de cobre e de estanho) no sudoeste; a identificação das cadeias operatórias utilizadas no fabrico de artefactos de bronze; e, técnicas de produção não anteriormente identificadas e descritas para o nosso país, como o douramento por difusão e a soldadura por difusão no estado sólido, na junção de componentes de artefactos em ouro.

3.1. CENTRO/NORTE DE PORTUGAL (GRUPO BAIÕES/SANTA LUZIA)

O conjunto denominado “depósito de Baiões” constitui, desde há muito, referência para os estudos sobre a metalurgia do Bronze Final da Orla Atlântica da Europa e suas relações com o Mediterrâneo. Foi apresentado ao público aquando da exposição “Por Terras de Viriato: Arqueologia da Região de Viseu” (Museu Nacional de Arqueologia, 2000-2001). Num trabalho preliminar (VALÉRIO, 2005; VALÉRIO *et al.*, 2006), foi realizada a caracterização química de artefactos de uma parte significativa do espólio metálico do sítio arqueológico da Senhora da Guia de Baiões. As análises químicas não invasivas de 74 artefactos seleccionados demonstraram que esta colecção metálica é composta por ligas binárias de cobre e estanho (com impurezas de Fe, As, Sb e Pb), o que o integrava perfeitamente no espólio metálico coevo da Beira Alta (VALÉRIO, 2005). Contudo, a aparente contradição existente, dada a presença de influências claramente atlânticas, e a ausência de bronzes ternários, parecia indicar que dos contactos com o mundo Atlântico apenas teria resultado a adopção de diversos modelos artefactuais, continuando, no entanto, a prevalecer as ligas de cobre e estanho, independentemente da funcionalidade e do tipo de artefacto em causa.

...74 ►

FIG. 3 – Microscópio óptico (Leica DMI 5000M) com exemplos de artefactos com:

- A) corrosão intergranular e intragranular;
- B) porosidades; C) fissura;
- D) camadas de corrosão observadas com campo claro, campo escuro e luz polarizada.

FIG. 4 – Microscópio electrónico de varrimento (Zeiss DSM 962) com microanálise por raios X (Oxford Instruments INCA-sight EDS) com exemplos de diversas inclusões e respectivos espectros de EDS.

FIG. 5 – Alguns artefactos e restos de produção metalúrgica do Castro da Senhora da Guia de Baiões, destacando-se o fragmento de escória (CSG-315).

◀ 72... Uma mais profunda caracterização das produções metalúrgicas do Mundo Baiões/Santa Luzia foi então iniciada em 2006, no âmbito do projecto METABRONZE (POCTI/HAR/58678/2004), visando uma melhor compreensão da produção metalúrgica no Bronze Final, em territórios do centro de Portugal.

Assim, durante este projecto foi analisado um grande conjunto de artefactos, sendo seleccionados ainda para análise alguns restos de produção metalúrgica, como nódulos metálicos, de que se dispunha em grande quantidade, e que poderiam compreender pingos de fundição e outros vestígios de metalurgia (Fig. 5). Entre estes nódulos encontrava-se um fragmento vitrificado cujas análises acabaram por revelar tratar-se de um fragmento de escória (assinalado com um círculo na Fig. 5).

Os resultados obtidos foram de uma grande importância na compreensão da metalurgia do Bronze Final no Centro de Portugal (FIGUEIREDO, 2010; FIGUEIREDO *et al.*, 2010a e 2010b; SENNA-MARTINEZ, 2010 e 2011; SENNA-MARTINEZ *et al.*, no prelo) e permitiram:

a) Determinar a composição química dos artefactos metálicos produzidos: bronzes binários de “boa qualidade” ($12,4 \pm 2,5\%$ Sn), com baixos teores de impurezas;

b) Identificar a utilização da técnica de douramento por difusão a quente, não anteriormente descrita para um objecto pré ou proto-histórico do território nacional, e que consistiu na aplicação de uma folha de ouro, com uma espessura muito reduzida ($< 10 \mu\text{m}$), sobre um artefacto de cobre (cravo), seguida de aquecimento;

c) Determinar ciclos diferenciados de tratamentos termomecânicos utilizados para a produção e acabamento dos artefactos;

d) Indiciar a existência de operações de co-redução de minérios de estanho e cobre.

3.2. SUDOESTE PENINSULAR (CASTRO DOS RATINHOS)

Trabalhos arqueológicos realizados entre 2004 e 2007 no Castro dos Ratinhos revelaram um importante espólio material no âmbito da metalurgia do bronze e do ouro. Os artefactos recuperados pertencem às duas grandes fases de ocupação deste povoado: uma mais antiga, enquadrável no Bronze Final, a que sucede, sem qualquer hiato, uma segunda ocupação, atribuível à Idade do Ferro Antigo. A esta última pertencem alguns artefactos com claras conexões com o mundo orientalizante, como, por exemplo, um fecho de cinturão e um ponde-

FIG. 6 – Exemplos de artefactos do Castro dos Ratinhos com microestruturas características: argola com microestrutura dendrítica (“*as-cast*”) e faca com microestrutura de tendência equiaxial com maclas e bandas de deformação (ciclos de martelagem e recozimento, seguidos de uma martelagem final).

ral (BERROCAL-RANGEL e SILVA, 2007), bem como um conjunto magnífico constituído por sete botões em ouro.

3.2.1. Artefactos em bronze

A caracterização química da colecção de 54 artefactos à base de cobre, com tipologias diferenciadas (objectos de adorno, utensílios, armas e outros indiferenciados, nos quais se incluem argolas e fragmentos) do Castro dos Ratinhos mostrou que é constituída, sem excepção, por bronzes binários. O pequeno intervalo de variação observado nos teores de Sn ($10,1 \pm 2,5\%$) indicia a ausência de reciclagem de materiais e um bom controlo na produção das ligas. A análise microestrutural permitiu a identificação de cadeias operatórias distintas, que parecem poder estar relacionadas com a funcionalidade dos artefactos (Fig. 6). Assim, alguns dos artefactos ornamentais apresentavam apenas sinais da operação de vazamento, enquanto nos restantes, tais como utensí-

lios e armas, foram claramente identificados ciclos de martelagem e recozimento, seguidos de martelagem final, de forma a aumentar a dureza dos artefactos. Não se identificaram inovações tecnológicas decorrentes dos contactos com o mundo orientalizante, o que parece indiciar uma continuidade da tradição da metalurgia do Bronze Final (VALÉRIO *et al.*, 2010a).

3.2.2. Artefactos em ouro

Os botões em ouro apresentam dimensões e decorações praticamente idênticas, o que os torna num conjunto homogéneo (Fig. 7). Contudo, só o recurso a métodos de exame e análise pormenorizados poderiam determinar a composição dos vários componentes constituintes dos botões (disco, presilha e fio decorativo), bem como da tecnologia utilizada para os unir. Dado tratarem-se de artefactos manufacturados num metal nobre, com elevado valor museológico, não seria

FIG. 7 – Botões de ouro provenientes de: A) Castro dos Ratinhos; B) Fortios; C) Outeiro da Cabeça.

apropriado efectuar qualquer tipo de preparação prévia ao procedimento analítico. Assim, numa primeira fase, realizou-se a análise elementar completamente não destrutiva em ambas as faces dos botões, bem como nas zonas de união (SOARES *et al.*, 2010), tendo-se verificado uma grande homogeneidade nos resultados obtidos. Dada a existência de outros dois conjuntos de botões de ouro provenientes de Fortios e de Outeiro da Cabeça, os quais apresentam tipologias semelhantes (Fig. 7), decidiu-se realizar também a sua análise, tendo-se verificado que apresentavam composições muito semelhantes entre si e com as dos botões dos Ratinhos.

Nas análises efectuadas não se identificaram diferenças composicionais significativas que sugerissem a presença de uma solda. Contudo, a geometria complexa destes artefactos criava incertezas nas áreas de soldadura, isto é, no acesso do feixe incidente às zonas de união entre os vários componentes dos botões. Assim, a existência de um fragmento de um botão de ouro do conjunto de Outeiro da Cabeça, possibilitou a amostragem por ablação de um pequeno fragmento, no qual foram realizadas análises por microscopia óptica e por microscopia electrónica de varrimento, com microanálise por raios X. O conjunto de análises realizadas indicam que:

- a) Os botões de ouro analisados tinham composições químicas muito semelhantes, características da 1ª Idade do Ferro do Sudoeste Peninsular;
- b) Os vários componentes teriam sido soldados por fusão localizada e difusão no estado sólido;
- c) Dadas as semelhanças tipológicas e de composição elementar, bem como a utilização da mesma técnica de junção de componentes, os três conjuntos de botões terão sido produção de uma mesma oficina.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que, ao longo dos últimos anos, se deram passos significativos na compreensão da metalurgia pré e proto-histórica do território português, os quais têm servido para abrir novas vias de investigação. Actualmente, a equipa está maioritariamente dedicada à execução do projecto EARLYMETAL, tendo entretanto submetido outras propostas para financiamento, de modo a poder dar continuidade a estes estudos. No âmbito do EARLYMETAL, iniciou-se o estudo de outras colecções e tem-se investido no desenvolvimento de novos métodos analíticos, de forma a poder alargar o âmbito da nossa investigação em arqueometalurgia.

Entre as novas colecções em estudo, destacamos um conjunto significativo de artefactos metálicos da colecção de Vila Nova de S. Pedro, depositada no Museu Arqueológico do Carmo.

O estudo desta colecção, conjuntamente com materiais metalúrgicos da mesma época recolhidos em contextos arqueológicos bem estratigrafados e datados pelo radiocarbono, nomeadamente de Leceia (Oeiras), Outeiro Redondo (Sesimbra) e Moita da Ladra (Vila Franca de Xira), permitirá a caracterização das condições técnicas que envolveram as primeiras etapas metalúrgicas na Estremadura portuguesa, as quais são datáveis do Calcolítico (III Milénio a.C.). Para além desta, encontra-se em estudo um conjunto de machados do tipo Bujões/Barcelos, depositados no Museu Nacional de Arqueologia (machados provenientes do território português, entre Minho e Algarve), bem como em outros museus regionais do Minho e Trás-os-Montes. O estudo destes machados, bem como de outros materiais recuperados em escavações recentes em dois sítios do Norte de Portugal – Sola (Minho) e Fraga dos Corvos (Trás-os-Montes) –, visa compreender e caracterizar as condições técnicas e sociais que envolvem a produção, circulação e consumo dos primeiros objectos de bronze no Centro e Norte de Portugal (SENNA-MARTINEZ, 2007).

Provenientes do Sul do actual território nacional, encontram-se igualmente em estudo várias colecções resultantes de escavações arqueológicas integradas em diversos projectos de investigação, bem como de intervenções arqueológicas de emergência recentemente efectuadas por empresas de arqueologia e resultantes da implementação da rede de rega associada ao empreendimento do Alqueva – Entre Águas 5 (Serpa), Casarão da Mesquita 3 e 4 (Évora), Monte da Cabida 3 (Évora), Salsa 3 (Serpa), Martes (Redondo), Cerro da Mangancha (Aljustrel), Torre Velha 3 (Serpa), Quinta do Almaraz (Almada) e Palhais (Beja).

Pretende-se sobretudo identificar os métodos de produção das ligas de bronze, assim como os tipos de liga e cadeias operatórias utilizadas para as diferentes tipologias de artefactos durante o Bronze Final e a 1ª Idade do Ferro, identificando deste modo as modificações tecnológicas induzidas pelos contactos orientalizantes.

Para além das metodologias anteriormente utilizadas, estamos a desenvolver métodos de determinação de razões isotópicas de chumbo em artefactos e outros restos metalúrgicos, por espectrometria de massa com ionização acoplada por plasma (ICP-MS), recorrendo a um espectrómetro Perkin-Elmer, ELAN® DRC-e (Fig. 8). Numa fase exploratória, fizeram-se determinações de razões isotópicas em dois tipos de artefactos metálicos: glandes de chumbo do período romano e bronzes do Norte de Portugal com teores variáveis de chumbo ($\approx 2 - 6\%$).

A interpretação da assinatura isotópica de Pb em artefactos metálicos arqueológicos é uma poderosa ferramenta científica para a identificação da origem das matérias-primas que lhes deram origem. Contudo, apesar de existirem vários estudos de proveniência realizados na Península Ibérica, só muito recentemente foram realizados alguns primeiros ensaios em artefactos provenientes de sítios portugueses, no âmbito da colaboração com investigadores do Instituto Arqueológico Alemão (MÜLLER e CARDOSO, 2008; MÜLLER e SOARES, 2008).

FIG. 8 – Espectrómetro de massa com ionização acoplada por plasma (Perkin- Elmer, ELAN DRC-e).

Com o desenvolvimento desta nova metodologia, pretendemos contribuir para a identificação de depósitos minerais utilizados como fontes de matéria-prima, durante a Pré-História, para a produção de artefactos à base de cobre (cobres, cobres arsenicais e bronzes). 🐉

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer o apoio do Museu Nacional de Arqueologia, que há mais de uma década nos vem cedendo materiais das suas colecções para estudo.

Agradecemos, igualmente, a colaboração de todos os arqueólogos que, ao longo destes anos, nos disponibilizaram materiais para estudo. Este trabalho foi realizado no âmbito do projecto “Metalurgia Primitiva no Território Português - EARLYMETAL” (PTDC/HIS-ARQ/110442/ 2008), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). Elin Figueiredo agradece o financiamento concedido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), através da bolsa SFRH/BPD/ 173245/2010.

BIBLIOGRAFIA

- ARAÚJO, M. F. D.; CABRAL, J. M. P. e MARQUES, M. G. (1984) – “The silver contents of the reais brancos of Dom João I of Portugal”. In MARQUES, M. G. (ed). *Problems of Medieval Coinage in the Iberian Area*. Instituto Politécnico de Santarém, pp. 231-242.
- ARAÚJO, M. F. D.; ALVES, L. C. e CABRAL, J. M. P. (1993) – “Comparison of XRF and PIXE in the analysis of ancient gold coins”. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B*. 75: 450-453.
- ARAÚJO, M. F. D.; PINHEIRO, T.; VALÉRIO, P.; BARREIROS, A.; SIMIONOVICI, A.; BOHIC, S. e MELO, A. (2003) – “Analysis of a Roman Centaurus from Canas de Senhorim (Portugal). Comparative study using EDXRF and SRXRF”. *J. Phys. IV France*. 104: 523-526.
- ARAÚJO, M. F. D.; BARROS, L.; TEIXEIRA, A. C. e MELO, A. Á. (2004) – “EDXRF study of prehistoric artefacts from Quinta do Almaraz (Cacilhas, Portugal)”. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B*. 213(1): 741-746.
- BERROCAL-RANGEL, L. e SILVA, A. C. (2007) – “O Castro dos Ratinhos (Moura, Portugal). Um complexo defensivo no Bronze Final do sudoeste peninsular”. In BERROCAL-RANGEL, L. e MORET, P. (eds.). *Paisajes Fortificados de la Edad del Hierro*, pp.: 169-190.
- CABRAL, J. M. P.; POSSOLO, A. e MARQUES, M. G. (1979) – “Non-destructive analysis of reais and fortes of Dom Fernando of Portugal by x-ray spectrometry”. *Archaeometry*. 21: 219-231.
- CABRAL, J. M. P.; ARAÚJO, M. F. D. e GOUVEIA, M. A. (1980) – “Aplicação de Espectrometria de Fluorescência de Raios-X na Verificação da Autenticidade de uma Taça de Prata”. *Revista Portuguesa de Química*. 22: 71-75.
- CABRAL, J. M. P.; ARAÚJO, M. F. D. e ALARCÃO, A. M. (1983) – “Análise Química Não-Destrutiva de Dois Cadinhos Achados em Conímbriga”. *Conímbriga*. 23: 159-168.
- FERREIRA, G. P. e GIL, F. B. (1981) – “Elemental analysis of gold coins by Particle Induced X-Ray Emission (PIXE)”. *Archaeometry*. 23 (2): 189-197.
- FIGUEIREDO, E. (2010) – *A study on metallurgy and corrosion of ancient copper-based artefacts from the Portuguese territory*. Tese de doutoramento em Ciências da Conservação, Departamento de Conservação e Restauro, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, 167 p.
- FIGUEIREDO, E.; MELO, A. e ARAÚJO, M. F. D. (2007a) – “Artefactos Metálicos do Castro de Pragança: um estudo preliminar de algumas ligas de cobre por espectrometria de fluorescência de raios X”. *O Arqueólogo Português*. Série IV. 25: 195-215.
- FIGUEIREDO, E.; VALÉRIO, P.; ARAÚJO, M. F. D. e SENNA-MARTINEZ, J. C. (2007b) – “Micro-XRF surface analyses of a bronze spear head: lead content in metal and corrosion layers”. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*. 580: 725-727.

- FIGUEIREDO, E.; SILVA, R. J. C.; SENNA-MARTINEZ, J. C.; ARAÚJO, M. F. D.; FERNANDES, F. M. B. e INÊS VAZ, J. L. (2010a) – “Smelting and recycling evidences from the Late Bronze Age habitat site of Baiões (Viseu, Portugal)”. *Journal of Archaeological Science*. 37: 1623-1634.
- FIGUEIREDO, E.; SILVA, R. J. C.; ARAÚJO, M. F. D. e SENNA-MARTINEZ, J. C. (2010b) – “Identification of ancient gilding technology and Late Bronze Age metallurgy by EDXRF, Micro- EDXRF, SEM-EDS and metallographic techniques”. *Microchimica Acta*. 168: 283-291.
- GIL, F. B.; FERREIRA, G. P. e CARDOSO, J. (1979) – “Análise por Fluorescência de Raios X de Peças de Cobre do Castro de Leceia”. *Setúbal Arqueológica*. 5: 103-106.
- JUNGHANS, S.; SANGMEISTER, E. e SCHRÖDER, M. (1960) – “Metallanalysen kupferzeitlicher und frühbronzezeitlicher Bondenfunde aus Europa”. *Studien zu den Anfängen der Metallurgie*. Berlin: Gerb. Mann Verlag. 1.
- JUNGHANS, S.; SANGMEISTER, E. e SCHRÖDER, M. (1968) – “Kupfer und Bronze in der frühen Metallzeit Europas”. *Studien zu den Anfängen der Metallurgie*. Berlin: Gerb. Mann Verlag. 2/1-3.
- JUNGHANS, S.; SANGMEISTER, E. e SCHRÖDER, M. (1974) – “Kupfer und Bronze in der frühen Metallzeit Europas”. *Studien zu den Anfängen der Metallurgie*. Berlin: Gerb. Mann Verlag. 2/4.
- MÜLLER, R. e CARDOSO, J. L. (2008) – “The origins and the use of copper at the chalcolithic fortification of Leceia, Portugal”. *Madriider Mitteilungen*. 48: 64-93.
- MÜLLER, R. e SOARES, A. M. M. (2008) – “Traces of early copper production at the chalcolithic fortification of Vila Nova de São Pedro, Portugal”. *Madriider Mitteilungen*. 48: 94-114.
- SENNA-MARTINEZ, J. C. (2007) – “Aspectos e Problemas das Origens e Desenvolvimento da Metalurgia do Bronze na Fachada Atlântica Peninsular”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. 15: 119-134.
- SENNA-MARTINEZ, J. C. (2010) – “«Um Mundo Entre Mundos». O grupo Baiões / Santa Luzia: sociedade, metalurgia e relações inter-regionais”. *Iberografias*. 6: 13-26.
- SENNA-MARTINEZ, J. C. (2011) – “La «conexión lusitana»: contactos orientalizantes y búsqueda de estaño y oro en el Centro-Norte português”. In DOMÍNGUEZ PÉREZ, J.C. (ed.). *Gadir y el Círculo del Estrecho Revisados. Propuestas de la arqueología desde un enfoque social*. Cádiz: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, pp. 285-296.
- SENNA-MARTINEZ, J. C.; FIGUEIREDO, E.; ARAÚJO, M. F. D.; SILVA, R. J. C.; VALÉRIO, P. e VAZ, J. L. I. (no prelo) – “Metallurgy and Society in «Baiões/Santa Luzia» Culture Group: Results of the METABRONZE Project”. In *Actas do 1º Congresso Internacional Povoamento e Exploração de Recursos Mineiros na Europa Atlântica Ocidental* (Braga, Dezembro de 2010).
- SOARES, A. M.; ARAÚJO, M. F. D. e CABRAL, J. M. P. (1985) – “O Castelo Velho de Safara: vestígios da prática metalúrgica”. *Arqueologia*. 11: 87-98.
- SOARES, A. M. M.; ARAÚJO, M. F. D. e CABRAL, J. M. P. (1994) – “Vestígios da Prática de Metalurgia em Povoados Calcolíticos da Bacia do Guadiana, Entre o Ardila e o Chança”. In CAMPOS CARRASCO, Juan M.; PÉREZ MACÍAS, J. Aurelio e FRANCISCO GÓMEZ (eds.). *Actas del Enc. Int. de Arqueología del Suroeste -Arqueologia en el entorno del Bajo Guadiana*, pp. 165-200.
- SOARES, A. M. M.; VALÉRIO, P.; SILVA, R. J. C.; ALVES, L. C. e ARAÚJO, M. F. D. (2010) – “Early Iron Age gold buttons from South-Western Iberian Peninsula. Identification of a gold metallurgical workshop”. *Trabajos de Prehistoria*. 67 (2): 501-510.
- SOUSA, A. C.; VALÉRIO, P. e ARAÚJO, M. F. D. (2004) – “Metalurgia Antiga do Penedo do Lexim (Mafra): Calcolítico e Idade do Bronze”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 7 (2): 97-117.
- VALÉRIO, P. (2005) – *Caracterização Química de Produções Metalúrgicas do Castro da Senhora da Guia de Baiões (Bronze Final)*. Tese de Mestrado em Química Aplicada ao Património Cultural, Departamento Química e Bioquímica, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, 135 p.
- VALÉRIO, P. (2012) – *Archaeometallurgical study of Pre and Protohistoric production remains and artefacts from southern Portugal*. Tese de doutoramento em Ciências da Conservação, Departamento de Conservação e Restauro, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, 160 p.
- VALÉRIO, P.; ARAÚJO, M. F. D.; SENNA-MARTINEZ, J. C. e INÊS VAZ, J. L. (2006) – “Caracterização Química de Produções Metalúrgicas do Castro da Senhora da Guia de Baiões (Bronze Final)”. *O Arqueólogo Português*. Série IV. 24: 289-320.
- VALÉRIO, P.; ARAÚJO, M. F. D. e CANHA, A. (2007) – “EDXRF and Micro- EDXRF studies of Late Bronze Age metallurgical productions from Canedotes (Portugal)”. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B*. 263: 477-482.
- VALÉRIO, P.; SILVA, R. J. C.; SOARES, A. M. M.; ARAÚJO, M. F. D.; FERNANDES, F. M. B.; SILVA, A. C. e BERROCAL-RANGEL, L. (2010a) – “Technological continuity in Early Iron Age bronze metallurgy at the South-Western Iberian Peninsula: a sight from Castro dos Ratinhos”. *Journal of Archaeological Science*. 37: 1811-1919.
- VALÉRIO, P.; SILVA, R. J. C.; ARAÚJO, M. F. D.; SOARES, A. M. M. e FERNANDES, F. M. B. (2010b) – “Microstructural Signatures of Bronze Archaeological Artifacts from the Southwestern Iberian Peninsula”. *Materials Science Forum*. 636-637: 596-604.

PUBLICIDADE

al-madan
online

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

revista digital em formato pdf

40 anos

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

mais conteúdos...
o mesmo cuidado editorial

Acerca da Construção de uma Transdisciplinaridade Efectiva

competências da Geofísica no seio de uma equipa de Arqueologia

Nuno Barraca ^I e Miguel Almeida ^{II}

O CONCEITO OCTOPETALA...

Criado a partir de uma pequena equipa de Arqueologia de salvamento, o projecto Dryas Octopetala visa a constituição de um grupo de empresas especificamente dedicadas ao património, mas portadoras de competências disciplinares e tecnológicas bastante diversas (da Arqueologia, às Geociências, Bioantropologia, Teledeteção e Tecnologias da Informação e Comunicação).

Fortemente alicerçado num departamento de investigação e desenvolvimento multidisciplinar, a iDryas, e numa rede estável de colaborações externas de investigação e desenvolvimento tecnológico [I&D(T)], o projecto visa desenvolver procedimentos inovadores de intervenção no património histórico-arqueológico, com base numa combinação multidisciplinar de recursos humanos e na aplicação experimental de novos recursos tecnológicos a esta área. Este ambicioso programa de investigação, liderado pela Dryas, mas promovido por diversas outras entidades de I&D, inclui a criação *ab initio* de um novo laboratório transdisciplinar (Geociências, Arqueociências, Bioantropologia, Paleontologia e TICE – Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica), localizado em Coimbra e orientado para:

- A investigação fundamental no âmbito do património histórico-cultural;
- A investigação aplicada na confluência da Arqueologia, Geoarqueologia, Micromorfologia, Geofísica, Geomática, Engenharia inversa, Bioantropologia, e TICE; e
- Um impacto significativo em transferência de conhecimentos para a sociedade, a diferentes níveis: no seio da comunidade científica, em acções pedagógicas de formação avançada e em acções de divulgação científica para o grande público.

RESUMO

Breve apresentação do projecto Dryas Octopetala, grupo empresarial português dedicado ao património, com competências disciplinares e tecnológicas muito diversificadas.

Incide-se em particular nas capacidades de intervenção no domínio da Geofísica aplicada à Arqueologia, apresentando os vários métodos disponíveis com base em trabalhos entretanto realizados, que exemplificam os resultados desse esforço multidisciplinar, tanto no plano do diagnóstico, como da aquisição de dados por métodos não intrusivos.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia empresarial; Prospeção arqueológica; Geofísica.

ABSTRACT

Brief presentation of the Dryas Octopetala project, a Portuguese company dedicated to heritage with a wide range of scientific and technological skills. The article focuses mainly on the ability to intervene in the field of Geophysics applied to Archaeology, illustrating this multidisciplinary approach by presenting examples of the company's previous work, both in terms of diagnosis and data collection via non-intrusive methods.

KEY WORDS: Private archaeology; Archaeological survey; Geophysics.

RÉSUMÉ

Brève présentation du projet Dryas Octopetala, consortium portugais dédié au patrimoine, incluant des compétences disciplinaires et technologiques très diversifiées.

On insiste particulièrement sur les capacités d'intervention dans le domaine de la Géophysique appliquée à l'Archéologie présentant les différentes méthodes disponibles avec comme base les travaux réalisés entretemps, qui illustrent les résultats de cet effort pluridisciplinaire, tant sur le plan du diagnostic que sur celui de l'acquisition de données par méthodes non-intrusives.

MOTS CLÉS: Archéologie privée; Prospection Archéologique; Géophysique.

^I Dryas Octopetala / Morph (nuno.barraca@dryas.pt).

^{II} Dryas Octopetala / iDryas (miguel.almeida@dryas.pt).

Este programa de investigação visa assim contribuir para uma melhoria qualitativa sensível dos métodos de intervenção no património histórico-arqueológico, com particular destaque para as questões específicas que surgem no quadro de intervenções em contexto de salvamento patrimonial. Pese embora o programa ainda esteja em curso, este cruzamento de competências e investimento em índice tecnológico resultou já numa mudança radical de perspectivas de intervenção das equipas Dryas, hoje dotadas de irreduzível transdisciplinaridade e de um vasto leque de recursos tecnológicos de ponta, os quais se aplicam em diversos contextos, a fim de testar a sua eficácia e aplicabilidade e garantir o incremento da qualidade da recolha de materiais e informação associada, no quadro das intervenções patrimoniais da equipa, tanto nas suas fases de terreno, como de laboratório.

... E A GEOFÍSICA

A condição de sucesso deste projecto assenta, como facilmente se compreende, na nossa capacidade para desenvolver processos operacionais que incluam (misturem!) procedimentos técnicos oriundos de diferentes áreas do saber e tecnológicas. O impacto de I&d traduz-se na necessidade de dinamização simultânea de equipas de diferentes áreas científicas para um desenvolvimento metodológico específico de cada uma destas áreas, que deve decorrer em paralelo, mas integrar-se (e reforçar mutuamente) resultados de outras áreas científicas (ver “As Potencialidades da Utilização da Tecnologia 3D na Documentação de Sítios Arqueológicos”, de SANTOS *et al.*, neste mesmo volume de *Al-Madan Online*, pp. 114-117).

A Geofísica é o domínio científico que se interessa pelo estudo da Terra, através de medições registadas à superfície usando uma variedade de metodologias de teledetecção, não destrutivas. Existe uma multitude de métodos geofísicos baseados em diferentes princípios da Física, nomeadamente os métodos sísmicos, eléctricos, magnéticos, electromagnéticos, gravimétricos, radiométricos, etc.

Como ferramenta aplicada à Arqueologia, a Geofísica permite acelerar e focalizar os trabalhos arqueológicos de terreno, uma vez que estas metodologias são aplicadas em áreas relativamente vastas, permitindo detectar estruturas arqueológicas sem necessidade de efectuar escavações. Estes métodos são também muito úteis no despiste de áreas desprovidas de sensibilidade arqueológica a que possam dispensar intervenções intrusivas intensivas.

Este artigo apresenta alguns dos métodos geofísicos actualmente utilizados pela equipa Dryas Octopetala (nomeadamente o georadar, a magnetometria e a resistividade eléctrica), servindo-nos para tanto dos exemplos de trabalhos realizados em diversos contextos arqueológicos.

LEQUE METODOLÓGICO

RESISTIVIDADE ELÉCTRICA

Os métodos eléctricos estudam a resposta dos terrenos à propagação de correntes eléctricas contínuas, induzidas pela utilização de um resistímetro e de uma bateria de eléctrodos, configuráveis em diferentes métodos e aparelhos, com uso frequente de dois de eléctrodos de corrente e dois de potencial.

Obviamente, o parâmetro físico a determinar, a resistividade eléctrica, depende directamente das propriedades físicas (litologia, estrutura interna e quantidade de água) dos corpos sedimentares atravessados pela corrente induzida.

Para calcular a resistividade do subsolo, é injectada corrente contínua no terreno, através de dois eléctrodos de corrente ligados a uma fonte de energia, medindo-se a diferença de potencial gerada pela passagem da corrente entre outros dois eléctrodos de potencial. Conhecendo a intensidade da corrente, a diferença de potencial e as distâncias que separam os eléctrodos de corrente dos de potencial, é possível calcular a resistividade do meio no percurso atravessado pela corrente induzida, devendo-se depois multiplicar estas leituras de resistividade em tantos perfis e configurações de eléctrodos quantas determinadas em fase de planeamento da intervenção, para permitir obter uma imagem significativa da geometria e características dos corpos sedimentares (ou outros objectos e/ou estruturas enterradas) na zona prospectada.

A consideração preliminar das características do meio e dos objectivos da prospecção determinam, por isso, em fase de planeamento, a opção entre uma diversidade de dispositivos possíveis de aquisição dos dados eléctricos, de que destacaremos, pela sua eficácia e frequência de utilização, os sistemas Wenner, Schlumberger e Dipolo-Dipolo, para além de dispositivos 3D, hoje tornados exequíveis graças à automatização progressiva da fase de tomada de dados no terreno pelas novas gerações de resistímetros.

MAGNETOMETRIA

O método geomagnético usa instrumentos (magnetómetros) para medir sequencialmente a intensidade do campo magnético, detectando variações neste campo induzidas pela presença de materiais ou objectos ferromagnéticos enterrados sob a superfície terrestre.

O parâmetro físico a investigar, a susceptibilidade magnética, baseia-se nas variações locais do campo magnético terrestre (CMT). As anomalias observadas resultam das diferenças na susceptibilidade magnética dos solos e rochas, e da presença de minerais magnetizados permanentemente.

Como a maior parte das rochas é constituída por materiais magnéticos, estes provocam distúrbios no campo magnético local, motivo pe-

lo qual grande parte dos solos e muitos objetos feitos pelo homem contendo materiais ferromagnéticos são detetáveis por um magnetómetro, ou seja, originam anomalias locais que se sobrepõem ao campo magnético regional.

O sistema pode ser preparado para registar a variação cronológica da intensidade do campo magnético terrestre com recurso a uma estação base fixa, repetidamente lida. Porém, os equipamentos mais avançados permitem agora anular de forma mais directa os efeitos dessa deriva diurna do campo magnético terrestre (e assim aumentar a qualidade e precisão dos resultados obtidos), sem necessidade de diferir para sede de pós-tratamento dos dados de terreno quaisquer correcções relativas a esta variação. Tal é possível graças à utilização de dois sensores em simultâneo, em “modo gradiómetro”.

GEORADAR

O Georadar (*Ground Penetrating RADAR* ou GPR) é um método electromagnético activo cujo princípio se baseia na emissão e recepção à superfície de ondas electromagnéticas, emitidas por antenas cuja frequência se faz variar de acordo com os requisitos de resolução e profundidade dos objectos a investigar. Com efeito, cada uma destas antenas apresenta uma frequência central de emissão específica, cujas características constituem o primeiro dos elementos determinantes da fase de planeamento de qualquer trabalho de aquisição de GPR: antenas de frequência mais baixa proporcionam uma maior penetração no solo (podendo chegar às várias dezenas de metros), porém, em detrimento da resolução dos resultados obtidos; pelo contrário, as antenas de alta frequência produzem resultados com maior detalhe, mas o seu sinal dissipa-se rapidamente em profundidade, atingindo, em certos casos, apenas alguns centímetros.

Obviamente, para além da frequência central da antena emissora, o planeamento de um trabalho de prospecção geofísica exige sempre a consideração das características da geologia regional e local, do teor em água dos solos e da presença de eventuais fontes superficiais ou enterradas de ruído electromagnético, factores que, se descurados, podem adulterar significativamente a interpretação final dos resultados, a determinação da profundidade estimada de quaisquer corpos identificados e a própria qualidade intrínseca dos dados adquiridos.

O GPR constitui, hoje por hoje, sem margem de dúvidas, o método de prospecção geofísica capaz de produzir imagens de maior resolução dos objectos enterrados. Permite detectar remotamente e muitas vezes cartografar rigorosamente e até caracterizar de forma preliminar, com todos os benefícios consequentes para a planificação dos trabalhos de Engenharia, Arqueologia ou outros a realizar nas áreas prospectadas.

ALGUNS CASOS DE ESTUDO

CRESTUMA

No âmbito do projeto de intervenção arqueológica no Castelo de Crestuma, em Vila Nova de Gaia (projecto CASTR'UIMA, SILVA *et al.*, 2012), antes da fase de escavação, uma equipa Dryas realizou um levantamento geofísico por georadar na área da praia fluvial do Areal de Favaio, imediatamente contígua ao sítio arqueológico.

Os primeiros trabalhos de aquisição de dados no terreno por GPR realizaram-se em Maio de 2011, complementados com outra fase de aquisição durante o mês de Julho de 2011, onde se utilizou o mesmo método de prospecção geofísica. O objetivo primordial destes trabalhos consistiu na identificação da estratificação e eventuais estruturas enterradas, nomeadamente as que pudessem relacionar-se com estruturas portuárias do período romano. Era objectivo primordial desta prospecção geofísica a recolha de informações relevantes para a planificação da intervenção arqueológica programada para o local.

A prospecção geofísica por GPR realizada no local consistiu de 156 perfis autónomos, cobrindo uma área efectiva total de cerca de 690 m², repartida por vários polígonos de aquisição, com diversos comprimentos, realizados ao longo da encosta da praia fluvial de Crestuma, na área de intervenção arqueológica, a fim de caracterizar a estratificação do local e indagar da possível existência de anomalias relacionáveis com algumas estruturas portuárias antigas.

Os resultados da aquisição foram processados e compilados de modo a criar uma representação em 3D dos diversos polígonos de amostragem (Fig. 1).

CONIMBRIGA

No âmbito dos trabalhos de investigação em curso acerca do anfiteatro de *Conimbriga*, os quais incluíram antes escavações realizadas nas ruínas daquele edifício, com vista à indagação da sua solução arquitectónica e do relacionamento com a área urbana envolvente, efectuámos em 2012 uma pequena campanha de aquisição de GRP numa área imediatamente contígua àquela escavação.

Neste trabalho, a área total de aquisição correspondia a um polígono de configuração retangular, com apenas 34 m de comprimento (N/S) e 8 m de largura (E/O). Dado que a área tinha dimensões relativamente reduzidas (272 m²), decidiu-se adquirir toda a área num único polígono, com recurso a uma configuração de linhas paralelas, em meandro, com orientação S/N (o espaçamento entre linhas de aquisição foi de 0,2 m e a frequência de medições na mesma linha de 0,04 m). A prospecção realizada resultou na identificação de diversos alinhamentos, representados na interpolação 3D dos perfis GPR adquiridos (Fig. 2).

FIG. 1 – Crestuma. Planta dos diversos polígonos de aquisição GPR, revelando a presença de alguns alinhamentos assimiláveis a indícios da presença de estruturas arqueológicas.

MONTE DA CHAMINÉ

No âmbito dos trabalhos arqueológicos no sítio do Monte da Chaminé, na região de Ferreira do Alentejo, a Dryas realizou um levantamento geofísico por gradiometria magnética, em Maio de 2011.

O objetivo deste trabalho consistiu na identificação de estruturas enterradas relacionadas com os resultados observados a partir da escavação arqueológica, com vista à planificação da intervenção prevista para o local.

O reconhecimento geomagnético foi realizado com um gradiómetro de potássio GSMP-35 v8.0, da GEM Systems, destinando-se a identificar uma eventual continuidade das estruturas visíveis e a recolher informação sobre outras possivelmente aí existentes.

...83 ►

- alinhamentos
- 0.24m
 - 0.40m
 - 0.67m
 - 0.87m
 - 0.93m
 - 1.33m
 - 2.41m
 - Caminho Actual

FIG. 2 – Conimbriga. Secção horizontal com indicação interpretativa dos alinhamentos e anomalias registados a diferentes profundidades, que poderão indicar a presença de estruturas antigas enterradas: note-se a ortogonalidade da maioria dos alinhamentos identificados, para mais concordante com a orientação expectável da estrutura urbana da zona circundante do anfiteatro.

FIG. 3 – Mapa magnético da área prospectada no Monte da Chaminé, com um intervalo de contornos de 3 nT, identificando-se várias anomalias a profundidades estimadas entre os -0,45 m e os -1,7 m.

De assinalar uma anomalia na região NE do mapa, cujas características indiciam a presença de uma estrutura de combustão, eventualmente correlacionável com um forno romano.

◀ 82... Quanto à metodologia adoptada, foi projectado um estudo de prospecção geofísica por gradiometria magnética, cobrindo a área total de 4000 m². A aquisição de dados geomagnéticos realizou-se com 95 perfis, que variaram entre os 45 m e os 55 m de comprimento no sentido NNE-SSW, tentando respeitar um espaçamento entre perfis/linhas de 0,5 m, visto que o equipamento dispõe de GPS integrado.

A opção por esta forte densidade na recolha de dados pretendia responder à resolução pedida, na tentativa de identificar e cartografar pormenorizada-mente as estruturas e/ou continuidades das estruturas enterradas observadas na área de intervenção.

Nos mapas magnéticos obtidos (Fig. 3), foram detetadas várias anomalias pontuais ou alinhadas, podendo corresponder a estruturas arqueológicas enterradas, de que se destacam a presença provável de diversos muros e um possível forno (Fig. 4).

FIG. 4 – Mapa interpretativo do sinal magnético obtido na prospecção realizada no Monte da Chaminé: na imagem pode-se verificar que a orientação destas anomalias parece coincidir perfeitamente com a orientação das estruturas já reconhecidas na área da escavação arqueológica.

FIG. 5 – Os resultados obtidos nos perfis de resistividade eléctrica realizados nos terraços do Sabor permitiram uma identificação precisa da estrutura sedimentar dos mesmos, da geometria das unidades estratigráficas presentes e da posição de discontinuidades e movimentos tectónicos. Neste perfil, as zonas com cores avermelhadas representam áreas de maior resistividade, aqui interpretadas como *bedrock*, acima das quais a sequência de depósitos de origem aluvial, pese embora provavelmente retomados pela vertente, permanece ainda perfeitamente evidente.

BAIXO SABOR

No âmbito do programa de monitorização de impactes da Barragem do Baixo Sabor, vertente patrimonial, a Dryas Arqueologia, Lda. realizou em Abril de 2012 um levantamento geofísico por resistividade eléctrica, usando o método Dipolo-Dipolo. O objectivo deste trabalho consistia na identificação da estrutura sedimentar de vários terraços aluvionares do rio Sabor, a fim de despistar a presença de corpos sedimentares passíveis de conter vestígios arqueológicos de ocupações antrópicas de época pré-histórica.

Para responder a este objectivo, o recurso à técnica da resistividade eléctrica tinha por finalidade estudar a estrutura estratigráfica daqueles terraços, nomeadamente no que respeita à sua arquitectura deposicional, as discontinuidades sedimentares e a definição das propriedades eléctricas de cada um dos corpos sedimentares identificados. Os trabalhos de aquisição de dados de campo, realizados com um resistímetro Syscal Pro, de 48 canais, consistiram na realização em cada um dos terraços a prospectar de sequências de perfis de resistividade eléctrica longitudinais e transversais ao curso do Sabor, com um dispositivo de medida Dipolo-Dipolo e espaçamento entre eléctrodos de 2,0 m. De modo a minimizar erros determinantes nas leituras processadas pelo método da resistividade eléctrica, efectuaram-se pseudo-seccções rectilíneas, constituídas por eléctrodos de aço aplicados no solo de forma linear e regados com água, de modo a diminuir a resistência do contacto do eléctrodo com o solo e aumentar a condutividade eléctrica, com o propósito de melhorar as leituras de campo. A posição espacial exacta de cada um dos eléctrodos foi recuperada com GPS dual, para permitir a subsequente correcção topográfica dos perfis de resistividade eléctrica.

Estes trabalhos de prospecção geofísica permitiram cartografar com assinalável rigor, não apenas toda a geometria da estrutura sedimentar dos terraços, como também localizar a presença de discontinuidades de diversas naturezas, fornecendo assim todos os elementos necessários para, em articulação com a análise geológica estrutural da região, proceder à construção de um modelo de evolução das vertentes do Sabor e identificar os depósitos de risco arqueológico sensível, orientando assim as intervenções arqueológicas subsequentes a realizar nestes terraços (Fig. 5).

PERSPECTIVAS...

Limitando-se a reunir um conjunto de exemplos de alguns trabalhos recentemente realizados na área da Geofísica aplicada ao Património histórico-arqueológico, o presente artigo tem por único objectivo insistir no interesse deste esforço multidisciplinar, capaz de incrementar resultados muito consequentes para a investigação arqueológica.

De um ponto de vista do “utilizador final” – o arqueólogo –, os resultados dos trabalhos de prospecção geofísica podem revelar-se consequentes para dois tipos de objectivos distintos:

- Enquanto ferramenta de diagnóstico, fornecendo dados objectivos para uma avaliação preliminar da sensibilidade e/ou potencial arqueológico dos sítios e zonas a interencionar;
- Enquanto método de aquisição de dados de *per se*, na medida em que as tecnologias hoje disponíveis produzem já dados com resolução e fiabilidade suficientes para sustentar esforços interpretativos subse-

quentes (como no caso a que aludimos acima dos terraços do Sabor). Não obstante, a experiência e resultados dos trabalhos de desenvolvimento metodológico já realizados no âmbito do projecto iDryas revelam uma outra precaução necessária para garantir a eficácia dos trabalhos de Geofísica aplicados à Arqueologia e ao património: que a diversidade de técnicas hoje existentes (cada uma das quais revelando potencialidades e limitações distintas) e a complexidade dos processos de interpretação dos dados brutos da Geofísica para a sua transformação em informação arqueologicamente relevante, exigem um trabalho de colaboração transdisciplinar muito íntima, que dificilmente pode conseguir-se (pelo menos na sua plenitude!) no quadro de prestações pontuais de serviços de geofísicos a arqueólogos que não tenham o suporte de um verdadeiro programa de intervenção transdisciplinar.

BIBLIOGRAFIA

- AMARO, Clementino; PINA, Maria João e RAMOS, Sara (2008) – “Villa Romana do Monte da Chaminé (Ferreira do Alentejo): oitava campanha arqueológica”. *Al-Madan*. Almada. Serie II. 16: 164-165.
- DE MAN, Adriaan (2008) – *Defesas Urbanas Tardias da Lusitânia*. Dissertação de Doutoramento em Arqueologia apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 502 p.
- SILVA, António Manuel; PEREIRA, Pedro; EQUIPA do projecto CASTR’UÍMA (2012) – *O castelo de Crestuma (Vila Nova de Gaia), um cais de redistribuição de produtos mediterrânicos no extremo nordeste da Lusitânia? Propostas e reflexões sobre um contexto tarde-antigo*. Comunicação apresentada ao Colóquio “Contextos Estratigráficos Romanos na Lusitânia: da República à Antiguidade tardia”, 24 Nov. 2012, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

PUBLICIDADE

40 anos

CAA
Centro de Arqueologia de Almada

1972.2012

formação especializada

contacte-nos...

[<http://www.caa.org.pt>]
 [<http://www.facebook.com>]
 [secretariado@caa.org.pt]
 [212 766 975 | 967 354 861]
 [travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]

RESUMO

Com base no enquadramento legal e na experiência de protecção e gestão do património a nível territorial na Andaluzia e em Aragão (Espanha), o autor explicita os conceitos de “zona patrimonial” e de “parque cultural”. Para a necessária abordagem integrada da Paisagem e do Património, o autor preconiza a adopção destes conceitos na gestão da zona confiada à Còa-Parque / Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Còa, em detrimento da figura legal de parque arqueológico.

PALAVRAS CHAVE: Património; Arqueologia da paisagem; Gestão do Património; Vale do Còa.

ABSTRACT

The author explains the concepts of “heritage area” and “cultural park”, based on the legal framework and heritage protection and management experience of Andalucía and Aragon (Spain). The author defends the adoption of these concepts (integrating Landscape and Heritage) - instead of the archaeological park legal framework - in the management of the Còa Park / Foundation for the Safeguarding and Valorisation of the Còa Valley, also called Còa Park Foundation.

KEY WORDS: Heritage; Landscape archaeology; Heritage Management; Còa Valley.

RÉSUMÉ

Avec comme base le cadre légal et l'expérience de protection et de gestion du patrimoine au niveau territorial en Andalousie et en Aragon (Espagne), l'auteur explicite les concepts de “zone patrimoniale” et de “parc culturel”. Pour la nécessaire approche intégrée du Paysage et du Patrimoine, l'auteur préconise l'adoption de ces concepts dans le gestion de la zone confiée au Còa-Parque / Fondation pour la Sauvegarde et la Valorisation de la Vallée do Còa, au détriment de l'image légale de parc archéologique.

MOTS CLÉS: Patrimoine; Archéologie du paysage; Gestion du patrimoine; Vallée du Còa.

Paisagem, Património e Ordenamento do Território

novos modelos de protecção-gestão: as Zonas Patrimoniais e os Parques Culturais

José Paulo Francisco¹

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a paisagem está sendo objecto de um crescente interesse. Não é nosso objectivo detalhar este processo, apenas o trazemos à colação para justificar a orientação da nossa investigação: relacionar a paisagem, o património e o ordenamento do território, tendo por objectivo a protecção e a gestão de uma paisagem com valores patrimoniais reconhecidos como de valor universal excepcional. Tanto paisagem como ordenamento do território são dois conceitos de amplo significado que, quando entram em relação, necessitam de precisões conceptuais e metodológicas, assim como uma adequada orientação para a sua aplicação no nosso país. O ordenamento do território é uma função pública, em qualquer escala ou nível político no qual se realize. O ordenamento de um espaço ou território realiza-se por múltiplas actuações das distintas administrações públicas. A cada uma delas correspondem competências no ordenamento vigente. Entre ordenamento do território e paisagem podem estabelecer-se, às várias escalas, relações de interesse, tanto para consolidar uma função pública que resulta imprescindível, como para manter as qualidades de um recurso delicado, a paisagem, no nosso caso de

¹ Arqueólogo (arqconsulting@gmail.com).

estudo uma paisagem com valores patrimoniais classificados de valor universal excepcional ¹.

A *Convenção Europeia da Paisagem* ², acordo internacional entre os estados membros do Conselho da Europa, opta por uma definição de paisagem que acentua a sua condição de território, apesar de não renunciar à componente perceptiva. Portugal assinou a Convenção em Outubro de 2000, em Florença, e o Governo aprovou-a através do Decreto 4/2005, de 14 de Fevereiro. A ratificação ocorreu a 29 de Março e a entrada em vigor a 1 de Julho do mesmo ano. A Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), é o representante para Portugal desta Convenção desde a sua assinatura. A Lei orgânica da DGOTDU, aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º 54/2007, de 27 de Abril, veio reforçar esta responsabilidade, ao cometer à Direcção-Geral a atribuição de promover e coordenar, em colaboração com outras entidades, a implementação da Convenção no território nacional.

A Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBOTU), Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, alterada pela Lei n.º 54/2007, de 31 de Agosto, estabelece as bases da política do território e de urbanismo, definindo como objectivo, no artigo 2.º, alínea b): “A regulação, no âmbito da política de ordenamento do território e de urbanismo, das relações entre os diversos níveis da Administração Pública e desta com as populações e com os representantes dos diferentes interesses económicos e sociais”. Estabelece ainda como um dos seus fins, no artigo 3.º, alínea d): “Assegurar a defesa e valorização do património natural e cultural”.

A função pública de ordenamento do território exerce repercussão em actividades e interesses particulares e colectivos, pelo que necessita estabelecer o alcance real das suas propostas. No caso das paisagens com valores patrimoniais, devem ser definidos os objectivos e estratégias para a sua protecção e gestão.

Na actualidade, no quadro legislativo da gestão territorial, são instrumentos de política sectorial “os planos com incidência territorial da responsabilidade dos diversos sectores da administração central”. No nosso caso de estudo, o *Plano Especial de Ordenamento do Território-Plano de Ordenamento de Parque Arqueológico*, segundo o Decreto-Lei n.º 131/2002, de 11 de Maio, que estabelece a forma de criação e gestão dos parques arqueológicos, bem como os objectivos e o conteúdo material e documental do plano de ordenamento de parque arqueológico.

¹ A área em estudo integra parcialmente o território do Alto Douro Vinhateiro, classificado em 21 de Dezembro de 2001, pela Unesco como Património da Humanidade, na categoria de paisagem cultural, evolutiva e viva. Assim como um conjunto de núcleos de arte rupestre do Vale do Côa, classificados pela UNESCO em 2 de Dezembro de 1998 como Património da Humanidade, por serem “uma ilustração excepcional do desenvolvimento repentino do génio criador, na alvorada do desenvolvimento cultural humano”, e demonstrarem, “de forma excepcional, a vida social, económica e espiritual do primeiro antepassado da humanidade”.

² <http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Conventions/Landscape/>.

Segundo o artigo 10.º da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo, no seu ponto 4, “os Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOTS), traduzem um compromisso recíproco de compatibilização com o programa da política de ordenamento do território e os Planos Regionais de Ordenamento do Território e prevalecem sobre os planos municipais e intermunicipais”.

No artigo 19.º, ponto 5 da supramencionada lei, o legislador diz que “os Planos Especiais de Ordenamento do Território são elaborados pela administração central, sendo assegurado que:

a) A decisão de sujeitar áreas delimitadas de um ou vários municípios à disciplina de um instrumento de natureza especial, com fundamento em relevante interesse nacional, bem como a sua aprovação, são da competência do Conselho de Ministros;

b) As autarquias locais abrangidas intervêm na sua elaboração e execução;

c) Os planos especiais de ordenamento do território, devem ter em conta os planos municipais existentes para a sua zona de influência e obrigam à adequação destes, em prazo a estabelecer com as câmaras municipais”.

No artigo 33.º, diz o legislador que os planos especiais de ordenamento do território são “os planos de ordenamento de áreas protegidas, os planos de ordenamento de albufeira e os planos de ordenamento de orla costeira”. Na Lei n.º 54/2007, de 31 de Agosto, primeira alteração à Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, que estabelece as bases da política de ordenamento do território e urbanismo, foram assumidos os Planos de Ordenamento dos Estuários como Planos Especiais de Ordenamento do Território, pelo que, na actualidade, os PEOTS vocacionados para a salvaguarda dos recursos e valores naturais, consagrados na última alteração do Regime Jurídico de Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) ³, são:

- Planos de ordenamento de áreas protegidas;
- Planos de ordenamento de albufeiras de águas públicas;
- Planos de ordenamento de orla costeira;
- Planos de ordenamento dos estuários.

No entanto, com a publicação da Lei de Bases da Política e do Regime de Protecção e Valorização do Património Cultural (LBPRVPC) ⁴, esta tipologia de planos passou a abranger os recursos e os valores culturais, tendo sido criadas duas novas figuras legais: os Parques Arqueológicos e os Planos de Ordenamento de Parque Arqueológico (POPAS).

Em 2002 foi publicada legislação complementar, que estabelece a forma de criação e gestão dos Parques Arqueológicos e define os objectivos, o conteúdo material e documental dos POPAS ⁵.

³ Decreto-Lei n.º 316/2007, de 1 de Setembro.

⁴ Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro.

⁵ Decreto-Lei n.º 131/2002, de 11 de Maio.

Apesar do anteriormente exposto, na última alteração do RJGT, Decreto-Lei n.º 316/2007, de 16 de Setembro, o legislador não assumiu os POPAS, não lhe sendo reconhecido a qualidade de PEOTS.

Recordamos que o parque arqueológico é um instrumento de valorização dos bens culturais ⁶, definidos como “qualquer monumento, sítio ou conjunto de sítios arqueológicos de interesse nacional, integrado num território envolvente marcado de forma significativa pela intervenção humana passada, território esse que integra e dá significado ao monumento, sítio ou conjunto de sítios, e cujo ordenamento e gestão devem ser determinados pela necessidade de garantir a preservação dos testemunhos arqueológicos aí existentes”.

Os parques arqueológicos são criados através da elaboração de candidatura, a ser apreciada pela tutela competente ⁷. A candidatura visando a criação do Parque Arqueológico do Vale do Côa foi proposta pelo extinto Instituto Português de Arqueologia, I.P., no ano de 2002. Em 2004, o Ministério da Cultura procedeu à homologação da sua criação. O período de inquérito público decorreu nos meses de Fevereiro e Março de 2005 e foi elaborado o relatório pelos serviços competentes, conjuntamente com a proposta do Decreto-Regulamentar. No entanto, nunca foi matéria de decisão final por parte da tutela.

Apesar de ter sido elaborado o POPA (uma área com cerca de 200 quilómetros quadrados), nunca foi promulgado o Decreto-Regulamentar pelo Conselho de Ministros, criando o PAVC como entidade de gestão territorial, pelo que o Plano Especial de Ordenamento elaborado, que é também um plano de desenvolvimento, nunca trouxe a este território os benefícios que seriam expectáveis.

O PAVC, criado em Agosto de 1996, existiu desde 1997 a 2011 como serviço público integrado na orgânica dos extintos IPA, I.P. e IGESPAR, I.P., com as funções atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 117/97, de 14 de Maio ⁸: “gerir, proteger, musealizar e organizar para visita pública” o conjunto de Sítios Arqueológicos do Vale do Rio Côa, classificado como monumento nacional (MN) pelo Decreto n.º 32/97, de 2 de Julho ⁹, e inscrito na lista do Património Mundial da UNESCO em 1998 ¹⁰.

⁶ Ver o artigo 71.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro.

⁷ Conforme o Decreto-Lei n.º 131/2002, de 11 de Maio, que estabelece a forma de criação e gestão dos Parques Arqueológicos.

⁸ Aprova a orgânica do Instituto Português de Arqueologia (IPA), definindo as respectivas atribuições, competências e estrutura.

⁹ Classificação redefinida pelo Anúncio n.º 13471/2012, *Diário da República*, 2ª Série, n.º 187, de 26 de Setembro de 2012.

¹⁰ <http://www.igespar.pt/pt/patrimoniomundial/portugal/117/>.

Com a entrada em funções dos órgãos sociais da Còa Parque-Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa, em Setembro de 2011 ¹¹, o PAVC, enquanto serviço dependente do IGESPAR, I.P. ¹², foi extinto, tendo sido cometido a esta Fundação pública de direito privado o prosseguimento dos seus fins e atribuições.

Segundo o artigo 4.º do Anexo 1 do Decreto-Lei que a instituiu, esta Fundação tem como fins:

- “a) Promover a salvaguarda, conservação, investigação, divulgação e valorização da arte rupestre e demais património arqueológico, paisagístico e cultural abrangido pela área prevista nos anexos II e III ao decreto-lei que a instituiu” (conforme Fig. 1) ¹³;
- “b) Desenvolver acções em matéria de valorização, exploração e gestão integrada do património e dos recursos naturais do vale do rio Côa [...]”;
- c) Gerir o património que lhe seja afecto, através da realização de inventário, da adopção de medidas de protecção, de salvaguarda e de conservação, fomentando a investigação e a divulgação respectivas [...]”;
- d) Gerir e coordenar o Museu do Côa e o Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC) e explorar os recursos complementares”.

No estado actual do quadro legislativo nacional, e conforme o exposto anteriormente, não será possível ao seu Conselho de Administração realizar uma nova candidatura visando a criação do Parque Arqueológico do Vale do Côa, enquanto entidade de gestão territorial, sem que seja feita uma alteração do RJGT, no sentido de atribuir aos POPAS a qualidade de PEOTS.

Num momento de indefinição, criado pela proposta de extinção da Fundação pública com regime de direito privado ¹⁴ que gere o Museu e o Parque Arqueológico do Vale do Côa, apresentamos um modelo de protecção-gestão (zona patrimonial-parque cultural), que poderá ser utilizado pela tutela para fomentar um relacionamento estreito com agentes locais, regionais, nacionais e até internacionais, de diferentes sectores. Este permite prosseguir os fins e atributos do extinto PAVC, enquanto serviço público integrado na orgânica quer dos extintos IPA, I.P. e IGESPAR, I.P., quer da Còa Parque-Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Côa, caso se assegure, após o período de discussão pública, a continuidade do exercício das funções desta Fundação.

¹¹ Criada pelo Decreto-Lei n.º 35/2011, de 8 de Março.

¹² Previsto no Decreto-Lei n.º 96/2007, de 29 de Março.

¹³ Ver planta de implantação, incluindo a respectiva zona especial de protecção, no Aviso n.º 15168/2010, *Diário da República*, 2.ª Série, n.º 147, de 30 de Julho de 2010.

¹⁴ Conforme Resolução do Conselho de Ministros n.º 79-A/2012, de 25 de Setembro.

Como referimos anteriormente, a *Convenção Europeia da Paisagem* (Florença, 20 de Outubro de 2000), constitui o máximo expoente de este interesse pela paisagem, obrigando os países que a ratificaram a adoptar uma série de medidas direccionadas à protecção, gestão e ordenamento da paisagem nos seus territórios.

A Convenção assinala a necessidade de integrar a paisagem em todos os instrumentos de planeamento territorial, estendendo a sua consideração ao conjunto do território e não apenas aos espaços de valor excepcional em termos paisagísticos. Desenvolve ainda enfoques integrados que recolham as diversas perspectivas a partir das quais é possível abordar a paisagem-sistémica, formal e perceptiva, e que, para além da protecção, tenham presente a gestão dos recursos paisagísticos.

2.1. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, TERRITÓRIO E PAISAGEM

Para nós, o património arqueológico é um importante recurso da cidadania e a melhor forma de transmitir essa ideia é a reivindicação do compromisso dos poderes públicos na sua conservação, para uso pelo conjunto da sociedade. Pela complexidade dos actuais processos que se desenvolvem no território, é necessário que a protecção e a conservação do património arqueológico se potenciem pela integração deste nos planos que abordam o seu ordenamento de forma integral.

No entanto, a implicação da administração pública do sector cultural no planeamento territorial é ainda insuficiente e limitada, talvez pelo facto de carecer de instrumentos legais para exercer as suas competências. O caminho passa pela criação de figuras legais que permitam uma integração da gestão dos recursos culturais no planeamento territorial e a colaboração interinstitucional.

É necessário desenhar um plano sectorial – Plano Nacional Territorial do Património Arqueológico –, que permita a integração do património arqueológico no planeamento territorial desenhado por outros sectores da administração pública.

Esta proposta deriva do nosso entendimento do património arqueológico como recurso territorial finito e não renovável, e da Arqueologia como uma disciplina que se centra, não apenas na análise do passado, mas também na gestão das materialidades pretéritas no presente, não como objectos isolados no território, mas como integrantes do sistema territorial.

A Arqueologia deve transformar-se, neste âmbito, numa tecnologia de gestão do património arqueológico.

A Arqueologia da Paisagem introduz a escala temporal na análise do território e constitui uma estratégia de investigação que permite integrar o património arqueológico numa política multisectorial de ordenamento do território, através da elaboração de planos de ordenamento dos recursos patrimoniais que delimitem âmbitos contínuos ou descontínuos no território, e agrupem conjuntos de bens desde uma perspectiva de análise histórica ou espacial.

A escala macro-espacial de análise arqueológica deve ser aplicada através do conceito de “unidade de paisagem”, fundamental na metodologia de análise das paisagens arqueológicas e para a elaboração de planos de gestão do património.

2.2. PAISAGENS COM VALORES PATRIMONIAIS: OBJECTIVOS E ESTRATÉGIAS PARA A SUA PROTECÇÃO E GESTÃO

A consideração da paisagem nos documentos internacionais tem uma forte relação com as políticas de planificação territorial. A Arqueologia como disciplina científica deve contribuir com a elaboração de orientações para a planificação territorial, a par com as diferentes disciplinas implicadas no ordenamento do território.

Na Recomendação n.º R 95 (9)

do Conselho da Europa¹⁶, relativa à conservação das áreas de paisagens culturais como integrantes das políticas paisagísticas, os sítios culturais são definidos como “*partes específicas da paisagem, topograficamente delimitadas, que estão constituídas por diversas combinações da intervenção do homem e da natureza. Representam a evolução da sociedade humana, o seu estabelecimento e o seu carácter no espaço e no tempo, e adquiriram uma série de valores reconhecidos social e culturalmente na diversa dimensão do território, devido à presença de vestígios físicos que dão a conhecer antigos usos do solo, das actividades aí desenvolvidas, das tradições distintivas ou as manifestações artísticas ou literárias e, inclusivamente, o facto de ali se terem desenrolado acontecimentos históricos*” (art. 1.º).

A nossa concepção de Património Integral, deriva da *Carta de Paris*, da UNESCO (1972)¹⁷, que estabelece pela primeira vez a estreita relação entre Património Cultural e Património Natural e de ambos com o ordenamento do território.

No art. 8.º, expõe-se como princípio geral que “*a protecção, a conservação e a valorização do património cultural e natural deverão ser encaradas como um dos aspectos fundamentais do ordenamento do território e da planificação, a nível nacional, regional ou local*”.

Assenta também na *Convenção Europeia para a Protecção do Património Arqueológico* (revista) adoptada pelo Conselho da Europa em La Valetta, Malta (1992)¹⁸, na qual se manifesta o compromisso dos estados membros a favor da conservação do património arqueológico no processo de planeamento territorial.

¹⁶ <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=536539&SecMode=1&DocId=527032&Usage=2>.

¹⁷ http://www.unesco.pt/cgi-bin/cultural/docs/cul_docs.php.
Recomendação respeitante à protecção, no plano nacional, do Património Cultural e Natural, aprovada em Paris, a 16 de Novembro de 1972.

¹⁸ http://www.igespar.pt/medial/uploads/cc/convencao_Malta.pdf.

FOTO: José Paulo Francisco.

FIG. 2 – Imagem parcial do território afecto à gestão da Fundação Côa Parque (vista desde o miradouro de S. Gabriel, Castelo Melhor, Vila Nova de Foz Côa).

Adoptamos ainda a metodologia desenvolvida pelo English Heritage ¹⁹, que desenvolve uma linha de actuação sobre a paisagem como base para a delimitação de amplas áreas de interesse histórico.

Esta estabelece o registo de Paisagens de Importância Histórica, que são avaliadas para determinar a sua relevância a distintas escalas espaciais e administrativas, tendo por base os seguintes critérios:

- Consideração de todos os aspectos históricos do meio rural;
- Localização dos recursos;
- Avaliação e definição dos valores antrópicos do meio rural;
- Estabelecimento de uma ligação de trabalho entre os distintos sectores da administração pública, através de uma concepção dinâmica da paisagem histórica.

3. NOVOS MODELOS DE PROTECÇÃO-GESTÃO DO PATRIMÓNIO: DO MONUMENTO À PAISAGEM CULTURAL

Considerando o anteriormente exposto, reafirmamos a nossa convicção de que a figura legal de parque arqueológico é redutora para uma gestão integral do património do Vale do Côa.

Por isso, defendemos em alternativa a introdução na legislação nacional da figura de protecção Zona Patrimonial, e do sistema de gestão da mesma (parque cultural), um novo modelo de protecção-gestão integral do património, tendo por exemplos o criado recentemente na

¹⁹ http://www.english-heritage.org.uk/professional/research/landscapes-and-areas/characterisation/historic-landscape-character/?utm_source=nav.1293&utm_medium=redirect&utm_campaign=redirect.

comunidade autónoma da região da Andaluzia, e nos finais da década de noventa do século passado na região de Aragão, Espanha ²⁰. A nova lei do Património Histórico da Comunidade Autónoma da Andaluzia, Espanha (*Ley 14/2007, de 26 de Noviembre*) ²¹, introduz esta nova figura de protecção do património a nível territorial e abre a possibilidade de declarar zonas patrimoniais, definidas como “*aquellos territorios o espacios que constituyen un conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un valor de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales*”. Prevê também a criação dos parques culturais (artigo 81), como sistema de gestão das zonas patrimoniais.

3.1. NOVOS MODELOS DE PROTECÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL

Esta figura de protecção (zona patrimonial) permite a delimitação de âmbitos territoriais amplos ²², e tem como antecedentes, segundo ORTIZ SÁNCHEZ (2011), a influência internacional do conceito de paisagem e o surgimento de outros, como os Parques Culturais de Aragão, Espanha.

²⁰ *Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón.*

²¹ <http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=coleccion&id=23415&cley=14>.

²² Até ao momento, apenas foi declarada a Zona Patrimonial de Otiñar, Jaén (*Decreto 354/2009, de 13 de octubre-BOJA nº 203 de 26 de octubre*).

As zonas patrimoniais constituem uma importante inovação desta lei à escala peninsular, no que concerne à protecção da paisagem cultural e à introdução de um novo conceito de gestão do património à escala territorial. Respondem à necessidade de contar, dentro do quadro legislativo da administração cultural Andaluza, com uma figura de protecção legal que permita que o território no qual se produz a evolução humana, e onde se encontram os testemunhos desta (materializados por diversos bens culturais, de distinta natureza e cronologia), seja articulado através de um sistema patrimonial integrado, gerido a partir da figura dos parques culturais, criada pela Lei do Património Histórico Andaluz (LPHA). Estes constituem uma nova figura legal para a gestão das zonas patrimoniais, que requerem um órgão de gestão, no qual participam as administrações públicas e sectores implicados na gestão do território delimitado.

A nossa proposta de introdução da figura legal de protecção de zona patrimonial no quadro legislativo do património cultural nacional, e nomeadamente no aplicado ao caso do Vale do Côa, passa pelo seu reconhecimento como uma nova figura legal de protecção do Património, que responde à evolução das teorias de protecção do Património e à ampliação do seu conceito à escala territorial. Assim como de uma visão integral do Património, que parte da “patrimonialização” do território, considerado como um mosaico histórico, para o conceito de “territorialização do património”.

A noção de “patrimonialização” decorre da ideia do Património como construção social (PRATS, 1997), pelo que é necessário ter em conta que o critério dos especialistas é apenas uma das fontes de legitimação do Património, aquilo que SMITH (2006) denomina de *“Authorized Heritage Discourse”*, definido como um discurso profissional que valida e define o que é ou não Património. O grande desafio que se nos coloca na actualidade, enquanto arqueólogos-gestores do Património, é a produção de sentido a partir da cultura material num contexto multivocal, transformando a pluralidade de discursos num diálogo conciliador.

Concebemos o Património num sentido amplo, que integra o cultural, o ambiental, o natural e a componente espacial, entendendo-o como recurso fundamental para alavancar um processo de desenvolvimento sustentável em territórios que integram paisagens com valores patrimoniais de valor excepcional a nível mundial, como é o caso da zona patrimonial em análise.

Esta nossa concepção tem como aliada a figura de gestão Parque Cultural, enquanto estrutura administrativa que concebe o Património num sentido amplo, que integra os valores culturais, ambientais e naturais, assim como a componente espacial.

As tendências mais importantes na actualidade estão a transformar o conceito tradicional de Património, promovendo a fusão, através da coincidência territorial, do património cultural e natural e dos diversos tipos de bens que o integram, pelo que o território e as suas paisagens são o nexo de união entre o património cultural e natural, potenciada pela relação entre paisagem e ordenamento do território.

3.2. AS ZONAS PATRIMONIAIS NA LEI DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO DA ANDALUZIA (LPHA)

As zonas patrimoniais partem de um conceito de território que articula um sistema patrimonial integrado, no qual coexistem bens de distinta natureza e cronologia, unidos indissociavelmente aos valores paisagísticos e ambientais. A declaração de zona patrimonial requer a elaboração e aprovação de um Plano Especial de Protecção (art. 31º). Esta lei introduz a figura de parque cultural, nova instituição criada especificamente para a gestão das zonas patrimoniais.

3.3. ZONA PATRIMONIAL

O art. 26.8 da LPHA define as zonas patrimoniais como *“aquellos territorios o espacios que constituyen un conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un valor de uso y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales”*.

A criação de uma zona patrimonial encontra-se ligada à figura de gestão de parque cultural, segundo estabelece a própria lei, pelo que a protecção do âmbito delimitado por uma zona patrimonial não finaliza com a sua classificação, ou com a aprovação do Plano Especial de Protecção. Pode requerer a constituição de um parque cultural para gestão dessa mesma zona, que inclua nos seus órgãos de gestão as administrações e entidades públicas ou privadas presentes no território, conforme o art. 81º da Lei (pode ser gerido através de uma fundação ou de um organismo autónomo).

3.4. PARQUES CULTURAIIS

Os parques culturais são definidos no art. 81º da LPHA como: *“aquellos espacios culturales que abarcan la totalidad de una o más Zonas Patrimoniales que por su importancia cultural requieren la constitución de un órgano de gestión en el que participen las Administraciones y sectores implicados”*.

No art. 82º, o legislador diz que, em relação à sua estrutura e funcionamento, *“la composición y funcionamiento del órgano de gestión vendrán establecidos en su norma de creación, pudiendo adoptar cualquiera de las formas, con o sin personalidad jurídica, prevista por ordenamiento jurídico, y que en todo caso contemplará la obligatoriedad de redactar un Plan Director, en los términos establecidos en el artículo 79 de esta Ley”*.

Foto: José Paulo Francisco.

FIG. 3 – Imagem parcial do território afecto à gestão da Fundação Còa Parque (vista desde o miradouro de S. Gabriel, Castelo Melhor, Vila Nova de Foz Còa).

Na alínea 2, clarifica-se a relação e coexistência com outras figuras de protecção: *“cuando coexistan en el mismo territorio un Parque Cultural y otra figura de protección en los que puedan coincidir objetivos comunes, se podrán buscar formas de colaboración para la integración de los órganos de gestión y consultivos o de participación social de ambos, de acuerdo con el régimen jurídico de protección, ordenamiento y gestión de cada uno de ellos”*.

Apesar de anunciada a criação, no ano de 2009, por parte da Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, de dois parques culturais, El Aljarafe e Los Alcores²³, através da participação dos privados e dos municípios das áreas delimitadas, em colaboração com a Administração Pública regional, não foi até ao momento concretizado nenhum destes projectos.

O artigo 82.1 da LPHA é aberto à possibilidade de existência de parques culturais com personalidade jurídica, assim como outros dependentes da Administração Pública, em função da normativa da sua criação. No entanto, defendemos, segundo os princípios de desconcentração e descentralização que devem reger a acção administrativa, e baseados na nova concepção da gestão patrimonial de base local, que a figura de gestão do património a nível territorial – Parque Cultural –, deve ser criada como um organismo com personalidade jurídica própria, com um órgão de gestão independente, que esteja sediado no território da zona patrimonial.

²³ http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=12851&clave_busqueda=279199.

4. A EXPERIÊNCIA DOS PARQUES CULTURAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ARAGÃO (ESPANHA)

A figura legal denominada Parque Cultural, regulada pela *Ley 12/1997, de 3 de diciembre de Parques Culturales de Aragón (BOA 143 de 12/12 de 1997)*²⁴, nasce da necessidade de contar com uma ferramenta eficaz, tanto para a conservação, protecção e divulgação do Património, como para o desenvolvimento sustentável do âmbito rural Aragonês.

Esta figura possibilita a congregação de esforços dos diversos agentes implicados na preservação do património cultural (desde a investigação académica à iniciativa local), inicialmente em torno da Arte Rupestre Pré-Histórica, posteriormente alargada aos vários outros elementos patrimoniais, em benefício das populações directamente vinculadas com a sua presença no território.

Segundo esta lei, um parque cultural é um espaço delimitado com valores culturais e naturais, que pretende o desenvolvimento do seu território de forma integral e integrada, possui um órgão de gestão próprio (que integra municípios, associações e o Governo de Aragão), e tem por obrigação elaborar e implementar um Plano de Parque que contenha todas as actuações a realizar (equivalente ao plano de uso e gestão dos espaços naturais protegidos).

²⁴ <http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGF?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&DOCR=15&SEC=LEYES&SORT=@OLEY,PUBL&SEPARADOR=%E2%8C%AA=&ALEY=1997>.

No art. 1º define-se a essência deste conceito: *“un parque cultural está constituido por un territorio que contiene elementos relevantes del patrimonio cultural, integrados en un marco físico de valor paisajístico y/o ecológico de valor singular, que goza de promoción y protección global en su conjunto, con especiales medidas de protección para dichos elementos relevantes”*. No art. 3º estabelecem-se como objectivos a protecção e a conservação do património, o ordenamento do território e o desenvolvimento rural sustentável.

Não constitui uma figura de protecção, mas um instrumento de ordenamento do território. Na actualidade, a comunidade autónoma de Aragão possui cinco parques culturais ²⁵: Parque Cultural de San Juan de la Peña e Parque Cultural del Río Vero, ambos localizados na província de Huesca, Parque Cultural del Río Martín, Parque Cultural del Maestrazgo e Parque Cultural de Albaracín, na província de Teruel.

Os parques culturais de Aragão não possuem personalidade jurídica própria e estão dependentes do Governo de Aragão. Revelam uma importante experiência como eficaz instrumento de desenvolvimento e promoção de territórios de baixa densidade. Nasceram fruto da iniciativa local, pelo que os municípios integrantes participam no seu órgão de gestão.

Três destes parques surgiram para a protecção de um conjunto de pinturas rupestres declaradas Património Mundial em 1998, no âmbito da Arte Rupestre do Arco Mediterrâneo Espanhol ²⁶: Parque Cultural del Río Vero, Parque Cultural de Albaracín e Parque Cultural del Río Martín.

No entanto, a sua principal característica é a de congregar sob uma mesma figura de gestão e protecção diferentes elementos patrimoniais que se encontram no território, dos quais se pretende destacar não apenas o seu próprio valor patrimonial, mas especialmente as conexões que guardam entre si e a paisagem de que são elementos integrantes. Por isso se destacam como objectivos da sua gestão as políticas integradas que devem implementar-se entre os diversos tipos de património material e imaterial, nos quais se inclui o paisagístico. AMORES CARREDANO (2002) considera que os parques culturais *“superan claramente las tendencias marcadas para la iniciativa frustrada de los Parques Arqueológicos, quizás viciada por una visión sesgada desde la arqueología. Las zonas arqueológicas enclavadas en paisajes de calidad disponen así en Aragón de una herramienta con muchas posibilidades”*.

²⁵ <http://www.patrimoniocultural.dearagon.com/patr/seccion/parques-culturales-en-aragon>.

²⁶ <http://whc.unesco.org/en/list/874>.

Da mesma opinião é VERDUGO SANTOS (2005), afirmando que os parques culturais, devido à flexibilidade conceptual e espacial que apresentam, permitem *“realizar una labor integradora del mosaico diacrónico del territorio con los elementos naturales y ambientales, propiciando no solo la protección y puesta en valor del patrimonio histórico sino su articulación en un modelo de desarrollo sostenible”*.

Unidade territorial, fusão de elementos culturais e naturais relevantes e gestão unitária, são os critérios que caracterizam esta figura, que se apresenta como um poderoso modelo de gestão unitária de diversos tipos de património e do seu território.

Em definitivo, os parques culturais possuem um sentido mais amplo que os parques arqueológicos, decorrente do facto de poderem aglutinar bens não estritamente arqueológicos. Apesar de terem tido a sua génese, no caso de Aragão, na salvaguarda do património arqueológico, mais concretamente da Arte Rupestre Pré-Histórica, evoluíram no sentido da integração de elementos culturais diversos e complementares, através de um sistema patrimonial de base territorial.

4.1. NOVOS PARQUES CULTURAIS CRIADOS EM ESPANHA A PARTIR DESTA EXPERIÊNCIA

Para além da figura de gestão introduzida pela LPHA, à qual nos referimos com detalhe anteriormente, apresentamos um conjunto de novos parques culturais igualmente criados, tendo por base o exemplo da comunidade autónoma de Aragão, que se destinam fundamentalmente à protecção territorial e paisagística de elementos do património arqueológico, mais concretamente de Arte Rupestre Pré-Histórica.

4.2. PARQUE CULTURAL DE VALLTORTA, GASULA (CASTELÓN)

Primeiro parque cultural criado na comunidade autónoma Valenciana, ao abrigo da *Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano* ²⁷, que inclui esta figura legal no art. 26.º e o define como *“espacio que contiene elementos significativos del patrimonio cultural integrados en un medio físico relevante por sus valores paisajísticos y ecológicos”*.

²⁷ http://www.cult.gva.es/dgpal/juridico_c.html.

²⁸ <http://www.valltorta.com/>.

O projecto de criação do Parque Cultural de la Valltorta ²⁸ foi desenhado desde os serviços territoriais da Consejería de Cultura, sediada em Castellón, a partir de 1984, com o duplo objectivo de proteger o “Barranc de la Valltorta”, uma das paisagens com maior número de elementos de arte rupestre de toda a comunidade Valenciana, e de incentivar o desenvolvimento local através do turismo cultural patrimonial.

Este projecto pretendia criar um modelo de gestão destes lugares da arte rupestre, que integrasse de igual modo os conjuntos de arte rupestre do núcleo de Gassula, com o objectivo de gerir estes lugares e a sua envolvente, sem excluir nenhum elemento da paisagem, independentemente da sua cronologia (MARTÍNEZ VALLE, 2000).

O Parque Cultural de Valltorta afecta uma extensa área de aproximadamente 22 mil hectares, englobando oito municípios, sendo o Museu de la Valltorta, inaugurado em 1994²⁹, dependente da Dirección

²⁹ <http://valltorta.com>.

General de Promoción Cultural y Patrimonio Artístico-Generallitat

Valenciana, o centro responsável pela gestão do parque, o seu edifício de recepção, o ponto de partida das visitas guiadas aos vários conjuntos de arte rupestre e diversos itinerários, e a sede do Instituto de Arte Rupestre, fruto da colaboração científica com os Departamentos de Pré-História das Universidades de Alicante e Valência.

Na Comunidade Autónoma de Castilha la Mancha-Espanha, localizam-se outros quatro parques culturais com importantes elementos patrimoniais da arte rupestre: Niervo, Albacete, Villar del Humo e las Médulas, em Cuenca.

Estes parques culturais com Arte Rupestre surgiram com um modelo de gestão fundamentalmente impulsionado pelas administrações locais, contando, no entanto, com a assessoria técnica e o apoio económico da Administração Regional. Respondem também a uma necessidade latente de desenvolver zonas deprimidas de baixa densidade demográfica e económica, que procuram através dos seus recursos endógenos alcançar uma possibilidade de desenvolvimento socioeconómico.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evolução do conceito de Património conduziu ao aparecimento de novas figuras de protecção-gestão que, na actualidade e face ao exposto, nos parecem ser de maior validez para a protecção-gestão do território confiado à gestão da Fundação pública de direito privado Còa Parque-Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Còa, nomeadamente as supramencionadas Zona Patrimonial e Parque Cultural. Estas figuras têm como objectivo a conservação do Património, nos casos analisados de territórios rurais, partindo da premissa de integrar os bens num contexto mais amplo, possibilitando através da figura de protecção Zona Patrimonial a gestão tanto da paisagem, como dos bens culturais e naturais que no seu conjunto aglutina.

Os parques culturais possuem um sentido mais amplo que o dos parques arqueológicos, devido ao facto de poderem aglutinar bens não estritamente arqueológicos.

Pretendem alcançar uma integração de bens culturais diversos e complementares (através da implementação de um sistema patrimonial), concebendo-se fundamentalmente como ferramenta de gestão extraordinariamente próxima a critérios de ordenamento do território.

Visam, como afirma ROYO GUILLÉN (2002), “*la integración de elementos culturales tan diversos y complementarios como el arte rupestre y la arqueología, la arquitectura popular y monumental, los modos de vida y la agricultura tradicionales, o el artesanado, junto con el paisaje, la geografía, los ríos o la fauna*”.

Pensamos poder deixar como nota final, a necessidade de a tutela do Património (caso se confirme a extinção da Fundação Còa Parque) avançar na criação de um sistema patrimonial mais amplo que o de parque arqueológico, para construir um sistema científico que aglutine os restantes componentes naturais e culturais, assim como as paisagens do território que está incluído no perímetro confiado a esta instituição (conf. Fig. 1), ou, no caso de se manter em funcionamento a Fundação, ser esta a promover um novo modelo de protecção-gestão, que aborda o Património desde uma perspectiva territorial.

BIBLIOGRAFIA

- AGUDO GONZÁLEZ, J. (2007) – “Paisaje, Gestión del Territorio y Patrimonio Histórico”. *Patrimonio Cultural y Derecho*. 11: 107-145.
- AMORES CARREDANO, F. (2002) – “Paisajes con Valores Patrimoniales: objetivos y estrategias para su ordenación y gestión”. In ZOIDO NARANJO e VENEGAS MORENO, 2002, pp. 58-70.
- HERNÁNDEZ PRIETO, M. e PERETA AYBAR, A. (2008) – “Los Parques Culturales de Aragón”. *PH, Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*. 65: 64-70.
- MARTÍNEZ VALLE, R. (2000) – “El Parque Cultural de Valltorta-Gasula (Castellón)”. *Trabajos de Prehistoria*. 57 (2): 65-76.
- ORTIZ SÁNCHEZ, M. (2011a) – “Las Zonas Patrimoniales: una nueva tipología de protección en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía”. *Revista Andaluza de Administración Pública*. 79: 91-136.
- ORTIZ SÁNCHEZ, M. (2011b) – “Los Parques Culturales, entre la Protección y la Gestión del Territorio desde una Perspectiva Cultural”. *Patrimonio Cultural y Derecho*. 15: 109-134.
- PRATS, L. (1997) – *Antropología y Patrimonio*. Barcelona: Ariel.
- REAL, F. (2011) – “Datos Essenciais do Parque Arqueológico do Vale do Còa (1989-2011)”. *O Arqueólogo Português. Série V*. 1: 205-228.
- ROYO GUILLÉN, I. (2002) – “Arte Rupestre Aragonés. Documentación, protección y difusión”. *Panel, Revista de Arte Rupestre*. 1: 46-47.
- SMITH, L. (2006) – *Uses of Heritage*. Londres: Routledge.
- VERDUGO SANTOS, J. (2005) – “El Territorio como Fundamento de una Nueva Retórica de los Bienes Culturales”. *PH, Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*. 53: 94-105.
- WILLMENS, W. (2010) – “Laws, Language, and Learning. Managing Archaeological Heritage Resources in Europe”. In MESSENGER, P. Mauch e SMITH, G. S. *Cultural Heritage Management. A Global Perspective*. Gainesville: University Press of Florida, pp. 212-229.
- ZOIDO NARANJO, F. e VENEGAS MORENO, C., coords. (2002) – *Paisaje y Ordenación del Territorio*. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes / Fundación Duques de Soria.

RESUMO

Os autores apresentam o resultado de investigação etnoarqueológica realizada na área de Malleco, região da Araucanía, Sul do Chile, que incidiu sobre as oleiras das comunidades mapuches que habitam nessa área. Analisam-se os processos tecnológicos de produção da cerâmica e as suas possíveis implicações simbólicas, refletindo sobre a interação entre a cultura material e as dinâmicas sociais.

PALAVRAS CHAVE: Etnoarqueologia; Chile; Mapuches; Cerâmica.

ABSTRACT

The authors present the results of the ethnoarchaeological research carried out in the Malleco region, Araucanía, Southern Chile, focusing on Mapuche women potters from that region.

They analyse the technological processes of ceramic production and their potential symbolic implications, and reflect on the interaction between material culture and social dynamics.

KEY WORDS: Ethnoarchaeology; Chile; Mapuche; Ceramics.

RÉSUMÉ

Les auteurs présentent le résultat de la recherche ethnoarchéologique réalisée dans la zone de Malleco, région de l'Araucanía, Sud du Chili, qui portent sur les artisans potières des communautés mapuches qui peuplent cette zone.

On analyse les procédés technologiques de production de la céramique et leurs possibles implications symboliques, réfléchissant sur l'interaction entre la culture matérielle et les dynamiques sociales.

MOTS CLÉS: Ethnoarchéologie; Chili; Mapuches; Céramique.

Estudo Etnoarqueológico da produção de cerâmica Mapuche no Vale de Lumaco (Chile)

processos técnicos e simbólicos

Gonçalo de Carvalho Amaro^I e Jaume García Rosselló^{II}

*“Arauco tiene una pena
más negra que su chamal:
ya no son los españoles
los que les hacen llorar.
Hoy son los propios chilenos
los que les quitan su pan.
¡Levántate, Pailahuán!”*

Violeta Parra, cantautora chilena [1917-1967]

INTRODUÇÃO

O trabalho que apresentamos em seguida pretende dar a conhecer as cadeias operatórias utilizadas no fabrico de cerâmicas por algumas comunidades mapuches. Em concreto, centrar-nos-emos na descrição e análise do recente trabalho de campo que realizámos com as oleiras do vale de Lumaco, em Malleco, região da Araucanía (ver Fig. 1), mais especificamente nas reduções indígenas de Dibulko 1, Dibulko 2 (ver Fig. 2), Elicura e Kitrague. A nossa estratégia de análise consistiu na observação participante e na realização de perguntas dirigidas. No total, foram entrevistadas onze pessoas¹.

¹ Emma Tranamil, Maria Tranamil, Eusebio Tranamil, Sandra Rain e Teresa Huaiquil em Dibulko 1; Selmira Huaiquil, Rosa Huaiquil e Ricardo Huaiquil em Dibulko 2; Maria Pucol em Elicura e a família Antilleu em Kitragüe.

^I Centro del Patrimonio Cultural, Pontificia Universidad Católica de Chile (amarogoncalo@gmail.com).

^{II} Universidad de las Islas Baleares (jaume.garcia@uib.es).

DESENHO: dos autores.

A reconstrução das cadeias operatórias correspondentes às diferentes unidades produtivas foi feita a partir da observação directa. Foi, assim, possível recolher informação sobre quatro gerações de oleiras

das famílias Tranamil e Huaiquil. Famílias que chegaram ao vale de Lumaco vindas do Norte da cordilheira de Nahuelbuta durante o século XIX, fruto das incursões do exército chileno sobre o território Mapuche (BENGOA, 1991).

De acordo com o título deste texto, este trabalho pretende estudar a cadeia operatória e a produção cerâmica, no contexto das ceramistas

mapuches de Lumaco, seguindo uma perspectiva etnoarqueológica. Escolhemos Lumaco por se tratar de uma zona com uma forte presença de residentes de origem mapuche: mais de 60 % da população, sendo, inclusive, das poucas municipalidades que apresenta um *alcalde* dessa mesma etnia. Foi também neste local que ocorreram as últimas revoltas mapuches de envergadura, nos anos 70 do século passado (TOLEDO, 2006). É provavelmente – em conjunto com Lonquimay – um dos locais onde a cultura mapuche tradicional apresenta mais força.

Existe um número interessante de trabalhos sobre tecnologia cerâmica mapuche, como, por exemplo, os de GUEVARA (1911), JOSEPH (1930), COÑA (2002 [1930]), VALENZUELA (1969), MONTECINO (1986), CARTÉS (2001), GARCÍA ROSSELLÓ (2007, 2008, 2009), entre outros, que aportam uma importante informação sobre o tema. No entanto, raramente vemos uma preocupação, por parte destes autores, em aprofundar conteúdos sobre a conexão entre a cultura material e as dinâmicas sociais. Este é um dos aspectos fundamentais presente nos trabalhos etnoarqueológicos desenvolvidos na actualidade, razão pela qual tentaremos aplicá-lo ao nosso estudo sobre as comunidades mapuches da região referida.

FOTOS: dos autores.

FIGS. 1 E 2 – Em cima, localização da Araucanía, a negro, num mapa com as divisões regionais do Chile, de onde se destaca, também a negro, a situação da comuna (município ou freguesia) de Lumaco na respectiva região.

Nas imagens, casas mapuches (*rukas*) em Dibulko 1, à esquerda, e interior de uma *ruka* (em cima).

QUE ENTENDEMOS POR ETNOARQUEOLOGIA?

Propor um trabalho etnoarqueológico dedicado ao estudo da cerâmica pode ser uma tarefa complexa em termos metodológicos. Como se sabe, esta ciência ou método auxiliar da Arqueologia – dependendo de como se prefira considerá-la – teve o seu apogeu dentro da corrente processualista, graças a um dos seus precursores, Lewis BINFORD (1983). Nos últimos trinta anos, esta corrente tem sido reconsiderada, como podemos constatar a partir dos trabalhos HODDER (1982), SHANKS e TILLEY (1987), INGOLD (2005), entre outros.

Dentro desta perspectiva, a investigação etnoarqueológica sofreu algumas mudanças, abandonando o seu carácter de observação com uma finalidade comparativa e explicativa dos processos seguida por Binford, para passar a outra, mais centrada na observação, sem intervenção, buscando uma compreensão dentro do *modus vivendi* dos grupos estudados. Tendo em conta este conceito, a nossa perspectiva etnoarqueológica aplica-se ao estudo da cultura material dos grupos do presente. Desta forma, pretende-se contribuir para a reflexão sobre os vínculos existentes entre a cultura material e as dinâmicas sociais, segundo o que já tem sido proposto por autores como Olivier GOSSELAIN (1992, 2000), Miriam STARK (1991) e Alfredo GONZÁLEZ-RUIBAL (2005).

O último autor propôs, inclusivamente, o termo “Arqueologia do presente” para este tipo de trabalhos que, em simultâneo, nos permitem gerar marcos de reflexão para o estudo da cultura material e, consequentemente, para a disciplina arqueológica, ao mesmo tempo que contribuem para o conhecimento dos próprios grupos que estudamos. Trata-se de uma interpretação que não distingue o passado do presente, que não compara a civilização com a barbárie, que explora as diferenças e as mutações, que estuda as comunidades vivas pré-industriais a partir de uma perspectiva etnográfica centrada nos artefactos, mas que também é capaz de enquadrá-las no contexto social e político da cultura estudada (GONZÁLEZ-RUIBAL, 2008: 20-22).

Neste sentido, o estudo da cultura material permite observar muito melhor as práticas comuns das pessoas que, geralmente, costumam estar ausentes dos documentos históricos, literários ou artísticos (VAN DOMMELEN, 2006: 120). A cultura material pode mostrar outros esquemas que outorguem uma maior autonomia às comunidades locais, de modo a que as mudanças sociais possam ser, também, entendidas a partir de dinâmicas internas (GIVEN, 2004; GOSDEN, 2001). Por isso, o estudo das dinâmicas sociais vinculadas com a tecnologia cerâmica pode ser de grande ajuda para dar vida a essas vozes silenciadas pela História pois, em parte, estudamos, no âmbito da Etnoarqueologia, grupos marginalizados, tanto do ponto de vista social, económico e político, como os que habitam em zonas rurais e os grupos indígenas.

FIG. 3 – Escultura talhada em madeira de um guerreiro mapuche, localizada na praça principal de Lumaco. Foi realizada para comemorar a vitória deste povo sob o exército espanhol, em 1598, na batalha de Curalaba, nas proximidades da localidade referida.

Foto: dos autores.

Por outro lado, permite aproximarmo-nos da realidade dos camponeses associados ao fabrico e consumo da cerâmica. De facto, a Etnoarqueologia, como nos sugere Almudena HERNANDO (2006) e Alfredo GONZÁLEZ-RUIBAL (2003), supõe uma aproximação à diferença, tal como nos transmite o último autor no seu livro *La Experiencia del Otro – “La etnoarqueología supone acercarnos a la diferencia: acceder a la experiencia del Otro. Y esto es deliberadamente ambiguo, pues se trata de experimentar lo diferente, pero también de beneficiarnos de la experiencia que el Otro tiene de su mundo: su saber-hacer, sus conocimientos tecnológicos, su habilidad como ser social y simbólico en una sociedad diferente de la nuestra”* (GONZÁLEZ-RUIBAL, 2003: 9).

Tudo isto dentro de um contexto, em que, progressivamente, se vão perdendo, pelo mundo fora, os costumes de grupos que pensam de uma forma distinta da maioria. Maioria essa que segue uma matriz ocidental, marcadamente influenciada pelo positivismo do século XVIII e que, indirectamente, nos faz ver o mundo desde uma perspectiva cientificista (THOMAS, 2004; INGOLD, 2005).

Com isto não se assume uma visão essencialista das culturas, mas enfatiza-se, sim, a necessidade de documentar pontos de vista diferentes do modelo ocidental dominante, precisamente porque este é, cada vez mais, efêmero. O contacto cultural e a imposição mediática da cultura ocidental têm encaminhado “outras culturas” para um processo de homogeneização, que tem levado os grupos pré-modernos – em maior ou menor medida – à adopção do modo de entender o mundo da cultura dominante.

A nossa perspectiva é, de algum modo, semelhante, tendo em conta o objecto de estudo, uma vez que se trata de uma tradição cerâmica que está perto de desaparecer em vários sentidos: técnicas de manufactura, tradição simbólica associada à identidade cultural na sua relação com os objectos. Opinamos, também, que este tipo de estudos de Etnoarqueologia, é uma contribuição importante para a Arqueologia, pois permite que o arqueólogo se “ponha no lugar” do oleiro (termo geral, sem implicação de género), compreenda a manufactura, entenda os passos e tempos que leva a realizar uma peça e se aproxime da essência técnica da cultura material.

Este conhecimento complementar abre também o caminho para uma proposta reflexiva sobre a cultura material e as suas ligações com a sociedade em períodos e contextos distintos (GOSSELLAIN e LIVINGSTONE, 2005: 44), e dá uma nova resposta – que, como sabemos, não é absoluta – aos problemas específicos que os arqueólogos tentam resolver no âmbito da investigação sobre a cultura material do passado e que, na maior parte das vezes, são resolvidos com algum distanciamento em relação ao objecto.

Podemos, então, considerar que a nossa proposta etnoarqueológica não pretende realizar analogias em relação ao passado (BINFORD, 1983), bem como o denominado “*método histórico directo*” (ASCHER, 1961; BERENQUER, 1983), tal como se tem desenvolvido a partir da corrente processualista. O estudo da cultura material das sociedades pré-modernas actuais, enquadrando-as no seu contexto (DAVID e KRAMER, 2001), pode contribuir para compreender melhor o registo arqueológico de sociedades passadas, sobretudo pré-históricas (GONZÁLEZ-RUIBAL, 2003 e 2008; HERNANDO, 1995 e 2006). No que diz respeito ao caso que nos ocupa, onde existe uma continuidade demográfica e habitacional dos grupos mapuches, provavelmente desde os complexos de El Vergel e Valdivia (ADAN *et al.*, 2005 e 2007; BAHAMONDES, 2007; REYES, 2001 e 2010), este tipo de trabalhos pode resultar de muita utilidade, como marcos de referência para enquadrar as investigações de arqueólogos que trabalham sobre estes contextos. Isto não significa que estejamos a interpretar estas culturas como fenómenos estáticos, mas sim como entes que se vão transformando continuamente.

CERÂMICA E CULTURA MAPUCHE

A definição de uma “cultura” mapuche e dos seus antecedentes tem sido alvo de várias divergências entre antropólogos e historiadores no Chile, com discussões sobre os termos mapuche ou araucano e a sua aplicabilidade.

A esta dificuldade podemos agregar o facto de que sob estes nomes se incluíram distintos povos, como os pehuenches, picunches, aónikenk e, inclusivamente, outros costeiros, como os selk'nam e os chonos (BENGOA, 1991; SILVA GALDAMES, 2005).

Contudo, a maioria dos autores defende que a identidade cultural mapuche surge e toma forma com a resistência e dinâmica de contacto fronteiriço com os espanhóis e, mais tardiamente, com os chilenos (BENGOA, 1991; VILLALOBOS, 1995; SILVA GALDAMES, 2005; LEÓN SOLÍS, 1990), considerando igualmente que o seu *habitat* se localizaria entre os rios Maipo e Toltén, expandindo-se depois – provavelmente devido à expansão espanhola e chilena – em direcção ao Sul e à pampa argentina (JARA, 1984). Também existe alguma indefinição quanto à data do seu surgimento. Carlos ALDUNATE (1989) indica o século XI, não obstante ser durante o século XVII que se denota claramente uma coesão e relevância deste povo (CASAMIQUELA, 1979; PAÑO, 2005).

Se procurarmos em períodos mais antigos – tendo em conta algumas propostas (ALDUNATE, 1989; DILLEHAY, 1990a; QUIROZ, 2001) –, podemos encontrar um provável antecedente da cultura mapuche nos complexos de Pitirén, no período “*alfarero temprano*” (aproximadamente, de 500 a 1000 d.C.), posteriormente, no de El Vergel, no período “*alfarero tardio*” (aproximadamente, de 1000 a 1500 d.C.) e, finalmente, no complexo Valdivia, já em períodos históricos (ALDUNATE, 1989; ADAN *et al.*, 2005 e 2007; BAHAMONDES, 2007), principalmente, se tivermos em conta a localização geográfica destes “complexos” em relação ao território mapuche histórico e as semelhanças entre algumas formas adstritas a estes períodos, como o *ketrumetawe* (jarro pato). No entanto, e como um dos signatários já referiu num texto anterior (GARCÍA ROSSELÓ, 2008: 101), existe ainda um largo caminho a percorrer no âmbito da compreensão desta possível continuidade Pitirén-El Vergel-Valdivia-Mapuche, aspectos que podem vir a ser desenvolvidos em futuros trabalhos.

Retrocedendo um pouco, podemos encontrar algumas referências à cerâmica deste povo entre os cronistas espanhóis dos séculos XVI, XVII e XVIII (MOLINA, 1776), e outras presentes em textos de missionários e antropólogos que se dedicaram a estudar a região e a cultura mapuche na primeira metade do século XX (GUEVARA, 1911; JOSEPH, 1930; COÑA, 2002 [1930]). Destes últimos, podemos destacar alguns trabalhos, como os do padre Ernesto Wilhelm de Moesbach, autor de texto bilingue (mapudungun/castellano) baseado no relato de Pascual Coña (*lonko mapuche*²), que ilustra como vivia o seu povo no passado (COÑA, 2002 [1930]).

Este texto conta com referências muito importantes quanto ao trabalho do barro e à produção das cerâmicas. Por outro lado, o engenheiro inglês Richard Latham, um dos “pais” da Arqueologia Chilena, baseou-se em fontes históricas e nas descrições de informantes mapuches para realizar um registo arqueológico (LATHAM, 1928), aprofundando o seu estudo no que ele definiu como cerâmicas mapuches de períodos mais antigos. Na segunda metade do século XX, começaram a surgir trabalhos cada vez mais metódicos e exaustivos.

² Uma espécie de cacique mapuche.

O trabalho do antropólogo Louis FARON (1969) contribuiu, em grande medida, para o conhecimento da vida social dos mapuches, abrindo o caminho para o antropólogo norte-americano Tom Dillehay, que tem realizado interessantes trabalhos sobre a cultura mapuche no âmbito da Arqueologia e Antropologia (DILLEHAY, 1986, 1990a e 1990b). No nosso entender, a sua primeira publicação de 1990 é uma das mais importantes no que diz respeito ao conhecimento da cerâmica mapuche e continua a ser, em conjunto com o texto de Carlos ALDUNATE (1989), um dos máximos referentes para a compreensão da tipologia e evolução da olaria deste povo. Dillehay apresenta igualmente, em conjunto com Américo Gordon (DILLEHAY e GORDON, 1977), um interessante trabalho sobre o carácter simbólico das peças, dando-nos a conhecer o papel do *ketrumetauwe* (jarro pato) na vida feminina mapuche. Destacam-se ainda, nos últimos tempos, os trabalhos de Leonor Adán e da sua equipa (ADÁN *et al.*, 2005 e 2007).

CADEIAS OPERATÓRIAS E ESCOLHAS DOS OLEIROS

Em qualquer estudo tecnológico, o uso do conceito de cadeia operatória é extremamente interessante, já que nos permite dar visibilidade às estratégias técnicas, gestos e sequências, revelando-se eficiente para organizar, descrever e comparar os sistemas de modelação da cerâmica entre diferentes pessoas e grupos. Em trabalhos anteriores, um dos autores apresentou alguns protocolos que nos permitem identificar as etapas existentes no processo de produção de recipientes cerâmicos por meio do conceito de cadeia operatória (CALVO *et al.*, 2004; GARCÍA ROSSELLÓ, 2008, 2009 e 2011). Nesse sentido, a nossa proposta de cadeia operatória estrutura-se a partir de uma série de operações e gestos realizados pelos ceramistas, numa sequência determinada e num espaço e tempos determinados.

Uma actuação técnica está condicionada pelas decisões que o indivíduo toma e, por consequência, afecta todos os elementos e movimentos que conformam a sequência operacional: o gesto (posição e movimento das mãos), mas também o tempo, as ferramentas e o estado físico em que se encontra a matéria-prima a modelar.

Como qualquer processo técnico (ver LEMONNIER, 1992), a produção cerâmica é influenciada por escolhas que podem gerar variações estruturais ou parciais dentro da cadeia operativa. Tomando em conta estes aspectos, podemos comparar sequências entre diferentes artesãos, unidades de produção ou grupos, podendo, assim, visualizar continuidades e variações dentro de um território específico durante um largo período de tempo.

O caso de Lumaco também se integra nesta dinâmica. Esta pode ser observada na adopção marginal de estratégias diferentes dentro das distintas operações que compõem a cadeia operatória. Não obstante, neste caso em particular, a organização da tecnologia documentada numa cadeia operatória obedece ao interesse de observar como os di-

ferentes processos, operações e gestos estão interconectados, sabendo se a escolha de alguns obedece a questões estritamente técnicas ou de carácter simbólico e social.

De um modo geral, os trabalhos etnoarqueológicos dedicados ao estudo da tecnologia cerâmica consagraram-se ao acompanhamento e registo dos processos produtivos (STARK, 1991; GONZÁLEZ-RUIBAL, 2005; RODRIGUES, 2006; ARNOLD, 1984; BRUGNOLI, 2000; VARELA, 2002; DJORDJEVIC, 2005; GARCÍA ROSSELLÓ, 2006 e 2008).

Por outro lado, a variante simbólica da cerâmica tem sido utilizada, sobretudo, no estudo e interpretação dos aspectos decorativos e tipológicos da cerâmica (HODDER, 1982; GOSSELLAIN, 1992; BOWSER, 2002), com alguns exemplos sobre cerâmica mapuche (GONZÁLEZ, 1984; DILLEHAY e GORDON, 1977; ALVARADO, 1997; ADÁN e ALVARADO, 1999).

Contudo, o forte componente simbólico que se verifica na manufatura de cerâmicas, fundamentalmente no que diz respeito às relações de género, funcionalidade, convenções sociais e processos cognitivos, tem gerado um menor interesse. Apesar de já terem sido destacados e valorizados por HODDER (1982) e, posteriormente, por alguns outros (DAVID, STERNER e GAVUA, 1988; STERNER, 1989; BARLEY, 1994; HAALAND, 1997; GOSSELLAIN, 1999; ABBOTT, 2000), salvo raras excepções (GOSSELLAIN e LIVINGSTONE 2005), a componente simbólica não tem sido contabilizada como parte dos processos tecnológicos, devido à predominância de abordagens excessivamente funcionais dentro do estudo da variabilidade tecnológica.

Seguimos a ideia de que nenhuma técnica deve ser concebida como um mero gesto, mas sim como uma representação física de escolhas e esquemas mentais aprendidos e que, por consequência, estão relacionados com o contexto social do grupo.

Sendo assim, a dimensão social da tecnologia requer uma maior atenção para interpretar as dinâmicas que são adoptadas pelos diferentes grupos, isto porque, em conjunto com as soluções técnicas, ferramentas e materiais utilizados, os processos tecnológicos também devem ser entendidos como uma forma de expressar, reafirmar e contrastar cosmovisões e valores sociais (DOBRES, 2000). Como afirmou LEMONNIER (1992), os comportamentos técnicos são um gesto social sobre a matéria, onde a acção técnica transmite significados sociais, porque essa mesma acção está influenciada pelo universo de comportamentos sociais estabelecidos.

Neste sentido, as artesãs mapuches e, em concreto, as que habitam no vale de Lumaco, apresentam uma série de comportamentos técnicos que não têm unicamente uma função relacionada com os processos e operações necessárias e imprescindíveis para fabricar um vaso. É por essa razão que nos referimos ao mundo simbólico como aqueles símbolos – não só os que estão relacionados com o produto final, mas também os que se relacionam com o *modus faciendi* – que, para além da função técnica, representam crenças e conceitos socialmente aceites.

A partir destas premissas teórico-metodológicas, explicaremos, em seguida, o modelo de cadeia operatória documentada entre as famílias Huaquil e Tranamil, que habitam nas reduções indígenas de Dibulko 1 e Dibulko 2, em Lumaco, que complementámos com outras observações procedentes de Kitragüe e Elicura. A informação obtida centra-se particularmente sobre a sequência de fabrico realizada por quatro gerações de oleiras, desde a chegada das famílias referidas à zona. Esta informação foi obtida mediante entrevistas dirigidas aos parentes das primeiras ceramistas e contrastada por intermédio da observação directa de todo o processo levado a cabo pela última geração de oleiras.

A CADEIA OPERATÓRIA NO VALE DE LUMACO

Para simplificar a leitura e organizar os vários passos realizados pelas artesãs mapuches de Lumaco, dividimos a descrição da cadeia operatória em 12 pontos, que descrevem na íntegra o desenrolar de todo o processo de manufactura.

1. RECOLHA DAS MATÉRIAS-PRIMAS

O barro é recolhido – desde a chegada das famílias mapuches referidas ³ a Lumaco – num local pantanoso situado a cerca de 8 km de distância de Dibulko 1 e 2, onde residem os Huaiquil e Tranamil. A argila é extraída mediante escavação, e, por regra, é encontrada a aproximadamente um metro de profundidade. Esta é geralmente uma tarefa realizada pelos homens, que identificam a qualidade do material pela cor da terra e pelo tacto suave. As diferentes fontes consultadas relatam que, há alguns anos atrás, a argila aparecia mais próximo da superfície, mas o filão tem vindo a esgotar-se, sendo que cada vez é necessário escavar mais fundo. Provavelmente, terá influência o facto destas terras pertencem agora a indústrias madeireiras cuja plantação de eucaliptos e pinheiros acaba por afectar os recursos hídricos do subsolo.

Esta actividade realiza-se uma ou duas vezes por ano, dependendo das necessidades das artesãs. Por norma, deslocam-se em grupos de três ou quatro indivíduos. Antes de retirar a argila, é realizada uma oração para pedir autorização à natureza: “*a terra é minha irmã e irmão, quando eu morrer à terra vou chegar. Eu sou composto de terra*” (Ricardo Huaiquil). Durante o ritual é realizada uma oferenda, na maior parte das vezes pão ou farinha tostada, e são proferidas as seguintes pala-

³ A maioria das famílias que habitam na zona de Lumaco foi chegando de regiões a Norte e mais ao interior, “empurradas” pelas pressões das campanhas de pacificação da Araucania, durante a década de 80 do século XIX. O seu estabelecimento em Lumaco deve-se ao facto de ser um território pantanoso e de pouco interesse para os colonos europeus que se começavam a instalar na região, com o patrocínio do governo chileno.

avras: “*Venho a este lugar a retirar o barro que necessito para fazer vasos; por favor, deixa-me encontrar o que procuro*” (Eusebio Tranamil). Uma vez terminado o processo, tapa-se o poço com a terra que não foi utilizada, despedindo-se do local e agradecendo. O material é levado em grandes sacos e é deixado a secar nas proximidades da casa. Encontramos também algumas referências similares nos textos de Claude JOSEPH (1930) e Pascual COÑA (2002 [1930]).

2. PREPARAÇÃO DAS PASTAS

Como referimos no ponto anterior, a argila é deixada a secar nas imediações da casa e, quando há necessidade, as oleiras vão buscar o material. O barro é preparado num recipiente de madeira, onde é misturada água e se eliminam manualmente as pedras e impurezas (por exemplo, Rosa Huaiquil e Selmina Huaiquil). Não obstante, as artesãs María e Ema Tranamil, pertencentes à quarta geração de oleiras e, por conseguinte, as mais jovens (30 a 35 anos aproximadamente), modificaram o processo, esmagando e crivando a argila para retirar as pedras e raízes de forma sistemática, evitando, conforme nos comentaram, a fractura das peças durante a cozedura. Esta é, provavelmente, a fase onde se verifica uma maior diversidade de escolha. Cabe destacar a referência ao uso de areia por parte de Claude JOSEPH (1930), ou cascalho, no caso dos relatos de COÑA (1930 [2002]) e CARTÉS (2001).

Uma vez humedecida a argila e misturada através do pisado, introduz-se novamente água onde se enxaguaram folhas de *maqui* (*aristotelia chilensis*) ⁴. Neste caso, não se trata de uma moenda que possa gerar uma espécie de sumo, mas sim uma lavagem das folhas. Tendo em conta o que nos foi referido por Ema Tranamil, obtém-se, desta forma, um barro mais suave, tal como foi ensinado pela sua tia Rosa Huaiquil, que a iniciou neste ofício.

A água de *maqui* é filtrada com uma rede, para evitar que se misturem as folhas com a argila. Antigamente, este processo era realizado com uma pele animal perfurada.

⁴ O *maqui* é uma espécie autóctone do Sul do Chile, que se desenvolve em solos húmidos, próximo de ribeiras e riachos. Aparece, por vezes, em solos recentemente queimados ou explorados, formando grandes manchas chamadas “*macales*”, que servem para proteger o terreno da erosão (RODRÍGUEZ *et al.*, 1983). Contudo, na actualidade, devido às plantações das empresas florestais, a sua presença nos bosques chilenos é cada vez mais reduzida e rara. Por este motivo, as oleiras mapuches são obrigadas a plantar esta árvore nos quintais das suas casas.

FIG. 4 – Alguns dos passos utilizados na modelação das peças.

FOTOS: dos autores.

3. MODELAÇÃO PRIMÁRIA

Os processos estruturais adoptados para confeccionar os diferentes tipos de peça são os mesmos. Existem simplesmente algumas variações, como o dobrado, por exemplo, que são utilizadas para elaborar os *metawe* (jarros ou cântaros). Na conformação básica dos recipientes, podemos distinguir as técnicas utilizadas para confeccionar a base e a empregada para o resto do corpo e da boca.

A modelação da base começa com a confecção de um disco de argila sobre um suporte de madeira, que pode dividir-se pelas seguintes operações técnicas:

- a) Elaboração de uma bola de argila;
- b) Pressão da mesma até obter um disco;
- c) Aperfeiçoamento do disco mediante pressão inter-palmar;
- d) Realização de uma forma circular através do arrastamento dos extremos com o dedo índice.

Uma vez obtido o disco com a forma desejada para a base da peça, passa-se à confecção do corpo, através da colocação horizontal de rolos; é usada água para amolecer o barro, mas não se usa lambuagem⁵ para as junções entre rolos.

⁵ Termo utilizado entre os oleiros da região centro de Portugal para designar uma espécie de cola feita através da mistura de água com barro, com predomínio da primeira.

Este processo é composto pelas seguintes operações técnicas:

- a) Elaboração de uma bola de argila;
- b) Pressão da mesma até obter uma forma alargada;
- c) Realização de um rolo a partir de movimentos descontínuos inter-palmares, em vaivém;
- d) Alargamento do rolo, mediante movimentos palmares descontínuos de achatamento e estiramento sobre o suporte;
- e) A parte superior do rolo é achatada com o dedo índice, de modo a encaixar sobre os rolos anteriores e posteriores;
- f) Os extremos do rolo são apertados, para conseguir uma forma mais estreita no ponto de união;
- g) Aplicação do rolo sobre o anterior, mediante sobreposição interna, formando um aro horizontal;
- h) União das extremidades do rolo entre si;
- i) Encaixe do ponto de contacto com o rolo inferior, por arrastamento (efectuado com uma espátula de madeira polida) da parede interior do anel através de movimentos verticais em direcção ascendente;
- j) Estiramento do rolo, com uma espátula de madeira polida, desde a parede exterior, realizando movimentos verticais de baixo para cima. À medida que os rolos vão sendo estirados, é dada a inclinação desejada à peça, também com uso da espátula e das mãos.

Durante o processo de modelação da forma, Ema e María Tranamil, seguindo os ensinamentos de Rosa Huaiquil, apenas utilizavam como ferramentas uma espátula de madeira de álamo (*populus alba*) e as mãos. Contudo, Elmina Huaiquil emprega colheres metálicas para raspar o interior das peças, como pudemos constatar no local.

A modelação é, provavelmente, a fase menos documentada no que diz respeito à cerâmica mapuche. No entanto, há algumas descrições sobre a olaria mapuche (JOSEPH, 1930; COÑA, 2002 [1930]; CARTÉS, 2001, GARCÍA ROSSELLÓ, 2008) que, apesar de parciais, permitem documentar a utilização das mesmas operações técnicas que compõem a fase de modelação, constatando apenas algumas variações ao nível do gesto técnico, isto é, ferramentas e posturas utilizadas pela artesã.

4. MODELAÇÃO SECUNDÁRIA: BARRO EM ESTADO PLÁSTICO

Em algumas peças, como os *metawe*, é colocada, depois da confecção da forma, uma asa à altura do pescoço ou do colo. Para fazer a asa, volta-se a efectuar um rolo, mais curto do que os anteriores. A união desta com a peça é feita através de um corte ou de pequenas incisões na parte inferior, onde se procede ao primeiro encaixe e, na parte superior, também mediante um corte, junto à parte de trás da boca, localizando-se aí o outro ponto de união da asa. No caso das asas de maior tamanho, é realizado um corte profundo no corpo, onde é inserida a parte da asa.

5. PRIMEIRA SECAGEM

Este processo tem como objectivo dar tempo para que as paredes das peças percam paulatinamente a água, de modo a aumentar a sua resistência e reduzir a plasticidade do barro. O tempo deste procedimento é variável, entre algumas horas a dois dias, dependendo da humidade do local, das condições climáticas ou das épocas do ano, tamanho da peça e espessura da mesma.

6. TRATAMENTO PRIMÁRIO DA SUPERFÍCIE: BARRO EM TEXTURA DE COURO

Com as peças em textura de couro, as paredes são polidas, utilizando-se a mesma espátula que foi empregada na modelação primária. A operação é realizada através da fricção da espátula sobre as paredes da peça. O objectivo principal é o de eliminar as irregularidades e conseguir uma textura homogénea.

7. SEGUNDA SECAGEM

Depois do último processo, a peça é novamente colocada em repouso, para que a argila adquira uma dureza em que o estado de plasticidade deixa de ser reversível. Por norma, este segundo período de secagem tem curta duração, não mais de um dia, dependendo, novamente, das condicionantes referidas anteriormente.

8. TRATAMENTO SECUNDÁRIO DA SUPERFÍCIE: BARRO EM TEXTURA DE COURO

O processo de confecção da forma termina com um brunido das paredes. Para tal, são usados seixos de cor negra, procedentes dos rios das imediações, sendo escolhidos os que apresentam superfícies mais lisas e polidas que, às vezes, são trabalhadas com antecedência. Com estes seixos, é brunida toda a superfície das peças, utilizando movimentos diagonais de cima para baixo.

9. TERCEIRA SECAGEM

Este último repouso das peças é fundamental, pois permite que o processo de evaporação da água continue, até ao ponto em que a argila se encontre suficientemente seca para ser submetida ao fogo sem que ocorram quebras nas peças, originadas precisamente por retenções de água. Este processo dura entre 5 a 7 dias, dependendo da época do ano. Quando as condições climáticas o permitem, pode ser acelerado, expondo as peças ao sol.

10. AQUECIMENTO DAS PEÇAS

O processo de aquecimento documentado consiste na colocação das peças ao redor de uma fogueira, inicialmente a uns 30 cm do fogo. Progressivamente, vão sendo aproximadas, até terminarem sobre as brasas, ao mesmo tempo que vão sendo giradas para se aquecerem por todos os lados. Durante a nossa visita, este procedimento durou 33 minutos. A fogueira alcançou os 781°C⁶, e a temperatura das cerâmicas oscilou entre os 360 e os 162°C, dependendo da direcção das chamas e da proximidade destas. O aquecimento iniciou-se com a fogueira acendida. Foi acrescentado combustível em duas ocasiões: aos sete minutos colocaram-se dois novos troncos de *boldo* (*peumus boldus*) para reactivar o fogo; aos 25 minutos, as chamas voltaram a ser reforçadas com uma camada de ramos de *hualle* (*nothofagus obliqua*). O aquecimento termina quando a fogueira se transforma em brasas; nesse momento as peças são colocadas sobre estas e inicia-se o processo de cozedura com a colocação de mais lenha.

⁶ Todas as temperaturas foram medidas por intermédio de um pirómetro.

11. COZEDURA

A cozedura caracteriza-se por ser de combustão aberta e de superfície, sem estruturas arquitectónicas. A lenha utilizada é do mesmo tipo da aplicada na fogueira anterior, isto é, espécies locais: *hualle* e *boldo*. A primeira madeira é utilizada para activar a fogueira.

FIG. 5 – Evolução das temperaturas durante o tempo de cocção.

A segunda (que tem maior poder calorífico) para manter o fogo, pois apresenta igualmente uma combustão mais lenta e gera melhores brasas. Este tipo de cozedura, onde o combustível, o comburente e as cerâmicas estão em contacto directo, origina uma atmosfera de tendência oxidante, influenciando na tonalidade das peças; o contacto directo com as chamas e brasas produz igualmente manchas relacionadas com a intensidade do calor, que, de um modo geral, afecta a superfície da cerâmica e não o núcleo.

A cocção começa quando as peças são colocadas sobre as brasas da fogueira, durando, segundo podemos constatar, cerca de 55 minutos. Uma vez que estas são colocadas sobre as brasas, é delimitada a fogueira com quatro grandes troncos, para evitar a perda de calor. Em seguida, todas as peças são cobertas por uma capa de ramos, maioritariamente de *hualle*. As cerâmicas são devidamente acomodadas e é iniciada a cozedura. Durante este tempo, a temperatura das brasas manteve-se entre 210 e 294°C; contudo, com o reforço do fogo, em menos de 2 minutos são alcançados os 515°C. A partir deste momento, a temperatura vai aumentando até atingir um máximo entre os 880 e os 910°C, quando a fogueira é novamente reforçada com mais lenha, entre os 35 e os 43 minutos; a partir deste fase, o fogo vai perdendo paulatinamente calor, chegando aos 403°C em 10 minutos. No gráfico abaixo, podemos verificar a relação tempo/temperatura que temos vindo a referir, durante todo o processo.

Enquanto a cozedura que referimos anteriormente decorre à superfície, Rosa Huaiquil, que foi quem ensinou estas oleiras, realizava uma cozedura em cova. Actualmente, Elmina Huaiquil continua a utilizar este modelo. Estas variantes entre tipo de estrutura de combustão também foram documentadas em Roble Huacho e noutras aldeias

mapuches, tal como nos detalham VALENZUELA (1969), GUEVARA (1911) e MOLINA (1766). Neste caso, o processo seria similar ao que referimos anteriormente, mas dentro de um buraco com uns 50 cm de profundidade e 60 cm de largura. Rosa Huaiquil utilizava igualmente lenha de *hualle* e *boldo*, em conjunto com excrementos de vaca. A estrutura era coberta de cascas de *hualle*, o que contribuiria para manter a temperatura mais alta e durante mais tempo. Este último aspecto também era seguido por Ema e Maria Tranamil; no entanto, a escassez de *hualle* na zona, que se tem verificado nos últimos anos devido à pressão das madeiras, fez com que estas abandonassem o processo.

12. TRATAMENTOS POSTERIORES À COZEDURA

Finalmente, à medida que se vão retirando, uma a uma, as peças da fogueira, é-lhes despejada – sobre a sua parte interior e exterior – uma porção de água a ferver com *lobero*⁷. Este processo é aplicado a todas as peças, independentemente da sua forma. A elevada temperatura das peças saídas da cozedura (400°C) mais a água a ferver serviriam, segundo Elmina Huaiquil e María Tranamil, para selar os poros das cerâmicas, gerando, igualmente, uma série de bandas, de diferentes cores, na superfície exterior próxima do bordo. Procedimentos similares de “banhos” pós-cozedura, com diferentes tipos de matéria orgânica fervida (resinas, leite ou sopas), foram documentados anteriormente pelos relatos de GUEVARA (1911), JOSEPH (1930) ou CARTÉS (2001).

⁷ Trigo maduro moído.

FIG. 6 – Alguns dos passos referentes ao aquecimento, cozedura e tratamentos posteriores.

FOTOS: dos autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este texto, dedicámo-nos fundamentalmente a dois aspectos: à documentação da cadeia operatória de Lumaco e à relação entre o carácter simbólico e as estratégias técnicas utilizadas nessa fabricação. No que diz respeito ao primeiro, tendo em conta as informações que pudemos obter, referentes a pelo menos quatro gerações de oleiras, em conjunto com as referências existentes para outros lugares de produção ao longo dos últimos séculos, inferimos a presença de um reduzido dinamismo nas estratégias técnicas utilizadas pelos grupos mapuches; durante, pelo menos, os últimos dois séculos, a técnica de fabricação de cerâmicas das oleiras mapuches manteve-se estável. No entanto, como qualquer fenómeno cultural, a produção de cerâmica sofreu modificações, sendo que estas não se generalizaram por todo o território e afectaram somente alterações ao nível do gesto técnico. Somente nas matérias-primas e nas ferramentas usadas é possível observar certa variabilidade. Tal comportamento coincide com o que já foi documentado por um de nós a Norte do rio Bío-Bío (GARCÍA ROSSELLÓ, 2008, 2009 e 2011). Não obstante, serão necessários novos trabalhos em diferentes zonas do território mapuche para confirmar estas hipóteses, para além dos textos antigos disponíveis. No segundo, trata-se fundamentalmente dos processos e operações nas quais o artesão não obedece a critérios estritamente funcionais vinculados a uma melhoria técnica. Referimo-nos, em concreto, aos processos que apenas têm relevância na forma e no aspecto final da peça, e que tão-pouco se reflectem na qualidade e aspecto final da pasta.

Estes são, por exemplo, o uso da folha de *maqui* na preparação das matérias-primas e o banho de *lokro* posterior à cozedura.

Em alguns casos, a introdução de compostos líquidos ou orgânicos nas pastas pode resultar numa melhoria das mesmas, atribuindo-lhes algumas propriedades técnicas, como sucede com o leite ou o sangue (VIDAL, 2011). No nosso caso, em particular, apenas se acrescenta a água resultante da lavagem das folhas de *maqui*. Não se trata, portanto, de um líquido obtido do esmagamento das referidas folhas ou de uma infusão com base nas mesmas; é simplesmente água fria onde se mergulharam folhas de *maqui*. Tendo em conta este facto, entendemos que o composto não terá propriedades que melhorem a qualidade da pasta.

Outro aspecto que, em nosso entender, não pode estar ligado exclusivamente à melhoria das propriedades da argila é o banho de *lokro*. Neste caso, é possível argumentar que a sua aplicação permite dar brilho à superfície, podendo servir igualmente para selar os poros, apesar de ser difícil que este último processo ocorra, tendo em conta que, devido às temperaturas da cozedura, o material orgânico acaba por desaparecer. Esta é uma operação que se aplica a todos os tipos de peças, independentemente da função que venham a ter.

Considerando todos estes aspectos, cremos que estes processos técnicos devem relacionar-se essencialmente com o mundo simbólico e, mais concretamente, com a cosmovisão mapuche. Uma cosmovisão fundamentada no respeito e na veneração pela natureza, como ficou demonstrado pelos primeiros textos publicados (JOSEPH, 1930; COÑA, 2002 [1930]).

Processos que podem estar vinculados tanto com as rezas de agradecimento à mãe terra durante a extração do barro, como com o uso de materiais vegetais com marcadas propriedades curativas, como o *maqui* ou o trigo, que tem um papel fundamental na alimentação mapuche, e o *mote* ou *lokro*, que se utiliza em vários dos seus rituais. Vão neste sentido as palavras de Ricardo Huaiquil sobre o alto valor que se deve conceder às plantas: “O barro é como a massa do pão, leva folhas das árvores, que são como a levedura, moídas com as mãos e com água”.

Devemos ainda fazer notar que as folhas de *maqui* podem invocar um comportamento cultural simbólico bem concreto, relacionado com o papel medicinal que este vegetal apresenta entre os mapuches, pois as suas folhas são utilizadas para evitar queimaduras, o que poderia estar relacionado com uma protecção dada à argila antes de ser submetida ao contacto com o fogo.

Igualmente, a infusão das mesmas folhas é utilizada para curar doenças de garganta e serve como um analgésico para curar a febre e inflamações (Ricardo Huaiquil, comunicação pessoal). Também são usadas para lavar feridas, apresentando propriedades que ajudam à cicatrização, outro aspecto que poderia estar relacionado com uma tentativa de evitar as feridas ou fracturas da peça durante a cozedura.

Para terminar, podemos considerar que a produção cerâmica entre a comunidade mapuche de Lumaco está intimamente ligada à relação que esta tem com a natureza. Apesar da introdução de novas árvores pelas indústrias madeireiras, continuam a usar elementos do bosque nativo. É também interessante constatar que, apesar da grande maioria já se encontrar alfabetizada e imbuída dos conceitos impostos pelo Estado chileno, seguem ainda a simbologia dos seus antepassados, como se pôde constatar com o pedido de autorização à terra para utilizar o barro, as folhas de *maqui* e a sopa de *lokro*.

BIBLIOGRAFIA

- ABBOT, D. (2000) – “Ceramics and Community Organization Among the Hohokam”. *American Antiquity*. Washington: Society for American Archaeology. 67 (4): 784-785.
- ADÁN, L. e ALVARADO, M. (1999) – “Análisis de Colecciones Alfareras Pertenecientes al Complejo Pitrén: una aproximación desde la arqueología y la estética”. In *Soplando en el Viento. Actas de las III Jornadas de Arqueología de la Patagonia*. Bariloche.
- ADÁN, L.; MERA, R.; BAHAMONDES, F. e DONOSO, S. (2007) – “Historia Cultural de la Cuenca del Río Valdivia: proposiciones a partir del estudio de sitios alfareros prehispánicos e históricos”. *Revista Austral de Ciencias Sociales*. 12: 5-30.
- ADÁN, L.; MERA, R.; URIBE, M. e ALVARADO, M. (2005) – “La Tradición Cerámica Bícroma Rojo sobre Blanco en la Región Sur de Chile: los estilos decorativos Valdivia y Vergel”. In *Actas del XVI Congreso Nacional de Arqueología Chilena*. Concepción: Ediciones Escapate, pp. 399-410.
- ALDUNATE, C. (1989) – “Estadio Alfarero en el Sur de Chile (500 a. c. a 1800 d. C.)”. In HIDALGO, J.; SCHIAPPACASSE, V.; NIEMEYER, H.; ALDUNATE, C. e SULIMANO, I. *Culturas de Chile*. Santiago: Andrés Bello. Vol. I, “Prehistoria. Desde sus orígenes hasta los albores de la conquista”, pp. 329-348.
- ALVARADO, M. (1997) – “La Tradición de los Grandes Cántaros: reflexiones para una estética del envase”. *Revista Aisthesis*. 30.
- ANCÁN, J. (1997) – “Los Cantaros de la Memoria. Un personal acercamiento al universo mapuche de la arcilla”. *Livren*. 4: 119-128.
- ARNOLD, D. (1984) – “Social Interaction and Ceramic Design: community-wide correlations in Quinoa, Peru”. In RICE, Prudence M. (ed.). *Pots and Potters*. Los Angeles: American Institute of Archaeology, pp. 133-186 (*Monograph*, 24).
- ASHER, R. (1961) – “Analogy in Archaeological Interpretation”. *Southwestern Journal of Anthropology*. 17(4): 317-325.
- BAHAMONDES, F. (2007) – “Las Sociedades Prehispánicas Tardías y Coloniales de la Araucanía: la cerámica bícroma como elemento de continuidad socio-cultural (S. X-XVIII DC)”. In *VI Congreso Nacional de Antropología*. Valdivia: Colegio de Antropólogos, pp. 1919-1931.
- BARLEY, N. (1994) – *Smashing Pots: Works of Clay from Africa*. London: British Museum.
- BENGOA, J. (1991) – *Historia del Pueblo Mapuche*. Santiago: Colección de Estudios Históricos.
- BERENQUER, J. (1983) – “El Método Histórico Directo en Arqueología”. *Boletín de Prehistoria de Chile*. 9: 63-72.
- BINFORD, L. (1983) – *In Pursuit of the Past*. London: Thames and Hudson.
- BOWSER, B. J. (2002) – “The Amazonian House. A place of women’s politics, pottery and prestige”. *Expedition*. 46 (2): 18-23.
- BRUGNOLI, V. (2000) – *Pomaire: situación y cambio de un Pueblo Alfarero. Un acercamiento desde sus artesanos*. Santiago: Universidad Bolivariana.
- CALVO, M.; FORNÉS, J.; GARCÍA ROSSELLÓ, J.; GUERRERO, V.; JUNCOSA, E.; QUINTANA, C. e SALVÁ, T. (2004) – *La Cerámica Prehistórica a Mano: una propuesta para su estudio*. Palma de Mallorca: El Tall.
- CARTÉS, M. (2001) – *El Arte Cerámico Mapuche: su enseñanza y elaboración en la comunidad y en la escuela*. Cochabamba: Universidad Mayor de San Simón.
- CASAMIQUELA, R. (1979) – “Los Araucanos Argentinos”. *Revista del Museo Provincial*. Año 2, tomo 2.
- CASTRO, V. (1990) – *Artífices del Barro*. Santiago: Museo Chileno de Arte Precolombino.
- COÑA, P. (2002) – *Lonco Pascual Coña ñi tuculpazugun / Testimonios de un cacique mapuche*. 7ª ed. Santiago: Pehuén [ed. original 1930].
- DAVID, N. e KRAMER, C. (2001) – *Ethnoarchaeology in action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- DAVID, N.; STERNER, J. e GAVUA, K. (1988) – “Why Pots are Decorated?”. *Current Anthropology*. 29 (3): 365-389.
- DILLEHAY, T. (1986) – “Cuel: observaciones y comentarios sobre los túmulos en la cultura mapuche”. *Chungará*. 16-17: 181-193.
- DILLEHAY, T. (1990a) – *Araucanía: presente y futuro*. Santiago: Andrés Bello.
- DILLEHAY, T. (1990b) – “Los Complejos Cerámicos Formativos del Sur de Chile”. *Gaceta Arqueológica Andina*. 17: 111-114.
- DILLEHAY, T. e GORDON, A. (1977) – “El Simbolismo en el Ornitomorfismo Mapuche. La mujer casada y el *ketrumetaue*”. In *Actas del VII Congreso Nacional de Arqueología Chilena*. Santiago: Kultrún, pp. 303-322.
- DJORJEVIC, B. (2005) – “Some Ethnoarchaeological Possibilities in the Pottery Technology Investigations”. In PRUDÊNCIO, M. I.; DIAS, M. I. e WAERENBORGH, J. C. (eds.). *Understanding People Through Their Pottery*. Lisboa: IPA, pp. 61-70 (*Trabalhos de Arqueologia*, 42; *Proceedings of the 7th European Meeting on Ancient Ceramics - EMAC’03*, Lisboa, 2003).
- DOBRES, M. A. (2000) – *Technology and Social Agency*. Londres: Blackwell.
- DOMINGUEZ-RODRIGO, M. e MARTI, R. (1996) – “Estudio Etnoarqueológico de un Campamento Temporal N’Dorobo (Masai) en Kalabu (Kenia)”. *Trabajos de Prehistoria*. Madrid: CSIC. 53 (2): 131-143.

- FARON, L. (1969) – *Los Mapuches. Su estructura social*. Ciudad de México: Inst. Indigenista Americano.
- GARCÍA ROSSELLÓ, J. (2006) – “La Producción Cerámica en los Valles Centrales de Chile: estrategias productivas”. *Treballs d’Etnoarqueología*. 6: 297-313.
- GARCÍA ROSSELLÓ, J. (2007) – “La Producción Cerámica Mapuche. Perspectiva histórica, arqueológica y etnográfica”. In *VI Congreso Nacional de Antropología*. Colegio de Antropólogos, Valdivia, pp. 1932-1946.
- GARCÍA ROSSELLÓ, J. (2008) – “Etnoarqueología de la Producción cerámica. Identidad y territorio en los valles centrales de Chile”. *Mayuqa*, 32 (número monográfico).
- GARCÍA ROSSELLÓ, J. (2009) – “Tradición Tecnológica y Variaciones Técnicas en la Producción Cerámica Mapuche”. *Complutum*. 20 (1): 153-171.
- GARCÍA ROSSELLÓ, J. (2011) – “Modelado, Aprendizaje y Espacio Social: una reflexión desde la tecnología cerámica”. *Werkén*. 14: 63-74.
- GARCÍA ROSSELLÓ, J. e CALVO, M. (2006) – “Análisis de las Evidencias Macroscópicas de Cocción en la Cerámica Prehistórica: una propuesta para su estudio”. *Mayuqa*, 31 (número monográfico).
- GIVEN, M. (2004) – *The Archaeology of the Colonized*. London / New York: Routledge
- GONZÁLEZ, C. (1984) – *Simbolismo en la Alfarería Mapuche: claves astronómicas*. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile.
- GONZÁLEZ-RUIBAL, A. (2003) – *La Experiencia del Otro. Una introducción a la Etnoarqueología*. Madrid: Akal.
- GONZÁLEZ-RUIBAL, A. (2005) – “Etnoarqueología de la Cerámica en el Oeste de Etiopía”. *Trabajos de Prehistoria*. Madrid: CSIC. 62 (2): 41-66.
- GONZÁLEZ-RUIBAL, A. (2008) – “De la Etnoarqueología a la Arqueología del Presente”. In SALAZAR, Juan; DOMINGO, Inés; AZKÁRRAGA, José e BONET, Helena (coords.). *Mundos Tribales. Una visión Etnoarqueológica*. Valencia: Museo de Prehistoria de Valencia, pp. 16-27.
- GOSDEN, C. (2001) – “Post-colonial Archaeology: issues of culture identity and knowledge”. In HODDER, Ian (ed.). *Archaeological Theory Today*. Cambridge: Polity Press, pp. 241-261.
- GOSSÉLAIN, O. (1992) – “Technology and Style: potters and pottery among Bafia Cameroon”. *Man*. 27 (3): 559-586.
- GOSSÉLAIN, O. (1999) – “In pots we trust. The processing of clay and symbols in sub-Saharan Africa”. *Journal of Material Culture*. 4 (2): 205-230.
- GOSSÉLAIN, O. (2000) – “Materializing Identities: an African perspective”. *Journal of Archaeological Method and Theory*. 7 (3): 187-217.
- GOSSÉLAIN, O. e LIVINGSTONE, A. (2005) – “The Source. Clay selection and processing practiques in subsharian Africa”. In LIVINGSTONE, A.; BOSQUET, D. e MARTINEU, R. (coords.). *Pottery Manufacturing Processes: reconstitution and interpretation*. Oxford: Archaeopress, pp. 33-48 (*BAR International Series*, 1349).
- GUEVARA, T. (1911) – *Folklore Araucano*. Santiago: Imprenta Cervantes.
- GUEVARA, T. (1929) – *Historia de Chile. Chile Prehispánico*. Santiago: Universidad de Chile.
- HAALAND, R. (1997) – “Emergente of Sedentism: new ways of living, new ways of symbolizing”. *Antiquity*. London: Antiquity Publications. 71 (272): 374-385.
- HERNANDO, A. (1995) – “La Etnoarqueología Hoy: una vía eficaz de aproximación al pasado”. *Trabajos de Prehistoria*. Madrid: CSIC. 52 (2): 15-34.
- HERNANDO, A. (2006) – “Arqueología y globalización. El problema de la definición del otro en la postmodernidad”. *Complutum*. 17: 221-234.
- HODDER, I. (1982) – *Symbols in Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- INGOLD, T. (2005) – *The Perception of the Environment: essays in livelihood, dwelling and skill*. 4th ed. London / New York: Routledge.
- JARA, A. (1984) – *Guerra y Sociedad en Chile*. Santiago: Editorial Universitaria.
- JOSEPH, H. C. (1930) – “Platería y Vivienda Araucana”. *Anales de la Universidad de Chile*. Santiago.
- KRAMER, C. (1985) – “Ceramic Ethnoarchaeology”. *Annual Review of Anthropology*. 14: 77-102.
- LATCHAM, R. (1928) – *Alfarería Indígena Chilena*. Santiago: Sociedad Impresora y Litográfica Universos.
- LARRAÍN, A. (1992) – *Chile: artesanía tradicional*. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile.
- LEMONNIER, P. (1992) – *Elements for an Anthropology of Technology*. Michigan: University of Michigan Press.
- LÉON SOLÍS, L. (1990) – *Maluqueros y Conchavadores en Araucanía y las Pampas, 1700-1800*. Temuco: Universidad de la Frontera.
- LEROI-GOURHAN, A. (1964) – *Le Geste et la Parole*. Paris: Albin Michel.
- LITTO, G. (1976) – *South American Folk Pottery*. New York: Watson-Guptill.
- MOLINA, J. I. (1776) – *Compendio della Storia Geográfica, Naturale, e Civili del Regno del Chile*. Bologna: Nella stamperia di S. Tommaso D’Aquino.
- MONTECINO, S. (1997) – “Voces de la Tierra: modelando el barro. Mitos, sueños y celos de la alfarería”. *Excerpta*. 8.
- MONTECINO, S. (1986) – *Quinchamali, Reino de Mujeres*. Santiago: Ediciones CEM.
- ORELLANA, M. (1994) – *Prehistoria y Etnología de Chile*. Santiago: Bravo y Allende.
- PAÑO, P. (2005) – “El Proceso Histórico de las Transformaciones Socioculturales Mapuches desde la Conquista Hasta el Siglo XX”. *Boletín Americanista*. 55: 206-240.
- PÉREZ, A. e REYES, V. (2009) – “Técnica Improntas de Hojas. Algunas reflexiones acerca de su novedoso registro en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes”. *Magallania*. 37 (1): 113-132.
- QUIROZ, D. (2001) – “Especulaciones (a Falta de Evidencias) en Torno al Poblamiento de Isla Mocha”. *Museos*. 25: 19-20.
- REYES, V. (2001) – “Relaciones Interétnicas en Asentamientos del Siglo XVI de la Precordillera Lacustre Andina, IX y X región: análisis”. In *Actas del XV Congreso Chileno de Arqueología*. Arica: Universidad de Tarapacá / Sociedad Chilena de Arqueología, pp. 161-174.
- REYES, V. (2010) – *Microvariaciones en la cerámica de sitios alfareros tardíos de dos cuencas lacustres precordilleranas de la Araucanía: Lagos villarrica y Calafquén, IX y XIV regiones de Chile. Memoria para optar al título de Arqueología*. Universidad de Chile.
- RODRIGUES, M. C. (2006) – “A Primeira Cerâmica Tradicional Recente Proveniente de Tete (Provincia de Tete, Moçambique)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 9 (1): 197-223.
- RODRIGUÉZ, R.; MATHEI, O. e QUEZADA, M. (1983) – *Flora Arbórea de Chile*. Concepción: Editorial Universitaria de Concepción.
- SCHIFFER, M. (1987) – *Formation Processes of the Archaeological Record*. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- SHANKS, M. e TILLEY, C. (1987) – “Re-Constructing Archaeology, theory and practice”. *New Studies in Archaeology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- SILVA GALDAMES, O. (2005) – “Alianzas Béticas y Divisiones Territoriales entre los Siglos XVI y XVIII”. *Cuadernos de Historia*. 24: 31-65.
- STARK, M. (1991) – “Ceramic Production and Community Specialization: Kalinga ethnoarchaeological study”. *World Archaeology*. London / New York: Routledge. 23 (1): 57-158.
- STARK, M. (2003) – “Current Issues in Ceramic Ethnoarchaeology”. *Journal of Archaeological Research*. 11(3): 193-242.
- STERNER, J. (1989) – “Who is Signalling Whom? Ceramic, style, ethnicity and taphonomy among the Sirak Bulahay”. *Antiquity*. 63 (240): 451-459.
- THOMAS, J. (2004) – *Archaeology and Modernity*. London / New York: Routledge.
- TOLEDO, V. (2006) – *Pueblo Mapuche. Derechos Colectivos y Territorio*. Santiago: LOM.
- VALENZUELA, B. (1969) – *Album de Artesanías Folclóricas Chilenas*. Santiago.
- VAN DOMMELEN, P. (2006) – “Colonial Matters. Material culture and postcolonial theory in colonial situations”. In TILLEY, C.; KEANE, W.; KUECHLER, S.; ROWLANDS, M. e SPYER, P. (eds.). *Handbook of Material Culture*. London: Sage, pp. 104-124.
- VARELA, V. (2002) – “Enseñanzas de Alfareros Toconces. Tradición y tecnología en la cerámica”. *Chungará*. 34 (1): 225-252.
- VIDAL, A. (2011) – *Identificación de Agregados Líquidos en Pastas Cerámicas: en la investigación experimental aplicada a la arqueología*. Granada: Universidad de Granada.
- VILLALOBOS, S. (1995) – *La Vida Fronteriza en la Araucanía. El mito de la Guerra de Arauco*. Santiago: Andrés Bello.

Contextos Romanos dos Cadavais (Brinches, Serpa)

breve notícia

Victor Filipe [Bolsheiro FCT, victor.filipe7@gmail.com]

INTRODUÇÃO

A intervenção arqueológica levada a cabo no sítio dos Cadavais (Brinches, Serpa) enquadrou-se no âmbito das acções de minimização de impactos sobre o património cultural decorrentes da execução do Bloco de Rega de Brinches (Fase de Obra), tendo sido realizada entre os dias 11 de Março e 1 de Abril de 2009 pela empresa ERA-Arqueologia, com direcção científica do signatário deste artigo.

O sítio foi descoberto durante o acompanhamento arqueológico da abertura de valas, tendo então sido identificadas várias manchas de ocupação, tanto em corte como em plano, correspondentes na grande maioria a interfaces negativas. Foram implantadas sete sondagens arqueológicas, tendo-se documentado em seis delas realidades cronologicamente enquadráveis na Pré-História Recente e, numa outra, contextos de Época Romana de que aqui se dá notícia.

Localiza-se em zona de olival, numa plataforma natural situada a meio de uma encosta suave e discreta, com relativo bom domínio da paisagem, a Sul da Ribeira de Pias e a uma altitude de cerca de 127 m em relação ao nível médio das águas do mar, na margem esquerda e a cerca de 1,5 km do rio Guadiana. Administrativamente situa-se na freguesia de Brinches, Concelho de Serpa, Distrito de Beja.

FIG. 1 – Localização do sítio na Carta Militar e na Península Ibérica.

Do ponto de vista geológico, encontra-se implantado numa área onde se verifica a presença de gnaisses biotíticos, micaxistos e quartzitos negros do Precâmbrio, mármore com forsterite do Câmbrio e o complexo gabro-diorítico de Cuba do Carbónico (gabros, dioritos, quartzodioritos e granófiros).

TRABALHOS REALIZADOS

Conforme já se referiu, foram realizadas sete sondagens arqueológicas, tendo sido escavada uma área total de 45,5 m². Estas ocorrências foram identificadas no decurso dos trabalhos de acompanhamento da abertura de uma vala para a instalação da conduta 7, e durante alguns trabalhos de limpeza levados a efeito pela equipa da ERA quando se iniciou a escavação arqueológica do sítio, entre os pontos quilométricos (PK's) 0+975 e 1+130. Os contextos de Época Romana foram registados apenas na Sondagem 1.

A sondagem 1, implantada ao longo da área da vala e com um total de 21 m² (7 m x 3 m), corres-

pondia a uma mancha de materiais de cronologia romana identificada durante o acompanhamento arqueológico.

No decurso da sua escavação foi registada uma sucessão de seis depósitos, sendo que os dois primeiros foram parcialmente afectados pela escavação mecânica da vala. Estes estratos preenchi- am uma interface negativa da qual se desconhece a configuração total em plano, sendo que essa interface negativa cortava uma outra de cronologia pré-histórica, igualmente escavada no substrato geológico.

Os depósitos sucediam-se em planos mais ou menos horizontais, com presença abundante de cerâmica, tanto de construção como de cozinha e de mesa, e igual presença de calhaus de pequena e média dimensão. Não se registou qualquer estrutura, derrube *in situ* ou nível de ocupação. Paralelamente, verificou-se a existência de fragmentos cerâmicos da mesma peça exumados em diferentes unidades estratigráficas – por exemplo, uma peça de cerâmica cinzenta romana, da qual resta parte do bojo e o fundo completo, encontrava-se distribuída pelos depósitos [102], [103] e [104]; ou uma taça de *terra sigillata* hispânica com fragmentos nos depósitos [104] e [106].

Tendo em conta o que atrás se referiu, parece-nos que estes contextos de Época Romana deverão relacionar-se com acções de aterros e movimentação de terras, uma vez que a frequente existência de fragmentos das mesmas peças em depósitos diferentes indicia, por um lado, que a formação desses depósitos terá ocorrido num curto espaço de tempo e, por outro, que foram trazidos do mesmo local.

Relativamente aos contextos de ocupação de onde são provenientes estes materiais e níveis de aterro, nada se sabe, uma vez que não foram identificados quaisquer outros vestígios de Épo-

FIG. 2 – Perfil Nordeste da Sondagem 1.

ca Romana durante a intervenção e, na zona circundante, embora se observe alguma cerâmica de Época Romana à superfície, esta surge em muito pouca quantidade e bastante fragmentada.

Relativamente aos materiais exumados, observa-se uma grande diversidade no tipo de cerâmica, e a presença de objectos de metal e vidro, bem como de fauna mamalógica.

Quanto à cerâmica de mesa, estão presentes várias formas de *terra sigillata* produzidas na Hispânia e na Gália, entre as quais se poderão referir, a título de exemplo, os tipos Dragendorff 27 e Dragendorff 29, de Trício (BUSTAMANTE ÁLVAREZ, 2010), e a forma Déchelette 67, de La Graufesenque (PASSELAC e VERNHET, 1993), genericamente enquadráveis na segunda metade do século I d.C.

Reconhecem-se ainda alguns fragmentos de paredes finas e cerâmica cinzenta de Época Romana. A importação de alimentos, neste caso azeite e, provavelmente, vinho da Bética, e o uso de preparados piscícolas do vale do Tejo ou Sado, estão atestados pela presença de ânforas de tipo Dressel 20 e Haltern 70, produzidas no Vale do Guadalquivir, e Dressel 14 de produção lusitana. As formas e variantes das ânforas exumadas enquadram-se entre o século I e meados do século II d.C.

A cerâmica comum é composta essencialmente por painéis, taças e tijelas de produção local/regional, estando presentes também os almofarizes de produção Bética.

Foram recolhidos vários fragmentos de bordo de *dolia* e pesos de tear, indiciando um ambiente de produção agrícola e artesanal. Refira-se ainda a presença constante de cerâmica de construção, nomeadamente de tegulas, láteres e ímbrices.

No que se refere ao espólio metálico, foi identificada uma fibula de bronze de tipo Aucissa, sendo a cronologia de fabrico deste tipo de fibulas situável entre a segunda metade do século I e o início do século II d.C. (PONTE, 2004). Foram ainda exumados vários pregos de ferro e uma pequena chapa de bronze com cerca de 3 cm de comprimento, perfurada em ambas as extremidades. O único fragmento de vidro exumado exhibe tons de azul forte e corresponde ao tipo Isings 3, cronologicamente enquadrável entre os séculos I e II d.C. (ISINGS, 1957).

Tendo em conta a cronologia dos materiais atrás descritos, poder-se-á entrever uma ocupação do local centrada na segunda metade do século I d.C. Os depósitos de aterro registados parecem indicar a realização de obras de construção/remodelação efectuadas durante os finais do século I ou já iní-

cios do século II d.C. e, assim sendo, a continuidade da ocupação do local para lá daquele século.

Não muito longe do local onde se implanta o sítio dos Cadavais são conhecidos alguns casais e “pequenos sítios” de Época Romana, identificados em recolhas de superfície durante os trabalhos de prospecção para a *Carta Arqueológica de Serpa* (LOPES, CARVALHO e GOMES, 1997).

Perante estes dados não é fácil definir em que tipo de ocupação se enquadrariam os vestígios de Época Romana documentados nos Cadavais. Os vestígios de superfície inviabilizam qualquer tentativa fiável de caracterização do sítio, uma vez que nas suas imediações os materiais são muito raros e fragmentados, não se observando sequer uma mancha de ocupação/dispersão de materiais bem definida. Por outro lado, olhando para o tipo de materiais exumados durante a intervenção arqueológica, poder-se-ia estabelecer uma associação tanto com a existência de uma *villa* como de um casal agrícola. De facto, embora se tenham identificado diversos materiais finos (e, proporcionalmente, bastante significativos), como a *terra sigillata* hispânica, as paredes finas e os vidros, e outros como a fibula de tipo Aucissa ou mesmo as ânforas (que revelam necessariamente al-

FIGS. 3 E 4 – Taça decorada de *terra sigillata* hispânica (em cima) e fibula de tipo Aucissa (à esquerda).

BIBLIOGRAFIA

BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M. (2010) – *Terra Sigillata Hispânica en Augusta Emerita (Mérida, Badajoz). Valoración tipocronológica a partir de los vertederos del suburbio Norte*. Tese de Doutoramento na Área de Arqueologia, Departamento de Historia, Geografía y Filosofía, Universidad de Cádiz. Policopiado.

ISINGS, C. (1957) – *Roman Glass from Dated Finds*. Gröningen: D. B. Wolters.

LOPES, C.; CARVALHO, P. e GOMES, S. (1997) – *Arqueologia no Concelho de Serpa*. Serpa: Câmara Municipal de Serpa.

PASSELAC, M. e VERNHET, A. (1993) – “Céramique Sigillée Sud-Gauloise”. In *Dicocer-Dictionnaire des Céramiques Antiques (VII ème s. av. n. è. – VII ème s. de n. è.) en Méditerranée nord-occidentale (Provence, Languedoc, Ampurdam)*. Lattes: Association pour la Recherche Archéologique en Languedoc Oriental, pp. 569-580 (Latara, 6).

PONTE, S. (2004) – “Retrospectiva sobre Fibulas Proto-Históricas e Romanas de Portugal”. *Conimbriga*. 43: 199-213.

Ânfora Haltern 70 Recolhida no “Mar de Matosinhos”

José Manuel Varela [Câmara Municipal de Matosinhos, jose.varela@cm-matosinhos.pt]

Até há relativamente pouco tempo, a zona marítima entre o Rio Douro e o Rio Minho caracterizava-se pela ausência de artefactos enquadráveis na época do Império Romano encontrados em contexto subaquático. Alguns achados recentes têm vindo a alterar essa percepção. Em Novembro de 2006 foi recolhido ao largo de Matosinhos, durante a faina da pesca de arrasto, um exemplar inteiro duma ânfora de época romana.

Esta peça foi recolhida pelo Mestre Alberto Praga Dinis, da traineira *Conceição José*, de Vila do Conde, a cerca de 40 braças de profundidade¹ na zona denominada pelos pescadores como “Mar da Cajanca”².

A ânfora agora recolhida apresenta um corpo cilíndrico, tendencialmente ovóide, fundo maciço, um bocal aberto, parcialmente fragmentado, e o bordo espessado em forma de “colarinho”.

Possui duas asas que ostentam a característica canelura central. A pasta é de cor levemente rosada, com numerosos desengordurantes de quart-

DESENHO: Nilton Nunes.

FIGS. 1 E 2 – Ânfora recolhida ao largo do “Mar de Matosinhos”.

zo e feldspato, com diversas incrustações de elementos marinhos resultantes da sua longa permanência no mar.

Trata-se duma ânfora de tipo ovóide, que poderá ser classificada tipologicamente como uma Haltern 70.

O exemplar agora encontrado, no mar ao largo de Matosinhos, pertence a uma produção originária da província romana da Bética, no Sul da Península Ibérica.

Deverá ter sido produzido numa das numerosas oficinas de produções de ânforas deste tipo que foram identificadas ao longo do Vale do Rio Guadalquivir (CARRERAS, 2000: 419)³.

Uma ânfora deste tipo pesava, em vazio, cerca de 13 kg e possuía uma capacidade de armazenamento de cerca 28 litros. Quando cheio, este contentor atingia um peso de 42 kg (MORAIS e CARRERAS, 2003: 94).

A sua produção e difusão abarca o período compreendido entre meados do século I a.C. e me-

dos do século I d.C., sendo que o momento de maior difusão deste tipo de ânfora foi na época de Augusto.

A sua distribuição predominante localiza-se nas províncias ocidentais do Império Romano (*Hispania, Gallia, Britannia e Germania*), com uma particular intensidade no Noroeste da Península Ibérica, coincidindo com os espaços onde estacionavam as legiões romanas durante as campanhas de conquista e pacificação dos povos absorvidos pela expansão do império, evidenciando assim a sua utilização preferencial no abastecimento militar (MORAIS e CARRERAS, 2003: 93).

³ Agradecemos ao Comandante Carlos Oliveira, do Museu dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça, a sua doação à Câmara Municipal de Matosinhos. Agradecemos ainda a colaboração do Doutor Rui Morais, da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, assim como à empresa Arqueologia&Património Lda. e ao desenhador Nilton Nunes o desenho desta peça, que se encontra actualmente depositada no Gabinete Municipal de Arqueologia e História de Matosinhos.

¹ Informação do Mestre Alberto Dinis. Uma braça marítima corresponde a 1,828 metros.

² O termo “Mar” identifica os pesqueiros frequentados pelos pescadores, que tradicionalmente eram cartografados mentalmente de acordo com a sua topografia e características do fundo.

Cf. com o estudo de Luís MARTINS (1999: 248), em que se refere a toponímia marítima desta área: “*Rumo a Sudoeste, Bastuças acompanha-nos sempre até ao Benfeito da Cajanca do Sul, umas lages de pedra pequenas e onde é preciso sondar e o barco ancorar e ficar bem para pescar*” (por a pedra ser muito pequena). No fim deste mar, a Oeste da foz do Rio Douro, damos com os Secos da Barra”.

Este tipo de recipientes tem sido tradicionalmente ligado ao transporte de vinho e dos seus derivados, como o *defrutum*⁴.

Alguns autores, no entanto, com base em *tituli picti* identificados em alguns exemplares, têm apontado para uma maior diversidade de produtos, oriundos da Bética, que poderiam ter utilizado este tipo de “contentor” como, por exemplo, as azeitonas negras (*oliva nigra*) conservadas em *defrutum* (CARRERAS, 2003: 119).

Outros autores como, por exemplo, Carlos FABIÃO (1998: 180), salientam o carácter de subproduto vínico do *defrutum*, de comercialização residual, apontando para a grande difusão deste tipo de recipientes como prova da grande exportação do vinho da Bética nesta época.

Este achado vem, mais uma vez, demonstrar as potencialidades arqueológicas da ainda mal conhecida costa atlântica portuguesa, particularmente na região a Norte do Mondego.

Ao potencial do espaço marítimo ao largo de Matosinhos não serão certamente alheias as condições de utilização portuária do povoado do Monte Castelo (Castro de Guifões, Matosinhos), no estuário do rio Leça, onde foram identificadas concentrações muito significativas de

⁴ Produto resultante do processo de ferver o vinho em recipientes metálicos, obtendo mostos com maior teor de açúcar, mas com menor grau alcoólico.

ânforas de tipo “Haltern 70” (MORAIS e CARRERAS, 2003: 102; MORAIS, 2005: 56).

O potencial arqueológico do mar ao largo de Matosinhos é ainda sublinhado pelo achado de uma outra ânfora, embora de cronologia mais tardia, que foi recolhida num ponto incerto do “Mar de Matosinhos” por pescadores galegos⁵.

Trata-se duma ânfora inteira, de fabrico regional e tipologicamente enquadrável na forma “Almagro 50”/ Keay XVI (MORAIS, 2005: 135).

Mais recentemente, em 11 de Agosto de 2010, a Divisão de Arqueologia Náutica e Subaquática do

⁵ A peça encontra-se actualmente depositada no Museu de Santa Tecla, em A Guarda (Pontevedra).

IGESPAR recolheu, entre as praias de Angeiras e de Labruge, um cepo proveniente de uma âncora de um navio romano que tinha sido localizada por um mergulhador durante um mergulho recreativo⁶.

Estes achados demonstram ainda a vitalidade desta rota marítima que, a partir de Gades (actual Cádiz), assegurava o transporte de mercadorias desde o Mediterrâneo até às províncias do Ocidente Atlântico do Império, e a possibilidade de nesta área existirem ainda, em contexto subaquático, vestígios arqueológicos significativos por identificar. ⚓

⁶ Este cepo de âncora encontra-se actualmente depositado na Alfândega Régia de Vila do Conde / Museu da Construção Naval.

FIG. 3 – Cepo de âncora em chumbo, recolhida em 2010 ao largo da Praia de Angeiras, entre as freguesias de Lavra e de Labruge (Fotografia da Divisão Náutica e Subaquática da Direcção Geral do Património Cultural, cedida pelo Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Vila do Conde, a quem agradecemos).

BIBLIOGRAFIA

CARRERAS, César (1998) – “Britannia and the Imports of Baetican and Lusitanian Amphorae”. *Journal of Iberian Archaeology*. Porto: ADECAP. Vol. 0, pp. 159-170.

CARRERAS, César (2000) – “Producción de Haltern 70 y Dressel 7-11 en las Inmediaciones del *Lacus Ligustinus* (Las Marismas, Bajo Guadalquivir)”. In *Actas del Congreso Internacional “Ex Baetica Amphorae”*. Sevilla-Ecija. Vol. I, pp. 419-426.

CARRERAS, César (2003) – “Estat de la Qüestió sobre els Continguts de les Haltern 70”. In *Culip VIII i les Ànfores Haltern 70*. Girona: Museu d’Arqueologia de Catalunya / Centre d’Arqueologia Subaquàtica de

Catalunya, pp. 117-132 (*Monografies del CASC*, vol. 5).

DIOGO, A. M. Dias (1999) – “Ânforas Provenientes de Achados Marítimos na Costa Portuguesa”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 2 (1): 235-248.

FABIÃO, Carlos (1998) – “O Vinho na Lusitânia: reflexões em torno dum problema arqueológico”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 1 (1): 169-198.

MARTINS, Luís (1999) – “Mares Eletrónicos em Fundos sem Peixe: um estudo de caso na Póvoa de Varzim e Caxinas”. *Etnográfica*.

Lisboa: CRIA-Centro em Rede de Investigação em Antropologia. 3 (2): 235-270.

MORAIS, Rui (2005) – *Auarcia e Comércio em Bracara Augusta: contributo para o estudo económico da cidade no período Alto-Imperial*. Braga: UAUM/NARQ.

MORAIS, Rui e CARRERAS, César (2003) – “Geografía del Consum de les Haltern 70”. In *Culip VIII i les ànfores Haltern 70*. Girona: Museu d’Arqueologia de Catalunya / Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, pp. 93-112 (*Monografies del CASC*, vol. 5).

Intervenção Arqueológica na Rua Braamcamp Freire (Santarém) e Descoberta de Esgoto Oitocentista

Carlos Boavida,
Tânia Manuel Casimiro
e Telmo Silva

[Instituto de Arqueologia e Paleociências da
Universidade Nova de Lisboa, tmcasimiro@fsh.unl.pt]

FIG. 1 – Localização do esgoto na malha urbana de Santarém.

Durante os trabalhos de substituição de ramais de electricidade para melhoria da rede de média tensão e ramais de água e esgoto de ligação à rede pública na Rua Braamcamp Freire, em Santarém, freguesia de Marvila, obra da responsabilidade da Águas de Santarém e da EDP – Electricidade de Portugal, realizada pela ABB – Alexandre Borges Barbosa, Lda., com o apoio da Valacabo – Valas e Instalação de Cabos Eléctricos Lda., foram identificados vestígios arqueológicos de Idade Contemporânea. A intervenção foi levada a cabo pela ARPA – Arqueologia e Património Lda., sob a responsabilidade dos signatários.

A Rua Braamcamp Freire tem o seu início, a Norte, no Largo Pedro Álvares Cabral e segue até à Rua Miguel Bombarda, na sua extremidade Sul. A meio do percurso passa pela Biblioteca Municipal, antiga casa de Anselmo Braamcamp Freire.

O acompanhamento arqueológico teve início em 3 de Setembro de 2012, no lado Sul, e foram descobertos importantes testemunhos arqueológicos, designadamente um grande esgoto em pedra, cuja tipologia construtiva o coloca na segunda metade do século XIX.

Segundo informações recolhidas junto das instituições competentes, bem como de diversos moradores, aquelas ruas já haviam sido, por diversas vezes, alvo de trabalhos para colocação ou reparação de condutas de água, numa regularidade quase anual desde, pelo menos, os anos 60 da passada centúria. As camadas de sedimento identificadas acima da dita conduta assim o confirmam, com a identificação de materiais das mais diversas cronologias.

O esgoto do século XIX sobreviveu, sem grandes alterações, visto que o mesmo ainda se encontra em funcionamento, parcialmente entubado, aquando do início da presente campanha de trabalhos, cuja finalidade foi, na verdade, substituí-lo por conduta de PVC.

Identificaram-se cerca de 160 m da estrutura em apreço, a profundidade que variava entre 10 cm e 40 cm, abaixo do nível da rua.

Aquela caracteriza-se por paredes constituídas por pedras de grande e média dimensão, dispostas com maior ou menor regularidade, e tijolos, conectados com argamassa de cal e areia de tom claro, amarelo alaranjado, formando parede tipo alvenaria, com uma espessura de 25 cm.

Não raro, identificaram-se fragmentos de cerâmicas de cronologias mais recuadas, bem como alguns materiais arquitectónicos, reutilizados. Superiormente encontrava-se coberta por lajes de calcário, com dimensões médias de 35 cm de largura por 20 a 50 cm de comprimento e 10 cm de espessura.

A parte inferior encontrava-se igualmente coberta por lajes cerâmicas, de menores dimensões, com uma medida média de 14 cm de largura.

FIG. 2 – Vista geral da estrutura, na zona de ligação à conduta da rua Miguel Bombarda.

FIG. 3 – Pormenor da parede, com reutilização de fuste de coluna.

ra por 24 cm de comprimento e 3 cm de espessura. Estas lajes inferiores, atendendo a que o esgoto foi desactivado à medida que os trabalhos se desenvolviam, encontravam-se cobertas por espessa camada de detritos orgânicos que, em certos casos, chegava aos 20 cm. A conduta propriamente dita tinha 35cm de largura por 50 cm de altura.

A estrutura percorre a rua Braamcamp Freire em quase toda a sua extensão, tendo sido identificada ligação com canalização construída com a mesma técnica e cumprindo a mesma função, que serviria a Rua Miguel Bombarda, igualmente em funcionamento. Aproveitando a acentuada inclinação natural daquela zona da cidade, o esgoto descarregaria as suas águas para vale, em direcção à povoação de Alfange.

Associados àquela canalização, junto à extremidade Norte, foram identificados materiais arqueológicos cuja tipologia obedece à datação proposta, nomeadamente cerâmicas de produção industrial e vidros que podem ser datados desde meados do século XIX até meados do século XX, e mesmo um conjunto de colheres cuja morfologia indica terem ali sido descartadas algures entre 1960 e 2000, verificando-se a contemporaneidade da sua utilização. Foi ainda identificada diversa fauna mamalógica, nomeadamente de ovino/caprinos, muito embora difícil de datar, atendendo a que o esgoto foi utilizado até muito recentemente.

Encontrando-se em Santarém a efectuar investigação, passou pelo local e dialogou com os arqueólogos a Dra. Maria Manuela Santos, doutoranda no Centro de Estudos de História Con-

temporânea do ISCTE, que se encontra a preparar tese sobre alterações arquitectónicas e urbanísticas, nas quais se inserem os serviços de água e saneamento de Santarém, no final da Monarquia e na I República. Informações fornecidas por aquela investigadora sugerem que a estrutura de saneamento agora identificada foi parcialmente construída algures na década de 60 ou 70 de oitocentos, por iniciativa de Braamcamp Freire, ali residente, e do Visconde de Andaluz, que teria como morada casa no cruzamento entre a rua agora intervencionada, a rua Miguel Bombarda e as Escadinhas do Milagre.

Bibliografia e trabalhos publicados acerca do tema são praticamente inexistentes, bem como a publicação de estruturas afins, regularmente identificadas aquando de trabalhos de acompanhamento arqueológico, oferecendo tipologias construtivas diversas, mas orientadas quase sempre para mesmo propósito, isto é, funcionarem como esgoto que levaria águas das habitações até fora das cidades.

A segunda metade do século XIX foi profícua na construção de esgotos em muitas capitais europeias e mesmo noutros continentes, revelando preocupação com as condições de salubridade urbana, evitando a propagação de doenças.

É de 1858 a construção de enorme rede de esgotos em Londres, consequência dos acontecimentos daquele Verão, conhecidos como *Big Stink*, quando temperaturas acima da média fizeram com que as águas oriundas das habitações londrinas, carregando todo o tipo de restos orgânicos, se tornassem fétidas, originando mesmo problemas sociais e de saúde aos seus habitantes.

Infraestruturas de saneamento edificadas naquela época são regularmente identificadas em intervenções arqueológicas e até mesmo preservadas. A cidade de Lisboa inicia o estudo para remodelação da sua rede de esgotos, legado das reconstruções urbanas pós-terramoto, igualmente em 1858, ainda que o mesmo só viesse a ser realizado muitos anos depois (SILVA e MATOS, 2000). Os testemunhos arqueológicos, atendendo a que o objectivo da intervenção seria a substituição de canalizações e a colocação de linhas de média tensão, foram afectados e parcialmente desmontados, embora tenham sido deixados como testemunhos alguns troços do esgoto, onde não foi necessária a sua destruição.

BIBLIOGRAFIA

- GOMES, B. A. (1871) – *O Esgoto, a Limpeza e o Abastecimento das Águas em Lisboa*. Lisboa: Typographia da Academia das Sciencias.
- SILVA, A. e MATOS, A. (2000) – “Urbanismo e modernização das cidades: o «embellezamento» como ideal, Lisboa, 1858, 1891”. *Scripta Nova - Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*. 69 (30) [<http://www.ub.edu/geocrit/sn-69-30.htm>].

As Potencialidades da Utilização de Tecnologia 3D na Documentação de Sítios Arqueológicos

o caso dos pedrais com petróglifos na área de influência da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio (Rio Madeira, Rondônia)

Helder Santos, Miguel Almeida, Michelle Tizuka, Monica Corga e Renato Kipnis
 [Dryas Octopetala e Scientia Consultoria Científica, helder.santos@dryas.pt | mmtizuka@gmail.com]

ENQUADRAMENTO DO PROJECTO

No âmbito dos trabalhos de minimização motivados pela empreitada da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio e executados pela Scientia Consultoria Científica, foram identificados numerosos conjuntos de petróglifos sobre pedrais aflorantes nas margens do rio Madeira. A minimização arqueológica impunha rigor, exaustividade, sistematização e, também, rapidez de execução, já que envolvia: **1)** um tipo de vestígio arqueológico insuficientemente documentado para as margens de rios da Bacia do Amazonas,

2) apenas visível durante o período de estiagem, entre os meses de Julho a Novembro e que **3)** viria a ser rápida e totalmente ocultado face à subida do nível da água decorrente da implementação da barragem (SCIENTIA, 2010). O projecto de *Levantamento de Pedrais com Petroglifos com Tecnologia 3D no Rio Madeira*, desenvolvido pela Dryas em parceria com a Scientia, permite garantir a documentação com rigor inframilimétrico de um conjunto muito significativo de gravuras rupestres que ficarão ocultadas pelo regolfo da barragem.

OBJECTIVOS

De modo a cumprir os objetivos de documentação detalhada, foi implementado um projecto de Engenharia Inversa, suportado por diferentes tecnologias de detecção remota, para obtenção de dados a diferentes escalas.

Dado o carácter urgente dos trabalhos, foram seleccionados os núcleos e os pedrais gravados considerados de maior relevância para a sua caracterização do ponto de vista cultural, tipológico, tecnológico e cronológico. Assim, foram realizados trabalhos nos sítios: Ilha do Japó, Ilha Dionísio, CPRM2, Ilha das Cobras e Cachoeira do Teotónio.

Ao nível de enquadramento, cada área com pedrais insculturados foi modelizada com recurso a um *scanner laser 3D*, capaz de garantir velocidades de 976 mil pontos por segundo, para precisões milimétricas do modelo final. Seguidamente, cada painel gravado foi digitalizado com recurso a um *scanner* fotogramétrico de luz estruturada

com precisão de 20 micra, especialmente adaptado para o trabalho sobre pequenos objectos com grande detalhe.

Privilegiando esta abordagem integrada de diversas tecnologias de documentação que autorizem uma análise dos vestígios a vários níveis, prevê-se ainda a realização de um modelo global do vale com dados geoespaciais *multi-source* e integração exaustiva da totalidade das fontes de informação existentes.

O produto final resultante deste trabalho é um modelo digital do terreno visualizável e explorável a várias escalas: desde a escala de cada painel, com precisão de 20 micra; à escala do sítio, com precisão de 2 mm; e à escala de toda a área do vale do Rio Madeira em

FIG. 1 – Mapa com a localização dos sítios documentados na paisagem. Trecho entre as cachoeiras Santo Antônio e Caldeirão do Inferno.

que se localizam os sítios com gravuras, para integração e contextualização dos modelos de cada sítio. O modelo produzido (visualizável em escalas de cinza ou texturizado com cores reais, recuperadas fotograficamente) é constituído pela composição da totalidade dos varrimentos realizados, indispensáveis para a produção deste modelo complexo, multiescala e *multi-source*.

AQUISIÇÃO

O *laser scanning* terrestre, aqui utilizado para documentação à escala do pedral, é uma tecnologia baseada num dispositivo emissor de radiação laser acoplado a um mecanismo que permite efectuar rotações nos eixos horizontal e vertical. Este dispositivo recolhe a radiação reflectida, permitindo estimar a informação tridimensional de superfícies na sua proximidade, a nuvem de pontos. Os dados produzidos têm uma precisão que ronda os 2 a 5 milímetros.

O *scanner* foi estacionado em diversas posições, estrategicamente seleccionadas de modo a cobrir de forma o mais completa possível a área de interesse. Para tal foi necessário prever possíveis áreas de oclusão e o posicionamento de referências que permitem, na fase de processamento, alinhar os varrimentos.

A fotogrametria de luz estruturada é uma tecnologia que permite produzir modelos tridimensionais detalhados a partir de pares de fotografias. O equipamento projecta um padrão de listas sobre a superfície em estudo, o qual permite estimar a sua forma tridimensional. Os dados produzidos têm uma precisão entre os 10 a 50 micra.

Como preparação para as sessões de aquisição foi utilizada uma estrutura opaca, com o objectivo de reduzir e tornar homogénea a luminosidade interior. A estratégia de aquisição adoptada para os dados consistiu numa sequência de exposições regularmente espaçadas ao longo do painel, com uma sobreposição aproximada de 50 %.

PROCESSAMENTO E RESULTADOS PRELIMINARES

Após concluir as operações de aquisição no terreno, é necessário proceder ao processamento dos varrimentos laser em laboratório. A primeira operação a executar é o alinhamento dos varrimentos num referencial comum. Foram produzidos no total cerca de 350 varrimentos, executados ao longo de seis semanas de trabalho.

FIGS. 2, 3 E 4 – Aquisição de dados com o *laser scanner* na Ilha Dionísio (em cima);

Trabalhos de digitalização de painel gravado da Ilha das Cobras (ao centro);

Resultados do alinhamento dos varrimentos *laser scanner* na Ilha do Japó (em baixo).

No que diz respeito aos dados fotogramétricos, o seu processamento também inclui uma fase de alinhamento, para a qual foram utilizados os croquis de campo com a posição relativa dos varrimentos. Foram produzidos no total aproximadamente 3000 varrimentos ao longo das mesmas seis semanas.

Após esta fase, segue-se a produção das malhas individuais em alta qualidade. Depois, estes dados são fundidos num único objecto e, finalmente, é aplicado um algoritmo de compressão que, dentro de um limite predefinido, reduz a redundância da malha, de forma a facilitar a sua manipulação.

POTENCIAL DA DOCUMENTAÇÃO

Os pedrais com petróglifos do Rio Madeira constituem um caso de estudo paradigmático do potencial de exploração deste tipo de tecnologia, na medida em que, graças à estratégia implementada, os resultados obtidos constituem uma fonte privilegiada de informação, que garante o acesso a um registo arqueológico entretanto submergido.

Como resultado deste processo de documentação obtêm-se modelos tridimensionais muito completos e rigorosos. Estes modelos correspondem a representações no espaço de um objecto tridimensional, através de nuvens de pontos ou malhas trianguladas. A sobreposição de imagens fotográficas às nuvens de pontos permite a criação de modelos foto-realistas.

FIGS. 5, 6 E 7 – Croquis de referência dos varrimentos fotogramétricos (em cima); Resultados do processamento dos painéis gravados da Ilha do Japó: figura em espiral (ao centro) e marcas de polimento (à esquerda).

FIG. 8 – Foto de campo de painel gravado e pormenor do modelo do mesmo painel após processamento.

Ao invés da imagem fotográfica bidimensional, esta tecnologia permite a caracterização geométrica das figuras, facilitando a visualização pormenorizada dos objectos modelizados, a navegação independente de um ponto de vista e a produção de projecções ortográficas a partir de qualquer direcção.

O modelo digital permite a correlação com outros dados espaciais e a extracção de todos os planos, secções e cortes desejados, pelo que assegura facilidade de comparação, manuseamento, visualização e exploração em numerosos domínios e a diferentes escalas.

A produção de modelos mensuráveis e foto-realistas de paisagens arqueológicas em vias de desa-

parecimento permite a preservação digital de uma base de dados incomparável para:

- a) Análises de risco, avaliação de patologias e comportamento estrutural;
- b) Análises estratigráficas de sobreposições das gravuras;
- c) Estudos morfo-tipológicos, estilísticos e tecnológicos, possibilitando, apesar da ausência de estratificação arqueológica associada, a comparação entre registos rupestres a diferentes escalas e uma aproximação ao tipo de comunidades que os produziram.

A partir dos modelos produzidos, podem ainda obter-se animações multimédia e modelos virtuais que apresentam um elevado potencial de comunicação, quer junto da comunidade científica quer, sobretudo, da comunidade não especializada, o que resulta num impacto significativo na construção de uma consciência patrimonial que permitirá, não só, usar e desfrutar deste património cultural desaparecido, mas também enriquecê-lo, recriá-lo, preservá-lo, enquanto valor fundamental para toda a sociedade. ❧

BIBLIOGRAFIA

- BERALDIN, J. A.; BLAIS, F.; COURNOYER, L.; PICARD, M.; GAMACHE, D.; VALZANO, V.; BANDIERA, A. e GORGOLIONE, M. (2006) – *Multi-Resolution Digital 3D Imaging System Applied to the Recording of Grotto Sites: the Case of the Grotta dei Cervi*. National Research Council of Canada.
- SCIENTIA (2010) – *Arqueologia Preventiva nas Áreas de Intervenção da UHE de Santo António. Registos Rupestres*. Scientia Consultoria Científica (policopiado).
- WASKLEWICZ, THAD; STALEY, D.; VOLKER, H. e WHITLEY, D. (2004) – *Terrestrial Laser Scanning: A New Method for Recording Rock Art*. Department of Earth Sciences, University of Memphis.

FIG. 9 – Um produto secundário. Mapa de profundidades onde é realçada uma figura antropomórfica.

al. madan

online

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

40 anos

1972.2012

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[<http://www.caa.org.pt>]

[<http://www.facebook.com>]

[secretariado@caa.org.pt]

[212 766 975 | 967 354 861]

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]